

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement Schulische Heilpädagogik PMGB
Masterthese Modul C 16

Ab die Post(en) in den Wald!

Zehn Posten zur pädagogischen Umsetzung im Wald
für Kindern und Jugendliche mit einer Schwerst- und Mehrfachbehinderung

Autorinnen: Fabienne Zimmerli
Judith Schönauer

Begleitung: Roman Manser
Eingereicht am 6. Januar 2012

Abstract

„Je vertrauter wir unsere Kinder mit dem Draussensein machen, je mehr wir sie erfahren lassen, dass wir „draussen zu Hause sind“, desto besser wächst der kleine Homo sapiens heran. Kinder benötigen Naturaufenthalte als Entwicklungszeit“ (Roeper, 2011, S.25). In unserer Masterarbeit – welche ein Entwicklungsprojekt ist - setzten wir uns mit dem Thema auseinander, wie wir mit Kindern und Jugendlichen mit einer Schwerst –und Mehrfachbehinderung das elementare Bedürfnis, in der Natur zu sein, umsetzen können. Für die praktische Umsetzung unserer Masterarbeit haben wir den Unterricht mit unseren zwei Klassen für zwei Wochen in den Wald verlegt. Die Postenarbeit zeigte sich als geeignete Unterrichtsmethode. Die Vorbereitung basierte auf den Theorien der Natur- und Erlebnispädagogik, in Verbindung mit der sensomotorischen Entwicklungsstufe, in der sich unsere Schüler und Schülerinnen befinden. In der Auseinandersetzung mit dieser Thematik entstand in unserer Masterarbeit dieser theoretische Teil. Aus diesem und unseren gesammelten Erfahrungen gestalteten wir als Produkt ein Arbeitsbuch, welche Lehrpersonen zur praktischen Umsetzung einer Projektwoche im Wald benutzen können.

Persönlicher Bezug

Fabienne Zimmerli

Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrungen mit Schülern und Schülerinnen im Wald gemacht, nur eigene Erfahrungen in meiner Kindheit und in meiner Schulkarriere. Als ich klein war, ging ich jedes Wochenende mit meinen Grosseltern in den Wald, und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mich jedes Mal sehr darauf gefreut habe. An Ostern haben sie dann im Wald Eier versteckt, die ich suchen musste – dieses tolle Erlebnis werde ich wohl nie vergessen. Diese spannenden und erholsamen Aufenthalte haben mir schon als Kind viel gegeben und sehr gut getan. In der Schule waren wir auch immer wieder im Wald und an der frischen Luft. In der pädagogischen Hochschule absolvierte ich dann die Ausbildung zur Lager- und Trekkingleiterin. Wir machten Spiele im Wald, biwakierten bei kalten Temperaturen, unternahmen Schneeschuhwanderungen und lernten mit einem Kompass umzugehen. Auch an diese Zeit kann ich mich noch sehr gut erinnern. In der Natur fühlte ich mich stets wohl, war ausgeglichen, weit weg von allen Sorgen und Verpflichtungen, und ich spürte, dass es meiner Seele richtig gut tat. Somit denke ich, dass unsere Schüler und Schülerinnen unbedingt und regelmässig die Möglichkeit bekommen sollten, auch solch bleibende und spannende Erfahrungen in der Natur zu machen.

Judith Schönauer

Im Jahre 2005 konnte ich während zwei Morgen in der Spielgruppe der Waldkinder St. Gallen die Kleinsten begleiten. Diese beiden Morgen waren für mich das Highlight der Woche. Parallel unterrichtete ich zwei Tage in einem Regelkindergarten. Von diesen beiden Tagen gingen wir auch einen halben Tag in den Wald. Somit hatte ich immer einen direkten Vergleich.

Die Kinder der Spielgruppe, im Alter zwischen 2 bis 5 Jahren, spielten kreative Spiele und konnten sich einfach in die Welt des Waldes eingeben. Die Kindergartenkinder fanden häufig keinen Zugang in diese Welt. Ich war fasziniert von diesen kleinen Kindern, die mit ihrem Rucksack über Stock und Stein sprangen und so selbstbewusst in den Wald traten. Seit dieser Zeit habe ich die Vision von einem Unterricht im Wald. Diese Erfahrungen haben mich durch meine weiteren beruflichen Tätigkeiten begleitet. Im Kindergarten, wie auch an der Heilpädagogischen Schule, in denen ich arbeitete, war der Waldmorgen immer fester Bestandteil des Stundenplans.

Persönlich erfahre ich den Wald als beruhigend, als Ort der Entspannung und des sich Wohlfühlens. Grillabende im Wald oder Picknicks bleiben mir in guter Erinnerung, Spaziergänge in der Natur helfen mir abzuschalten und mich zu erholen.

Bei der aktuellen Arbeitsstelle haben die Partnerklasse und meine Klasse einen Naturnachmittag wöchentlich auf den Stundenplan gesetzt. An diesem gingen wir zur Feuerstelle, die sich auf unserem Schulareal befindet. Dort haben wir uns begrüsst und langsam zusammen ein Feuer entfacht. Natürlich gehörte ein feiner Zvieri auf dem Feuer dazu. Die Schüler und Schülerinnen wurden ruhiger, schauten konzentriert auf das Feuer. Besonders gefreut hat mich, dass ein Schüler meiner Klasse, der zur Physio abgeholt wurde, zu jammern begann und dadurch kommunizierte, dass er doch lieber beim Feuer bleiben wolle. Ich war sehr erfreut, weil es für diesen Schüler

durch seine schwere Beeinträchtigung schwer fällt, seine Bedürfnisse zu äussern. Jedoch hat ihn das Feuer sichtlich fasziniert. Durch diese Erfahrungen und durch meine Faszination für den Unterricht im Wald, entstand die Idee für die vorliegende Arbeit.

Inhalt

Inhalt	4
1. Vorverständnis.....	6
1.1 Arbeitssituation - Ausgangslage	6
1.2 Projektwahl und Begründung.....	7
1.3 Der Wald und seine Bedeutung für den Menschen im Wandel der Zeit	8
1.4 Kognitive Entwicklung: Sensomotorische Entwicklungsstufe	10
1.5 Einführung in das Lernstrukturgitter.....	18
1.6 Zielsetzungen.....	20
2. Theoretische Überlegungen	22
2.1 Einführung in die Naturpädagogik	22
2.1.1 Definition der Naturpädagogik.....	22
2.1.2 Geschichte der Naturpädagogik.....	22
2.1.3 Naturpädagogik nach Cornell.....	24
2.1.4 Naturpädagogik nach Kalff	27
2.1.5 Ziele der Naturpädagogik.....	29
2.1.6 Naturpädagogik und die Verbindung zu unserem Waldprojekt	29
2.2 Einführung in die Erlebnispädagogik	30
2.2.1 Definition von Erlebnispädagogik.....	32
2.2.2 Geschichte: Woher kommt die Erlebnispädagogik?	32
2.2.3 Kurt Hahn: Wie wird Erlebnistherapie zur Pädagogik?	33
2.2.4 Erlebnispädagogik – Bedürfnisse von Kindern – Projekt im Wald.....	34
2.2.5 Elemente der Erlebnispädagogik	38
2.2.6 Methodisches Vorgehen in der Erlebnispädagogik.....	39
2.2.7 Ziele der Erlebnispädagogik.....	39
2.2.8 Erlebnispädagogik und Behinderung	39
2.2.9 Das Erlebnis für den Menschen mit einer Behinderung.....	40
2.2.10 Erlebnispädagogik mit Menschen mit einer Behinderung.....	41
2.2.11 Herausforderungen bei der Umsetzung der Erlebnispädagogik mit Menschen mit Behinderung.....	42
2.3 Zusammenfassung und Einsatz der Theorie in der Durchführung	42

3. Methodisch-didaktische Überlegungen	44
3.1 Tagesstruktur	44
2.2 Unterrichtsform - Werkstattunterricht.....	45
2.3 Wald als Lernort.....	47
2.4 Warum soll man mit Kindern aus dem Haus gehen?	48
4. Projektwoche im Wald.....	50
4.1 Organisatorische Vorkehrungen	50
4.2 Vorbereitung der Klasse auf die Projektwoche.....	54
4.3 Einzelne Sequenzen der Waldtage	55
4.3.1 Das Morgenritual.....	55
4.3.2 Posten	58
4.3.3 Mittagessen	100
4.3.4 Liege.....	100
4.3.5 Pflege im Pflegezimmer	101
4.4 Nachbereitung der Projektwoche.....	101
5. Ergebnisse.....	104
5.1. Ziele für die Masterthese:	104
5.2. Ziele der Projektwoche:	105
5.3. Umsetzung der Posten	107
6. Diskussion und Fazit	111
6.1 Schüler und Schülerinnen.....	111
6..2 Wald	111
6.3 Mitarbeiterinnen	112
6.4 Organisation.....	112
6.5 Institution.....	113
6.6 Teamarbeit beim Schreiben der Masterthese.....	113
7. Literaturverzeichnis	114

1. Vorverständnis

Um dem Leser zu erklären, wie unser Arbeitsbereich in der Praxis aussieht und wie wir auf unsere Projektidee gekommen sind, beschreiben wir an erste Stelle unsere Arbeitssituation, den Unterricht und die Entwicklungsstufe unserer Schüler und Schülerinnen, mit Einsichten in das Thema „Wald“ am Schluss des Kapitels.

1.1 Arbeitssituation - Ausgangslage

Wir beide arbeiten im Schulheim Kronbühl, je in einer Klasse mit fünf Kindern und Jugendlichen mit einer Schwerst- und Mehrfachbehinderung. Derzeit werden siebenundvierzig Schüler und Schülerinnen zwischen vier und achtzehn Jahren unterrichtet. Der Unterricht der insgesamt neun Klassen findet in klassenintegrierten und klassenübergreifenden Angeboten und in Einzelsituationen statt. Etwa fünfzig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Schulbetrieb aktiv engagiert. Zusätzlich werden im Schulheim sechs Wohngruppen geführt, die siebenunddreissig Plätze anbieten.

Die Klassen gestalten sich heterogen. Es wird keine Unterscheidung zwischen Unterstufe, Mittelstufe oder Oberstufe gemacht. Bei der Kasseneinteilung wird geschaut, dass die Klasse ein dynamisches Gefüge ergibt.

Damit das Unterrichten und die Bewältigung des Alltags möglich werden, arbeiten wir meistens mit einer Schulassistentin und einem Praktikanten, einer Praktikantin oder einem Lernende oder einer Lernenden. Das heisst, dass wir das Unterrichten, aber auch die Tätigkeiten der Mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen koordinieren müssen.

Die Kinder und Jugendlichen sind auf eine basale, ganzheitliche Förderung angewiesen. Mehrheitlich befinden sich die Schüler und Schülerinnen in der sensomotorischen Entwicklungsstufe nach Piaget.

Grosse Teile der Förderung beinhalten den Umgang mit konkreten Ausschnitten der Welt, Umgang mit Menschen und Dingen, der Kommunikation (auch mit UK Mitteln) und dem Erhalten der Motorik. Wesentliche elementare Erfahrungen werden durch den Körper gesammelt und gefestigt. Durch ihre schwersten und mehrfachen Beeinträchtigungen werden die Schüler und die Schülerinnen kognitiv und motorisch gehindert, sich selbstständig ins Alltagsgeschehen einzubringen. Der Unterricht stellt sich aus verschiedenen Fördersequenzen zusammen. Alltägliche wichtige Förderbereiche, wie Handlungsfelder, die im Tagesablauf zwingend sind, wie der Morgenkreis, die Nahrungsaufnahme bei Znüni, Zvieri und Zmittag, die individuelle Pflege und die Therapien. Dazwischen planen wir Fördereinheiten, die den Schülern und Schülerinnen entwicklungs- und niveauorientiert entsprechen.

Auf der Homepage des Schulheims Kronbühl ist unter der Rubrik "Lebensschule" folgende Grundhaltung festgehalten: "Schule im Schulheim Kronbühl versteht sich als Lebensschule, in der das Leben individuell und gemeinschaftlich zu lernen ist. Alle wichtigen Lebensbereiche der Schüler und Schülerinnen sollen in der Schule angesprochen werden. Beziehungen

spielen dabei eine wesentliche Rolle: sich verständigen und austauschen, einander verstehen und sich auseinandersetzen, oft auch ohne Wortsprache." (2008).

Der Unterricht findet mehrheitlich auf dem Schulareal statt. Einige Schüler und Schülerinnen haben auf ihrem Stundenplan Hippotherapie, erlebnisorientiertes Reiten oder Heilpädagogisches Reiten. Diese Schüler und Schülerinnen können einmal in der Woche auf dem benachbarten Bauernhof, auf welchem die Therapiepferde leben, in den Genuss dieser Therapien kommen. Zwei Klassen verbringen einen ganzen Morgen gemeinsam auf dem Bauernhof. Einmal im Jahr findet für die Schüler und Schülerinnen ein Klassenlager statt.

Definition von Schwerst –und Mehrfachbehinderung:

Nach Fröhlich und Mohr (2003, S. 343-344) gelten Menschen als schwerst- und mehrfachbehindert wenn sie:

- „Die körperliche Nähe brauchen, um andere Menschen wahrnehmen zu können;
- Die andere Menschen brauchen, die ihnen die Umwelt auf einfache Weise nahebringen;
- Die andere Menschen brauchen, welche ihnen Fortbewegung und Lageveränderung ermöglichen;
- Die Jemanden brauchen, der sie ohne (alternativ) Sprache versteht und sie zuverlässig – mit professioneller Sorgfalt – versorgt und pflegt;

Schwerstbehinderte Menschen benötigen also bei (nahezu) allen Verrichtungen die zugesandte Hilfe Anderer, um ein menschenwürdiges und möglichst partizipationsreiches Leben führen zu können.“ Durch diese Definition wird sichtbar, wie komplex die Abhängigkeit dieser Menschen in allen Situationen des täglichen Lebens ist.

1.2 Projektwahl und Begründung

Wir arbeiten hauptsächlich mit den Themen: Aktivitäten des alltäglichen Lebens, Zyklus der Jahreszeiten, Haushalt, Feste und Feiern. Unsere Idee ist es, einen Waldmorgen in den Stundenplan einzubauen. Beginnen wollen wir dies mit einer Projektwoche im Wald. Weil wir basal, ganzheitlich und erlebnisorientiert arbeiten, bietet sich die Natur als optimales Lernfeld an. Wir wollen uns auch am Normalisierungsprinzip orientieren. Einen Waldmorgen oder eine Projektwoche wird bei den meisten Schüler und Schülerinnen im Jahresablauf der Schule geplant.

Die Natur und der Umgang mit ihr sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Leider haben unsere Kinder und Jugendliche mit einer Schwerst– und Mehrfachbehinderung nur wenig direkten Zugang zu ihr. Sie brauchen ganzheitliche, intensive Erlebnisse und Erfahrungen. Darum wollen wir den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, die Natur mit allen Sinnen zu erleben, die Jahreszeiten zu durchleben.

Sich sicher in der Natur zu bewegen kann nur gewährleistet werden, wenn man sich auch regelmäßig in ihr aufhält. Ausserdem fördert die frische Naturluft die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Schüler und Schülerinnen.

Darum haben wir uns dafür entschieden, mit unseren zwei Klassen (d.h. zehn Schüler und Schülerinnen) im Frühling 2011 und im Herbst 2011 jeweils eine Woche lang in den Wald zu gehen.

Dadurch soll das Grundbedürfnis „draussen zu sein“ gestillt werden. Unsere ersten Gedanken zur Projektwahl sind:

- Klinisch, sterile Umgebung versus Natur: Durch die medizinische Versorgung und durch die Beeinträchtigungen der Kinder und Jugendlichen ist eine strenge Hygienevorschrift der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber den Kindern und Jugendlichen selbst gefordert.
- Überbehütet; wenig Anregung, um Grenzen zu suchen, um neue Erfahrungen zu sammeln: Kinder mit einer schwersten- und mehrfachen Behinderung wachsen meistens sehr behütet auf, da sie häufig mit Grenzerfahrungen Tod/Leben, Gesundheit/Krankheit zu kämpfen haben.
- Rituale und Routine: Der Alltag unserer Schüler und Schülerinnen ist von Ritualen und Routine geprägt. Diese geben ihnen Anhaltspunkte und Orientierung im Alltag. Das heisst: immer wiederkehrende Tätigkeiten sind notwendig für unsere Schüler und Schülerinnen. Auch in der Pflege und auf der Wohngruppe ist der Alltag durch Rituale und Routine gekennzeichnet. Dadurch tritt das Neue und Abenteuerliche in den Hintergrund.
- Wenig Zeit im Freien: Wir haben uns die Wege und Abläufe unserer Schüler und Schülerinnen aufgezeichnet und sind zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen. Wir sind verantwortlich, dass die Schüler und Schülerinnen an die frische Luft kommen. Ansonsten kann es passieren, dass sie tagelang die frische Luft nur beim Weg zum Taxi und zurück erleben können.
- Hoher Pflege- und Therapiebedarf von Menschen mit schwerster Behinderung.
Wenig freie Zeit zum Erleben und Sein: Der Tag unserer Schüler und Schülerinnen ist ausgefüllt mit Aufstehen, Pflege, Essen, Schulweg, Schule, Therapie, Pflege, Essen, Liege, Schule, Therapie, Essen, Pflege, Schlafen. Es bleibt wenig Zeit um zu Sein, zu Spielen oder die Welt auf sich wirken zu lassen.
- Unser Waldprojekt soll ein klassenübergreifendes Projekt werden, indem Begegnungen stark gefördert werden und auch der Kontakt der Kinder untereinander gewährleistet ist. Die Waldmorgens, die einen ritualähnlichen Charakter haben, ermöglichen den Kindern und Jugendlichen regelmässige Erlebnisse und Erfahrungen, die das Gruppengefühl stärken sollen

1.3 Der Wald und seine Bedeutung für den Menschen im Wandel der Zeit

Im Laufe der Zeit hat die Bedeutung des Waldes gegenüber den Menschen stark abgenommen. Wir mögen uns noch gut daran erinnern, als wir in unserer Kindheit jedes Wochenende im Wald verbracht haben. Dies hat Spass gemacht. Es gab viele interessante Dinge zu tun und der Kon-

takt zur Familie war intensiv. Heute ist es leider so, dass viele Familien mit ihren Kindern nicht mehr regelmässig oder gar nicht in die Natur gehen. Viele Eltern arbeiten intensiv und wollen am Wochenende oder am Abend zu Hause ausruhen und entspannen. Den Kindern bleiben nur der TV, Computerspiele, laute Musik, um sich die Zeit zu vertreiben. Oder sie treiben sich aus lauter Langeweile auf den Strassen herum (vgl. Berthold & Ziegenspeck, 2002, S. 17)

Wir bedauern diesen Zustand und wollen deshalb einen kleinen Schritt in vergangene Zeiten tun. Wir sind zwar mit unseren Schülern und Schülerinnen oft draussen an der frischen Luft, aber meist begrenzt im Schulareal, beim Kappelhof oder zum Einkaufen in die Migros. Uns ist es jedoch wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen auch die Möglichkeit bekommen, sich in der Natur aufzuhalten, um dort neue Erfahrungen zu sammeln. An Regelschulen gehört einen Tag im Wald oder einzelne regelmässige Halb-Tage häufig in den regulären Stundenplan. Wir wollen mit unserem Entwicklungsprojekt einen Schritt weiter in diese Richtung lenken.

"Die Zeit, die Uhr werden zum Symbol der rasenden Termine. Eine Besinnung auf ewige Abläufe
in Harmonie mit der Natur, ist mehr vonnöten als je zuvor"
(Hundertwasser).

Allgemeines über den Wald

Um ein Vorverständnis über den Wald etwas aufzufrischen, nennen wir hier die wichtigsten Eigenschaften des Waldes. Zuerst möchten wir den Begriff „Wald“ definieren:

„Der Wald ist eine Vegetationsform, in der die Bäume entscheidend das Erscheinungsbild, die vorhandene Pflanzenwelt und das Kleinklima bestimmen“ (Klenk; zitiert nach Berthold & Ziegenspeck, 2002, S. 14).

Welche Bedeutung hatte der Wald für die Menschen früher und welche hat er in der heutigen Zeit? Die Antwort entnehmen wir aus Texten nach Berthold und Ziegenspeck (2002, S. 29-31).

Wissenschaftler nehmen an, dass die Vorfahren des Menschen im Wald gelebt haben. Die Anatomie unserer Hand geben Hinweise darauf: Der Daumen ist gegenständig, das heisst er kann die Äste umgreifen, während die Finger von der anderen Seite die Äste umklammern. Schon seit der Steinzeit hat der Mensch in die Natur eingegriffen und Waldlandschaften umwandelt. Also spielte der Wald für die Menschen schon immer eine wichtige Rolle. Früher nutzte man den Wald für die Gewinnung von Nahrung, Brennholz, Werk –und Baustoffe, Futter für Haustiere, aber auch Arznei –und Färbepflanzen wurden dem Wald entnommen.

Auch in alten Mythologien, Märchen und Sagen spielte das Thema Wald eine grosse Rolle.

Heute sieht es so aus, dass der Wald als Erholungslandschaft gilt. Dies war nicht immer so. Früher war der Wald eher ein Symbol für finstere Bedrohung, in dem man sich verirren konnte oder wilde Tiere und Räuber auf einen lauerten. In fast allen Märchen und Sagen spielte der Wald die Rolle des Kulturgegners.

Als heutiger Erholungsraum lockt er viele Spaziergänger und Jogger. Für Familien mit Kindern bietet der Wald Raum zum vielfältigen Entdecken und Spielen.

1.4 Kognitive Entwicklung: Sensomotorische Entwicklungsstufe

Um unseren Schülern und Schülerinnen sinnvolle Angebote zu machen, müssen diese der Entwicklungsstufe angepasst sein. Unsere Schüler und Schülerinnen befinden sich alle auf der sensomotorischen Entwicklungsstufe nach Piaget. Das heisst, das Denken findet über den eigenen Körper und durch Bewegung statt. Deshalb wird in diesem Kapitel die sensomotorische Entwicklungsstufe nach Piaget ausgeführt. Für die praktische Umsetzung im Unterricht bietet sich das Lernstrukturgitter nach Kutzer an. Das Kapitel 1.5 beschreibt die Idee und Methode dieses Lernstrukturgitters. Im Zusammenhang mit diesen beiden Voraussetzungen können wir eine gezielte Förderung unserer Schüler und Schülerinnen vorbereiten und durchführen.

Sensomotorische Entwicklungsstufe:

Piaget geht davon aus, dass menschliche Erkenntnis durch aktives Handeln und durch Interaktion mit der Umwelt entsteht. Und dass das Ergebnis eines lebenslangen Entwicklungsprozesses ist. Piaget bildet mit seiner Entwicklungstheorie einen Überblick über die zeitliche Abfolge der kognitiven Entwicklung des Kindes, wobei betont wird, dass bezüglich der Zeiträume der jeweiligen Phase des Kindes spezifisch grosse Unterschiede auftreten können. Demnach sollen sie eher als Durchschnittswerte gehandelt werden, da in der pädagogisch-therapeutischen Förderung die Individualität des Kindes im Mittelpunkt stehen sollte. Wichtig ist die Erkenntnis, dass Kinder gleichen Alters unterschiedliche Impulse benötigen, um entwicklungspezifisch Erfahrungen sammeln und lernen zu können.

Die Hauptphasen folgen aufeinander, wobei eine Phase durchlaufen werden muss, bevor die nächste folgen kann. Entwicklungsschwierigkeiten während der einen Phase wirken sich direkt auf die nachfolgenden Phasen, im Sinne von Defiziten aus.

Innerhalb der Entwicklung wird das Handeln des Kindes von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe immer komplexer, das Denken immer abstrakter.

Nach Piaget wird der Mensch mit der Tendenz zur Adaption, zur Anpassung an die Umwelt und mit der Tendenz zur Organisation, zur Integration eigener Prozesse in bestehende Systeme, geboren. Die Adaption beinhaltet die Prozesse der der Assimilation und der Akkommodation. Assimilation bezeichnet die Fähigkeit, aufgrund von Wahrnehmungsleistungen die Umwelt an die eigenen Bedürfnisse und Wünsche anpassen zu können. Die Akkommodation bezeichnet die Fähigkeit eigenes Verhalten dahingehend zu verändern, um vorhandene Schemata den Umweltbedingungen anpassen zu können (vgl. Senckel, 2006, S. 298 – 299; Ginsburg, Oppen, 2004, S. 46-93)

Piaget unterteilt die kognitive Entwicklung des Menschen von der Geburt bis zum erwachsenen Alter. Der Mensch durchläuft in seiner kognitiven Entwicklung vier Stadien:

Piaget hat während des ganzen Lebensabschnittes der Sensomotorik, Verhaltensbeobachtungen seiner drei Kinder festgehalten und sie in den erwähnten Werken veröffentlicht. Unabhängig von jeder Theorie stellen diese Beobachtungen eine Beschreibung der Entwicklung im Verhalten des Kindes dar. Diese Beobachtungen könnten nun unter verschiedenen Sichtweisen betrachtet werden, wie z.B. unter Sichtweise der Wahrnehmung, der Motorik usw., oder wie es Piaget tut, unter der Sichtweise der Kognition.

Es ist Piaget gelungen, trotz der sehr kleinen Stichprobe von drei Kindern, eine allgemeingültige Beschreibung der Verhaltensentwicklung zu formulieren.

Weil sich unsere Schüler und Schülerinnen in einem sensomotorischen Stadium befinden, in dem Handeln und Denken über den Körper statt finden, beschreiben wir die sechs Stadien ausführlich.

Die sensomotorische Stufe wird in die Stadien der Reflexe, der primären und sekundären Kreisreaktion, der „Mittel-Zweck-Differenzierung“, der tertiären Kreisreaktion und des Überganges zur Symbolstufe unterteilt.

Die sensomotorischen Stufen I - VI (0 - 18/24 Monate)

Das folgende Kapitel (Stadium I – Stadium VI) bezieht sich auf Ginsburg und Opper (2004, S. 46-93).

Stadium I (0,0-0,1)

Das Neugeborenen kommt nicht hilflos auf die Welt. Es hat aufgrund seiner Erbanlagen bestimmte Fähigkeiten über die es verfügt. Der Saugreflex ist bei jedem Säugling angeboren. Sobald die Lippen des Neugeborenen, dies wird in allen Kulturkreisen beobachtet, berührt werden, reagiert es mit nicht gelernten Saugbewegungen.

Piaget interessieren vor allem die Themen, der Saugreflex wird nicht einfach durch äussere Reize ausgelöst, das Neugeborenen beginnt diese Aktivität von sich aus. Die physische Struktur sorgt für fertige Mechanismen beim Neugeborenen, die mit der Zeit wachsen, diese helfen ihm als Start für die weitere Entwicklung. Auch in den ersten Monaten nimmt die Erfahrung der Abänderung und der ererbten Mechanismen einen hohen Stellenwert ein.

Beobachtung zitiert nach Piaget:

„Am zweiten Tag beginnt Laurent zwischen Mahlzeiten im Leeren zu saugen.... Die Lippen öffnen und schliessen sich wie beim richtigen Saugen, aber ohne Gegenstand. Dieses Verhalten ist bei ihm in der Folge immer häufiger geworden...“ (2004, S. 47.)

Bei dieser Beobachtung will Piaget herausfinden, warum Laurent zwischen den Mahlzeiten saugt? Es kann hier nicht von einem Reflex gesprochen werden, weil kein äusserer Reiz auf den Mund trifft. Piaget erklärt dieses Verhalten mit Assimilation.

Funktionale Assimilation

Dieses Prinzip sagt, dass der Organismus eine Struktur, die er bereits zu Verfügung hat auch anwendet, vor allem wenn diese noch nicht ausgebildet oder vollständig ist. Das Prinzip gilt bei angeborenen und neu erworbenen Strukturen. Bei der Anwendung des Prinzips der wiederkehrenden Assimilation bedeutet dies, auf die oben erwähnte Beobachtung von Piaget an seinem Sohne, das Saugen die Tendenz des sich selber in Anwendung zu bringen gilt. Das Verhaltensmuster muss geübt werden, damit festigt Laurent sich selber.

Verallgemeinernde Assimilation

Die Schemata sind der Übung und Wiederholung bedürftig. Deshalb brauchen die Neugeborenen auch Gegenstände, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Das Kind sucht seinerseits neue Gegenstände, an denen es das Schema des Saugens anwenden kann. Es ist darum bemüht, das Schema zu üben. Die beiden erwähnten Prinzipien ergänzen sich. Sie bringen das Verhalten des Neugeborenen ins Rollen. Durch sein Handeln lernt es etwas über seine Umgebung. Mit der Zeit wird das Schema immer differenzierter.

Wiederkehrende Assimilation bezeichnet Piaget als Prinzip des Wiedererkennens. Damit will Piaget sagen, dass das Neugeborene den Unterschied zwischen der Brustwarze, die seinen Hunger stillt, und anderen Gegenständen sehr wohl machen kann.

Es lernt dies durch eine Reihe von Erfahrungen.

Dadurch nimmt Lernen hier schon eine grosse Rolle ein. Voraussetzung ist, dass es motiviert ist, dass heisst, dass es hungrig sein muss.

Schlussendlich kann man einen noch komplizierteren Lernprozess in der ersten Stufe beobachten. Das Prinzip der Akkommodation, das so viel heisst wie der Abänderung des Schemas unter

Berücksichtigung der Umwelтанforderungen, wirkt sich auf das Neugeborene aus. Hier wird beschrieben, wie Laurent, die Brustwarze seiner Mutter gezielt zu finden lernt. Er erkennt die Brustwarze und weiss wie er sie finden kann. Er entwickelt neue Verhaltensmuster. In diesem ersten Monat lernen die Neugeborenen durch Ausprobieren und Erfahrungen, die sie sammeln. Das Lernen bleibt in der Reflexsphäre und nicht darüber hinaus. Die Erfahrungen bleiben im Rahmen der erbbedingten Mechanismen.

Stadium II (0,1-0,4)

Im Stadium II erwirbt das Baby gewisse Gewohnheiten. Diese sind einfach und auf den eigenen Körper gerichtet, zeigen sich aber dem ersten Stadium überlegen.

Primäre Zirkulärreaktionen

Dieser Begriff, der Piaget verwendet, bedeutet soviel wie, das Baby entdeckt durch zufälliges Verhalten ein angenehmes oder interessantes Ergebnis, das auf den eigenen Körper gerichtet ist. Es versucht dieses immer und immer wieder zu wiederholen. Dieses Wiederholen nennt Piaget Zirkulärreaktionen. Nach einer Phase des Probierens wird ihm dies auch gelingen. Danach kann es Verhalten und Resultat absichtlich wiederholen. Das Verhalten ist zu Gewohnheit geworden.

Einfache Antizipation

Das Baby saugt mit zwei Monaten nur noch, wenn es am richtigen Ort ist, sprich bei der Mutter auf dem Arm. Das Saug-Schema erweitert sich; es braucht keinen äusseren Reiz, um das automatische Saugen auszulösen. Das Baby antizipiert die Nahrungsaufnahme. Piaget betont, dass die Assoziation zwischen dem Saugen und den verschiedenen vorgehenden Signalen, nicht mechanisch erworben wird. Das Saugen besteht mitunter auch aus den lagebedingten kinästhetischen Hinweisen. Das Baby wird meistens in derselben Haltung zum Stillen gehalten. Dadurch assoziiert die Lage als Teils des Saug – Akts. Sobald es in diese Lage gebracht wird, werden lagebedingte und kinästhetische Empfindungen geweckt, so wird der Saug – Akt ausgelöst. Die Assoziation ist ohne Bedeutung, wenn sie nicht immer wieder von der Umgebung bestätigt wird. Sie gewinnt nur an Bedeutung, wenn die lagebedingten Signale und Saugen durch wiederholt bewiesene Beziehung zwischen dem Saug-Schema und seiner Befriedigung. Voraussetzung dafür ist, dass dem Reflex zuerst die Gelegenheit gegeben wird etwas zu bewirken. Ohne dieses Gefühl von etwas bewirken, kann keine Assoziation gebildet werden. Dadurch bildet sich die Folge Körpersignal – Saugen – Bedürfnisbefriedigung.

Neugier

In diesem Stadium beginnt das Baby, Gegenstände in seiner näheren Umgebung anzusehen. Piaget erklärt sich dies mit der funktionalen Assimilation. Die Augen sind eine gelieferte Struktur, die geübt werden muss. Üben bedeutet hier sehen. Piaget beschreibt, wie sein Sohn seine Wiege untersucht. Hier spricht er wieder das Prinzip der verallgemeinernden Assimilation an. Das Baby betrachtet nicht mehr nur Gegenstände, sondern es entwickelt Vorlieben. Hier kommt er auf das

Neuheitsprinzip. Immer ein bisschen Neues, aber nicht zu viel. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Baby nicht von der physischen Beschaffenheit des Gegenstandes neugierig gemacht wird, sondern von der Funktion der Beziehung zwischen dem neuen Gegenstand und die gemachten Erfahrungen des Babys. So ist das Interesse bei jedem anders und unterschiedlich. Somit sagt Piaget, dass die Neugier vom Ausmass der Unterschiedlichkeit zwischen den Gegenständen abhängig ist, die das Baby kennt. Dies wiederum kommt auf die gemachten Erfahrungen des Babys an.

Nachahmung

Nachahmung als Ausdruck von Anstrengung des Babys. Es will Wirksamkeit in seiner Welt erfahren. Es ahmt Verhalten seiner Vorbilder nach, die jedoch seinem Verhaltensschema ähnlich sein müssen. Es scheint, als unterscheide das Baby nicht von seinem Verhalten oder dem Verhalten seines Gegenübers.

Kategorie der Wirklichkeit

Auf der sensomotorischen Stufe entwickelt der Säugling einige grundlegende Dimensionen der Wirklichkeit, besonders die einfachen Begriffe vom permanenten Objekt, dem Raum, der Zeit und der Kausalität. Zuerst sind diese grundlegenden Dimensionen den körperlichen Akten des Säuglings eng verbunden, d.h. den Bewegungen seiner Arme, Finger, Beine und Augen. Das ursprüngliche Welt „Verständnis“ des Säuglings baut ausschliesslich auf dem auf, was Piaget die „Handlungsebene“ nennt. (Ginsburg & Opper, 2004, S. 60)

Objektbegriff (Stadium I und II)

Das Baby im Stadium I starrt das Gesicht der Mutter an, sobald es sich in seinem Gesichtsfeld befindet. Gibt es einen lauten Knall unmittelbar neben dem Baby erschrickt es, sucht aber nicht nach der Ursache des Lärms. Die Reaktionen werden nur von unmittelbaren Empfindungserlebnissen ausgelöst, die sich intern oder extern abspielen können.

Im Stadium II erscheinen Verhaltensmuster, bei dem das Baby nach der Ursache des Lärms sucht. Es wird versuchen sich dem Lärm zuzuwenden. Das Zuwenden muss geübt werden. Das Baby verbindet zwei Sinne miteinander. Sehen und Hören werden koordiniert. Das ist er erste Schritt zur Aneignung des Objektbegriffs.

Am Sehen wird besonders deutlich, dass sich eine passive Erwartung aufbaut. Verschwindet die Mutter aus dem Blickfeld des Babys, wartet es ab, ob sie wieder erscheint. Passiert dies jedoch nicht in kurzer Zeit, wird es sich einem anderen Gegenstand zuwenden. Es bereitet sich aber auf die aktive Suche vor.

Stadium III (0,4-0,10)

Sekundäre Zirkulärreaktionen

In diesem Stadium lernt das Baby Ereignisse und Gegenstände der äusseren Umgebung mit einzubeziehen, deshalb sekundär, nicht wie im Stadium II nur auf seinen eigenen Körper, primär, bezogen. Ginsburg und Opper schreiben: „Die sekundären Zirkulärreaktionen gehen zurück auf

die neuerworbenen Fähigkeiten, Schemata zu entwickeln, die interessante - ursprünglich zufällige in der äusseren Umgebung entdeckte - Ereignisse reproduziert“ (2004, S. 62). Das Baby trifft zufälligerweise mit seinen Arm an eine Rassel, die von seinem Stubenwagen herunter hängt. Es findet die Rassel und die Bewegung interessant. Nach einer Weile hat es die Armbewegung, die notwendig für das interessante Ereignis ist, gelernt. Damit wird das Verhalten intentional. Von diesem Zeitpunkt an, wird das Handeln des Babys von einem Ziel geleitet. Das Krabbeln und mit Dingen zu hantieren wird erlernt.

Primitive Klassen

Das Baby entwickelt die Vorstufe der Fähigkeit, Gegenstände wieder zu erkennen und zu verstehen. Es wendet die erwartende Zirkulärreaktionen, z.B. einen bekannten Gegenstand schütteln, nicht mehr an, sondern zeigt durch ein kurzes Schütteln des Arms, dass es den Gegenstand kennt. Das verkürzte Verhalten zeigt, dass das Baby die Klassifizierung des Gegenstandes zu machen beginnt. Das Verstehen ist noch primitiv und findet nicht auf einer geistigen Ebene statt. Um diese Vorgänge zu beschreiben, entwickelte Piaget eine Terminologie.

Der Signifikant ist der Gegenstand oder ein Ereignis, die für etwas anderes stehen.

Das Signifikat wird die Reaktion des Babys oder das Ereignis genannt, also die Bedeutung für das Kleinkind. In späteren Entwicklungen wird der Signifikant als Wort, das Signifikat durch das intellektuelle Verstehen anerkennt.

Frühe Relation

Das Baby macht den Anschein, als könne es zwei Laute oder zwei Bewegungen miteinander in Verbindung bringen. Es erkennt den Zusammenhang zwischen einer heftigen Bewegung und der Lautstärke der Rassel. Diese Wahrnehmung der Unterschiede der Intensität ist der Anfang des quantitativen Denkens.

Nachahmung

Wenn es sich um bekannte Verhaltensmuster handelt, ahmt das Baby sein Gegenüber systemtischer und exakter nach. Es ist jedoch auf Bekanntes angewiesen. Diese Nachahmung entspricht den sekundären Zirkulärreaktionen.

Objektbegriff

Das Baby beginnt Gegenstände, die es verloren hat zu suchen. Jedoch nur mit der begonnenen Handlung, entweder durch das Sehen oder das Greifen. Somit bleibt der Objektbegriff an das Verhalten des Babys gebunden. Das ununterbrochene Greifen, heisst dass das Baby, wenn es einen Gegenstand, welcher es greifen wollte verliert, wird es ihn mit denselben Bewegungen suchen. In diesem Stadium wird auch die aufgeschobene Zirkulärreaktion beobachtet. Das Baby unterbricht seine Handlung mit einem Gegenstand und führt diese nach einer kurzen Pause mit einer Selbstverständlichkeit weiter. Es vermutet, dass der Gegenstand sich immer noch am selben Ort befindet. Das beweist, dass das Baby dem Gegenstand eine gewisse Permanenz zumutet.

Wird dem Baby ein bekannter Gegenstand, welcher unter einem Tuch versteckt wird (das Baby kann dies beobachten), und nur ein Teil hervorschaut gezeigt, ist das Baby fähig, den bekannten Gegenstand zu erkennen und wird ihn unter dem Tuch hervorziehen. Jedoch ist interessant, dass es nicht alle Teile des Gegenstandes erkennt, nur ganz bestimmte. Das Baby erkennt bestimmte Gegenstände erst wieder, wenn es sie in den Händen hält und mit ihnen hantieren kann. Dadurch kann es die Dinge, die es in der Hand hält auch visuell besser kennen lernen.

Stadium IV (0,7-0,12)

Koordination der sekundären Schemata

Im Stadium IV lernt das Baby sein Verhalten zu organisieren und ein System auszuklügeln. Es kann sich einen Gegenstand als Ziel setzen, und hat ein Schema um diesen zu erreichen. Als zweites hat es ein Schema entwickelt, in dem es etwas mit dem Gegenstand anfangen kann. Es weiss, was es mit dem Gegenstand machen kann. Das Verhalten ist zielstrebig, somit intelligent. Stellt sich jedoch ein Hindernis in den Weg, muss es neue Mittel entwickeln um dieses auf die Seite zu räumen. Hier muss es einige Originalität entwickeln, diese bestehen jedoch immer noch aus bekannten Schemata, die in anderen Situationen geholfen haben. Originalität heisst hier also, dass es zwei früher erlernte Verhaltensmuster neu kombiniert. Hat es das Zielobjekt erreicht, verwendet es wieder ein vertrautes Schema an.

Relation

Das Baby räumt das Hindernis vor dem Ziel weg. Als verstünde es, dass das Hindernis in einer bestimmten Relation zum Ziel steht.

Antizipation

In diesem Stadium kann das Baby Antizipationen machen, die nicht mehr an seine eigenen Handlungen gebunden sind. Als Beispiel:

Das Baby schreit einmal, als die Person neben ihm aufsteht. Wieso? Es nimmt an, dass das Aufstehen der Person fortgehen bedeutet. Es beobachtet den Signifikator, das Aufstehen und nimmt vorweg, dass jetzt gegangen wird.

Nachahmung

Beginnt neue Verhaltensmuster, die ihm nicht bekannt sind oder die es bei sich selber nicht sehen kann (Zunge rausstrecken) nach zu ahmen. Jedoch gelingt ihm dies nicht immer.

Objektbegriff

Der Objektbegriff ist fast ausgebildet. Das Baby sucht mit unterschiedlichen Verhaltensweisen nach verschwunden Gegenständen. Jedoch kann es, zu komplexen Bewegungen, noch nicht folgen. Ihm gelingt die Hand- und Augenkoordination um einiges besser als in den vorherigen Stadien.

Stadium V (0,12-1,6)*Tertiäre Zirkulärreaktionen*

Bis zu diesem Stadium ist das Baby neuen Verhaltensweisen abgeneigt. Jetzt möchte es aber neue entdecken und damit auch neue Ergebnisse erzielen. Das Kleinkind kann jetzt alleine gehen. Der Gegenstand selber scheint es zu interessieren und es möchte viel über die Eigenschaften dessen erfahren. Das Kleinkind beginnt zu experimentieren.

Entdeckung neuer Mittel

Sobald es auf Probleme stösst, wendet es neue Schemata an. Es verlässt sich nicht mehr auf frühere Erfolge. Somit erlernt es in diesem Stadium eine neue Problembewältigung.

Nachahmung

Auch bei der Nachahmung vom Gegenüber lässt es sich auf Neues, für ihn noch Unbekanntes ein und probiert neue Laute nachzuahmen.

Objektbegriff

Das Baby kann jetzt auch komplexeren Bewegungen eines Gegenstandes folgen und diesen dann in seinem Versteck suchen und finden. Nicht wie in Stadium IV. Das Kleinkind hat eine komplexere Stufe des Objektbegriffes erreicht. Der Gegenstand selber hat eine Permanenz entwickelt. Jedoch muss es alle Lageveränderungen immer sehen, ansonsten überschreitet es die Vorstellungskraft des Kleinkindes. Es wäre auf räumliche Beziehungen angewiesen, welche in diesem Alter noch nicht entwickelt worden sind. In diesen Situationen schliesst es wieder auf alte Reaktionen zurück und sucht den Gegenstand an älteren Erfolgsorten.

Stadium VI (1,6-2,0)*Beginn des Denkens, Übergang zum symbolischen Denken.*

Bei diesem Stadium schildert Piaget, wie er beobachtet, dass Lucienne aus einer Zündholzschachtel eine Kette nehmen will. Die Zündholzschachtel ist 3mm weit geöffnet. Lucienne weiss nicht, wie sie eine Zündholzschachtel zu öffnen hat. Sie versucht zuerst, die Kette mit dem Kippen der Schachtel rauszubringen, danach steckt sie ihren Finger durch die Öffnung. Sie greift zuerst auf alte Verhaltensweisen zurück, die ihr in früheren Situationen zu Erfolg geholfen haben. Doch in dieser Situation nützten diese nichts. In Stadium fünf würde Lucienne mit der Zündholzschachtel weiter ausprobieren, bis sie zum erhofften Erfolg kommen würde. Aber im sechsten Stadium beobachtet er etwas Neues. Lucienne hält inne und schliesst dazu den Mund und öffnet ihn. Dies wiederholt sie einige Male, danach löst sie das Problem auf einmal. Nach Piaget versucht Lucienne über das Verfahren nachzudenken, sie ist aber noch nicht geübt im Denken. Sie kann die Situation nicht ganz auf die Vorstellungsebenen bringen, deshalb hilft es ihr beim Denken den Mund zu bewegen. Sie braucht nicht mehr alle Lösungen auszuprobieren. Damit steht das Kind auf einem neuen intellektuellen Entwicklungsabschnitt, in dem der Erwerb der Symbolfunktion das Denken erst ermöglicht.

Nachahmung

Es kann jetzt ein Gegenüber nachahmen, auch wenn dieses sich nicht mehr anwesend ist. Anscheinend kann sich das Baby sein Gegenüber vorstellen, ohne dass es das Gegenüber sieht. Dies nennt Piaget die Fähigkeit zur „Repräsentation“. Es kann sich eine Szene von einem inneren Bild, seiner Vorstellung wiedergeben.

Objektbegriff

In diesem Stadium ist der Begriff des permanenten Objekts fertig ausgebildet. Durch diese neue Fähigkeit kann das Baby auch mehr als eine Ortsveränderung eines Gegenstandes nachvollziehen, ohne dass es diese gesehen haben muss.

Transfer zu unseren Schüler und Schülerinnen mit einer Schwerst- und Mehrfachbehinderung:

Wie aus dem vorfolgenden Text zunehmen ist, muss unser Unterricht nach diesen Aspekten vorbereitet werden:

- Die Umwelt wird von den Schüler und Schülerinnen direkt über den Körper wahrgenommen. Deshalb muss der Unterricht so gestaltet sein, dass sie Material- wie Bewegungserfahrungen am eigenen Körper erfahren können.
- Das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Tasten und das Riechen spielen eine gleichwertige Rolle und muss als Aktivität geübt und wiederholt werden. Deshalb bietet sich das ganzheitliche, mit allen Sinnen wahrnehmen und erfahren an.
- Erfahrungen machen die Kinder konkret im Hier und Jetzt und entlang ihrer vorhandenen sensorischen und mentalen Voraussetzungen. Das Erlebnis im Moment zählt.
- Wie Piaget beschreibt, lernen Kinder von neuen Angeboten, die jedoch nicht nur neu sind, damit sie doch erkannt werden können.

Die meisten Schüler und Schülerinnen befinden sich auf den Entwicklungsstufen zwischen zwei und vier. Das Ursache-Wirkung Lernen spielt eine bedeutende Rolle.

Wir denken mit unserem momentanen Wissenstand, dass sich der Wald als Lernort für unsere Schüler und Schülerinnen eignet, weil er Kriterien für die aktuelle Entwicklungsstufe beinhaltet. Für eine versiertere Aussage müssen wir uns folglich mit dem Wald und den passenden Theorien auseinandersetzen.

1.5 Einführung in das Lernstrukturgitter

Um die zehn Unterrichtseinheiten niveaugerecht vorzubereiten, wenden wir das Lernstruktur Gitter nach Kutzer an. Weil wir dieses zur Vorbereitung benötigen, erwähnen wir die Einführung im Vorverständnis. Kutzer beschreibt (1999, S.15):

„Dieses Konzept baut auf der Erkenntnis auf, dass Lernprozesse mehrdimensional ablaufen und diese Lerndimensionen – hier sind vor allem die Dimensionen Niveau und Komplexität gemeint – eng miteinander verbunden sind. Durch die Berücksichtigung dieser Dimensionen kann eine individuelle und gezieltere, sprich kind-, sachstruktur- und lernstrukturgemässere Lernstandsdiagnose und Lernförderung erfolgen.“

Die Dimension Komplexität:

Auf der Achse der Komplexität wird die Dimension der Komplexität der Anforderung der Sache, der Aufgabe, des Problems dargestellt.

Die Dimension Niveau:

Auf der Achse des Niveaus werden die Stufen des Denkens dargestellt. Den Stufen des Denkens entsprechen Stufen der Verinnerlichung und Ebenen des Abbilds. Von Stufe zu Stufe nimmt der Grad der Abstraktion zu (vgl. Kutzer, 1999, S.15).

Weil wir als Heilpädagoginnen genau dieses (eine individuelle und gezieltere, sprich kind-, sachstruktur- und lernstrukturgemässere Lernstandsdiagnose und Lernförderung) berücksichtigen müssen, werden wir unsere Unterrichtseinheiten mit je einem Lernstrukturgitter definieren.

In unserer Arbeit wird das Lernstrukturgitter an das Lernniveau der Schüler und Schülerinnen angepasst. Diese befinden sich alle zwischen der ersten bis zur sechsten sensomotorischen Entwicklungsstufe. Jeder der zehn Unterrichtseinheiten wird in ein Lernstrukturgitter eingetragen. Weil sich unsere Schüler und Schülerinnen alle in der sensomotorischen Entwicklungsstufe befinden, wird das Lernstrukturgitter von uns angepasst.

1.6 Zielsetzungen

Mit unserem aktuellen Wissensstand möchten wir an dieser Stelle die Ziele für die Masterthese und unserer Projektwochen formulieren. Damit wird das Vorverständnis abgerundet.

Zielsetzung für die Masterthese:

Ziele	Indikatoren	Messinstrumente
Durchführung zweier Projektwochen im Wald mit Weiterführung in der Zukunft.	Der Unterricht hat für die beiden Klassen zwei Wochen im Wald stattgefunden.	Beobachtung
	Projektwochen im Wald werden institutionalisiert.	
	Perfekte Vor- und Nachbereitung.	
Theorien und Methoden werden vertieft studiert, eingegrenzt und in die Praxis umgesetzt.	Intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien.	Beobachtung
	Aus den vielen Theorien werden einzelne ausgesucht, die in unserem Kontext sinnvoll umgesetzt werden können.	
	In der Umsetzung werden unsere verfassten Theorien umgesetzt.	
Aus der Masterarbeit entwickelt sich ein Arbeitsbuch, das als Lehrmittel benutzt werden kann.	Wir erstellen ein Arbeitsbuch mit Tipps und Tricks.	Beobachtung

Zielsetzung der Projektwoche:

Ziele	Indikatoren	Messinstrumente
Die Schüler und Schülerinnen erleben den Wald mit allen Sinnen.	Die Angebote fördern die verschiedenen Sinne und ermöglichen ganzheitliches Lernen.	Beobachtung
Die Schüler und Schülerinnen werden im Wald entwicklungsgerecht gefördert.	Für die einzelnen Sequenzen erstellen wir ein Lernstrukturgitter in der sensomotorischen Entwicklungsstufe.	
		Die Schüler und Schülerinnen können aktiv an den Fördersequenzen teilnehmen.
Die Schüler und Schülerinnen stillen das Grundbedürfnis draussen zu sein.	Der Unterricht findet für alle Schüler und Schülerinnen im Wald statt.	Beobachtung
	Der Tagesablauf unterscheidet sich vom alltäglichen Unterricht.	

Die Schüler und Schülerinnen erleben sich als Teil der Natur.	Die Schüler und Schülerinnen zeigen in ihrem Verhalten, dass sie sich sicher und zufrieden fühlen.	Beobachtung
---	--	-------------

2. Theoretische Überlegungen

Bei den theoretischen Aspekten unseres Entwicklungsprojekts spielen die Naturpädagogik nach Cornell und Kalff, die Erlebnispädagogik nach Hahn, die Bedürfnisse der Kinder nach Hoppe und der Wald als Lernort, eine zentrale Rolle. Aus diesen Themenbereichen haben wir aus der Fachliteratur die wichtigsten Aspekte für unser Entwicklungsprojekt zusammengefasst und in eine übersichtliche Einheit gebracht.

2.1 Einführung in die Naturpädagogik

Naturpädagogik ist ein Begriff, der in der heutigen Zeit immer wieder erwähnt wird. Schauen wir uns in Buchhandlungen um, werden wir wahrhaftig übersät mit Büchern, die über Wald- und Naturpädagogik informieren. In dieser Fülle ist es jedoch schwierig, eine versierte Theorie und Begründung der Wald- und Naturpädagogik zu finden. Heutzutage bieten viele Waldkindergärten, Forstwege und andere Institutionen Modullehrgänge zur Naturpädagogik an. Diese haben alle eigene Konzeptionen, jedoch ähnliche Ziele und Module. Wir wollen wissen von wo und für wen Naturpädagogik ist, was wir aus der Naturpädagogik in unserer praktischen Arbeit mit den Klassen im Wald einfließen lassen können und müssen.

2.1.1 Definition der Naturpädagogik

Wir konnten keine allgemeine Definition der Naturpädagogik finden. Nach Kalff: „Das Spektrum der Naturpädagogik reicht heute von Freilandbiologie über sinn-, teils auch sinnorientierte Naturerfahrung bis zum ökologischen Outdoor – Adventure. Naturpädagogische Aktivitäten gehören ausserdem zum etablierten Repertoire fast aller Kindergärten, ... Auch die Nationalparks arbeiten mit Naturpädagogen, ebenso die Umweltverbände“ (1993, S. 19).

Deshalb ist es wichtig, dass Institutionen, die sich an der Naturpädagogik stützen wollen, selber Konzepte erstellen, diese fest halten und für sich die relevanten Aspekte aus der Naturpädagogik zusammenstellen.

2.1.2 Geschichte der Naturpädagogik

Nach Miklitz findet sich der Ursprung der Wald- und Naturpädagogik in Schweden. Seit 1892 werden dort von der Organisation „friluftsförmandet“ über das ganze Jahr Aktivitäten im naturpädagogischen Sinne für Jung und Alt angeboten. Mitte der 20-er Jahre wurde das erste Vorschulangebot ins Leben gerufen. So verbreiteten sich diese pädagogischen Einflüsse auch in Dänemark, über Deutschland. 1996 wurde die erste Naturspielgruppe im Kanton Zürich gegründet. Die Anzahl der Gruppen hat sich seit dem Jahr 2000 stark vermehrt. Für die Waldgruppen gibt es kein einheitliches Konzept; sie sind jedoch untereinander gut vernetzt. In der Schweiz werden reine Waldkindergärten selten kantonale oder kommunale unterstützt, und die Finanzierung erfolgt aus privaten Mitteln. Die Entwicklung zeigt jedoch ein Umdenken. Waldkindergärten werden häufiger. Sie erfahren durchaus positives Feedback. In St. Gallen wurde 2002 an den Waldkindergarten eine Waldschule angeschlossen, in der die Schüler und Schülerinnen täglich bis zur zweiten Pri-

marklasse im Wald unterrichtet werden. Aus Dänemark verbreiteten sich zwei Ausprägungen des Waldkindergartens:

Der reine Waldkindergarten

Im reinen Waldkindergarten verbringen die Schüler und Schülerinnen den ganzen Morgen resp. den ganzen Tag in der Natur, an einem begrenzten Platz, der ohne festes Gebäude ist. Häufig wird als Schutz- und Materialraum ein Bauwagen benutzt.

Der integrative Waldkindergarten

Dieses Modell ist bei uns in der Schweiz eine Ausnahme. Das pädagogische Konzept des Waldkindergartens wird in einen Regelkindergarten integriert. Es existieren mittlerweile verschiedenen Mischformen:

Der Regelkindergarten mit Waldgruppe

Tägliche offene Waldgruppe, in der sich Kinder aus verschiedenen Gruppen wahlweise zuordnen. Eine feste Waldgruppe mit wöchentlichem/monatlichem Wechsel der Waldgruppenkinder.

Es existiert eine Kooperation zwischen Wald- und Regelkindergärten. Der Morgen wird im Wald verbracht, der Nachmittag im Regelkindergarten.

Weitere Formen der Waldkindergärten:

Projektwochen

Der Wald und das Naturerleben sind Gegenstand der Projektwochen, die sich über einen Zeitraum von einer bis drei Wochen erstrecken. Wichtig ist die rechtzeitige Information und eventuelle Beteiligung der Eltern.

Regelmässige Waldtage

Die Klasse befindet sich mindestens einen Tag pro Woche bei jedem Wetter im Wald. Diese Form hat sich in den letzten Jahren in vielen Institutionen verankert und wird umgesetzt. Hier wäre die Überlegung, ob sich die wöchentlichen Tage zu einer ständigen Waldgruppe entwickeln könnten (vgl. Miklitz, 2004, S. 14-19).

Diese Bewegung der Naturpädagogik entwickelte sich in Deutschland, laut Kalff, in den 70-er, 80-er Jahren aus dem Phänomen der emanzipatorischen „neuen sozialen Bewegungen“. Diese Pädagogik wollte eine gewisse Distanz zum ursprünglichen staatlichen Bildungssystem, was sich in der Gründung vieler ausserschulischer Lernorte niederschlug. Wie oben im Text bereits beschrieben, entstanden da die in Deutschland, wie auch in der Schweiz, die ersten Waldkindergärten. Aus dieser Zeit stammt auch der Projektcharakter vieler Aktivitäten in der Umweltbildung. Mitte der 1990-er Jahre waren vor allem zwei Arten dieser Projekte der Umweltbildung in der Praxis präsent:

- Innerhalb der staatlichen Bildungssysteme wurde die Vermittlung von Umweltwissen und Umweltverhalten obligatorisch in Lehrpläne aufgenommen. Jedoch hing das Lehren von

den Lehrpersonen und deren Engagement ab. Die Lernenden verloren schnell das Interesse am Stoff.

- Ausserhalb bieten Umweltzentren naturpädagogische Aktivitäten für Kinder und Erwachsene an. Wie bei der Definition beschrieben, breitet sich das Spektrum der Naturpädagogik über verschiedene Ansätze aus. Auch in Nationalparks und bei Forstwarten wird mit Naturpädagogen gearbeitet. Der Erlebnischarakter dieser Aktivitäten stösst auf grosses Interesse und Beliebtheit. Ob das Umweltwissen dadurch verändert, ist kaum wissenschaftlich zu messen. Vielfach haben solche Veranstaltungen auch einen Kurzzeitcharakter (vgl. Kalff, 2001, S. 19).

Joseph Cornell und Michael Kalff, gründeten ihre eigenen Naturschulen und entwickelten mit der Zeit Methoden, wie sie die Aktivitäten in der Natur aufbauen konnten und diese zu nachhaltigen Erlebnissen und Erfahrungen werden können. Wir erläutern diese beiden hier.

2.1.3 Naturpädagogik nach Cornell

Joseph Cornell schrieb zwei populäre Bücher, „Mit Kindern die Natur erleben“ und „Mit Freude die Natur erleben“. Mit diesen beiden Publikationen hat er sich als Naturpädagoge durchgesetzt und die beiden Bücher wurden zu den Standardwerken der Naturpädagogik. Er selber gründete in den USA eine Naturschule. Durch diese Arbeit entwickelte er eine Methode der Naturerkundung, die für Teilnehmer jeden Alters angebracht ist. Er nennt diese Methode Flow Learning. Flow Learning ist eine einfache und doch äusserst wirkungsvolle Herangehensweise an das Unterrichten, das auf modernen Lerntheorien basiert. Es führt den Menschen sanft und Schritt für Schritt zu einer tiefgründigen Naturerfahrung und einem intensiveren Bewusstsein. Die Strategie des Flow Learning ist auch auf andere Lerninhalte zu übertragen. Ziel ist es, dass die Kinder die Natur sowohl intuitiv als auch mit dem Verstand begreifen lernen. Fünf Grundsätze nach Cornell, (2006, S. 36-39) die die Begeisterung der Kinder locken.

- Lehre weniger und teile mehr von deinen Gefühlen mit
- Sei aufnahmefähig
- Sorge gleich zu Anfang für Konzentration
- Erst schauen, erfahren – dann sprechen
- Das ganze Erlebnis soll von Freude erfüllt sein – sei es Fröhlichkeit oder ruhige Aufmerksamkeit

Cornell entwickelte diese Strategie, um mit Gruppen zu arbeiten. Es ist eine einfache und doch äusserst wirkungsvolle Herangehensweise an das Unterrichten. Cornell (2006, S. 45) meint, dass Flow Learning hilft damit der Gruppe von Schüler und Schülerinnen, dass Menschen positiv auf diese Abfolge von Aktivitäten reagieren, weil sie in Einigkeit mit einigen Aspekten der menschl-

chen Natur übereinstimmen. Durch Flow Learning sollen die Menschen konzentriert, entspannt, aufmerksam an der Natur teilhaben.

Die starke Strömung in der Mitte eines Flusses zieht die trägen Wirbel, die sich am Ufer formen, mit sich. Hier ist es ähnlich: Wenn du Menschen die Natur mit spielerischen Aktivitäten nahebringst, bei denen Körper und Geist sich erholen, wischt die grosse Kraft, die solche Spiele entwickeln, die persönliche Probleme und Stimmungen einfach weg. Frei von persönlichen Sorgen kann dann ihre Begeisterung und Aufmerksamkeit in neue und faszinierende Erfahrungen einfließen. (Cornell, 2006, S.55)

Flow Learning nach Cornell (fliessendes Lernen)

Cornell teilt seine Spiele und Aktivitäten in vier Stufen ein. Jede Stufe ist einem Tier gewidmet, welches Eigenschaften dieser Stufe besitzt. Die folgenden vier Stufen wurden nach Cornell (2005, S. 56 – 69) zusammengefasst.

Stufe 1: Begeisterung wecken

Der Fischotter tollt den ganzen Tag herum; er ist das einzige Tier, das auch in seiner ausgewachsenen Lebensphase ununterbrochen spielt. Er verkörpert die überschwängliche Ausgelassenheit der Natur.

Ohne Begeisterung kann man keine bedeutenden Naturerfahrungen weitergeben. Cornell meint mit Begeisterung ein ruhiges, intensives Fließen von persönlichem Interesse und Wachheit. Diese Stufe ist spielerisch, weil fröhliche Spiele und Aktivitäten einen lebendigen Energiefluss schaffen. Das Ziel dieser Stufe ist erreicht, wenn alle mit Begeisterung mitspielen. Dies vermittelt uns gegenseitige Nähe und Wachheit.

Stufe 2: Konzentriert wahrnehmen

Die Krähe ist ein waches und intelligentes Geschöpf, das scharfäugig alles beobachtet, was um sie herum passiert.

Die Begeisterung muss auf einen Punkt konzentriert sein. Wenn die Gedanken zerstreut sind, können wir uns der Natur nicht bewusst sein. Wir müssen unseren eigenen Geist beruhigen. Diese Stufe dient dazu, dass die Menschen besser beobachten können, wie auch Herz und Kopf auf die Schönheit der Natur einzustimmen. Damit dies gut gelingt, ist es wichtig, einen Sinn zu isolieren. Cornell erwähnt hier das Spiel Verstecken - Entdecken.

Stufe 3: Unmittelbar erfahren

Bären sind von Natur aus sehr neugierig. Ihr einzelgängerisches, ruhiges Temperament macht sie zu einem perfekten Symbol für die direkte Erfahrung.

Wenn wir uns konzentrieren können, werden wir uns bewusster, was wir sehen, riechen, hören, berühren, und intuitiv empfangen. Ruhig und aufmerksam können wir in den Rhythmus und Fluss der Natur eintreten. Die innere Ruhe und Offenheit, die es uns möglich macht, direkte Naturerfahrungen zu machen, entstehen aus der konzentrierten Aufmerksamkeit.

Stufe 4: Andere an deinen Erfahrungen teilhaben lassen

Delfine sind altruistische, gesellig lebende Tiere. Sie arbeiten zusammen und sorgen für einander und scheinen sich auch anderer Lebensformen bewusst zu sein. Viele Geschichten erzählen davon, wie Menschen von Delfinen gerettet worden sind.

Die Erfahrung ergibt ein tieferes Bewusstsein. Die Natur ist immer begeistert und es ist unser Geist, der uns daran hindert diese Begeisterung freudig und bewusst zu erleben. Naturgeschichten oder Geschichten aus dem Leben grosser Naturschützer helfen in diese Begeisterung einzutauchen. Das Teilen von Erfahrungen stärkt unsere eigenen intensiven Erfahrungen.

Cornell spricht zum Schluss in seinem Buch über zwei Prinzipien, die Voraussetzung für jede wirkungsvolle und erfolgreiche Naturpädagogik sein muss.

- Der erste Grundsatz ist unsere eigene Einstellung, wie wir unterrichten. Wir müssen selber eine Begeisterung, Beziehung und Liebe zur Natur aufgebaut haben, bevor wir diese bei anderen wecken können.
- Der zweite Grundsatz nach Cornell ist, wir akzeptieren jeden Menschen wie er ist und helfen ihm den nächsten Schritt zu grösserem Bewusstsein zu tun (2006, S. 296).

Persönliche Meinung zu Flow Learning:

Für uns macht der Ablauf von Flow Learning einen Sinn. Die Methode hat einen Aufbau, wie wir auch eine Lektion aufbauen würden. Deshalb finden wir es sehr verständlich und logisch, wie Cornell die vier Stufen benennt und eingereicht hat. Auch seine Einstellung gegenüber der Natur und wie er seine zwei Prinzipien am Schluss erwähnt, schneiden sich mit unserer Einstellung überein. Die Spiele, die er in seinen beiden Büchern beschreibt, haben wir durchgelesen, doch diese sind leider nur schwer umsetzbar für unsere Schüler und Schülerinnen, weil sie mit viel Sachwissen verbunden sind.

Zitiert Nach Cornell: "Sobald die Kinder in einer neuen Umgebung sind, fangen sie an, ihre Fähigkeiten auszuprobieren" (2006, S. 22). Diesen Satz empfinden wir im Kontext zu unseren Schüler und Schülerinnen besonders aussagekräftig. Der ideale Fall wäre, wenn unsere Schüler und Schülerinnen, die beeinträchtigte Fähigkeiten haben, ihre vorhandenen einsetzen würden. Somit wäre ein grosses Ziel der Förderung bereits erreicht.

2.1.4 Naturpädagogik nach Kalff

Die Methode der Naturpädagogik mit der Kalff in seiner Naturschule arbeitet, besteht aus vier Ebenen der Naturbegegnung. Er sagt, dass sich die vertiefenden Begegnungen der Natur bewähren und die Teilnehmer, bei uns die Schüler und Schülerinnen, „da abgeholt werden, wo sie sind“ (2001, S. 499) und diese können die Intensität ihrer Annäherung an die Natur selber bestimmen.

Die vier Ebenen der Naturbegegnung – drei Wege der Naturmeditation beziehen sich auf die Ausführungen von Kalff (vgl. Kalff, 2001, S. 50-55).

1. Erste Begegnung mit der Natur - spielerisch und mit unseren Sinnen.

Damit sich die Schüler und Schülerinnen auf die unüblichen Erfahrungen einlassen können, müssen wir zuerst eine Vertrautheit herstellen. Die Schüler und Schülerinnen bekommen die Gelegenheit, sich durch die Sinne an den Wald zu gewöhnen und sich spielerisch an den Lebensraum anzutasten. Dazu gehört auch das Sich-Kennenlernen in der Gruppe.

2. Natur entdecken und kennenlernen

Von der Natur und über die Natur lernen; Artenkenntnis, ökologische Zusammenhänge, kulturhistorische Bezüge, Naturprozesse und Artenvielfalt entdecken. Nach Kalff geht es hier nicht um Wissen, sondern um die Wahrnehmung der Vielfalt des Lebendigen, die Erfahrung der Prozesse, der Kreisläufe in der Natur und die Erfahrung ein Mitglied der Schöpfung zu sein.

3. Vertiefte Sinneswahrnehmungen

Besonders intensives Erfahren von Lebensräumen durch einen isolierten Sinn, Einbeziehung von Phantasie und Kreativität, lauschen und schauen – auf das Leise, das Kleine, das Unscheinbare. Das Lauschen auf die Natur, das Zuhören, wird zu einer Haltung, auch sich selbst, seine eigene innere Natur, viel besser wahr. Und er wird für die - vielleicht erschreckende - Verletzlichkeit alles Lebendigen sensibel. (Kalff, 2001, S. 53)

4. Naturmeditation

Spielerisches Aufheben der Grenze zwischen Mensch und Natur, Identifikation mit der Natur, bewusstes Erlebnis selbst Teil der Natur zu sein.

Wir können nicht eine Sekunde ohne diese Erde, ohne Wasser, ohne Luft, ohne Strom, ohne die Pflanzen und Tiere leben. Die Überheblichkeit des Menschen gegenüber der Natur ist völlig unangebracht. Wir sind ein Teil der Erde, und sie ist ein Teil von uns. (Kalff, 2001, S. 54)

Voraussetzungen für eine Naturmeditation nach Kalff sind:

- Beziehung zur Gruppe und Sensibilität für einzelne Teilnehmer.
- Die Teilnehmer kennen sich untereinander und sind sich vertraut.
- Naturmeditation baut auf die vorgehenden drei Ebenen auf. Die Gruppe soll vorher schon Erlebnisse miteinander geteilt haben.

Vergleiche Kalff / Cornell:

Die vier Ebenen und die vier Stadien von Cornell weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Wir können uns mit den vier Ebenen von Kalff besser identifizieren, weil sie mehr Wert auf die Vertiefung der Erfahrung des Einsseins mit der Natur legen als auf eine Pädagogik, in der die eigene Einstellung und das Verhalten als Vorbild dient. Meditation und spielerische Identifikation mit Lebewesen werden von beiden Naturpädagogen als sehr wichtig angeschaut. Wir haben uns jedoch entschieden, unseren Aufbau nach Kalff zu gestalten. Bei den vier Ebenen von Kalff geht es hauptsächlich um das Erleben der Natur.

	Cornell	Kalff
Grundidee:	Eigenen Einstellung und Vorbildfunktion wird gross geschrieben.	Eins sein mit der Natur Teilnehmer „da abholen, wo sie sind“.
Stufe / Ebene		
I	Begeisterung wecken	Erste Begegnung mit der Natur -spielerisch und mit unseren Sinnen
II	Konzentriert wahrnehmen	Natur entdecken und kennenlernen
III	Unmittelbar erfahren	Vertiefte Sinneswahrnehmungen
IIII	Andere an deinen Erfahrungen teilhaben lassen	Naturmeditation

2.1.5 Ziele der Naturpädagogik

Die Natur hat an sich keine pädagogische Wirkung, somit auch kein pädagogisches Ziel. Es geht also darum, unseren Schülern und Schülerinnen einen Zugang zur Natur herauszuarbeiten, die den Bildungszielen unseres Leitbildes oder unseres eigenen Konzeptes entsprechen. Kalff hat als Anstoss für die Praxis zwölf thesenhafte Aspekte ausgearbeitet, die einen solchen Zugang zur Natur ermöglichen können.

- Vielfalt des Lebendigen
- Zuhören und genau hinsehen lernen
- Sinneserfahrungen
- Wahrnehmung für lebendige Prozesse
- Natur als Spiegel der Seele
- Seinserfahrungen
- Leben und Tod
- Wahrnehmung von Zeit als Lebenszeit
- Geborgenheit im Sein
- Schönheit im Sein
- Schönheit und Verletzlichkeit
- Ehrfurcht vor dem Leben
- Liebe (vgl. Kalff, 2001, S.41-42)

Wenn wir jetzt unsere Schüler und Schülerinnen mit ihren Lebensthemen mit diesen zwölf Aspekten vergleichen, kommen wir auf den Schluss, dass alle wichtigen inbegriffen sind.

Somit schliessen wir uns der Meinung von Kalff an. Jedoch formulieren wir unsere Ziele anders als es Kalff formuliert hat: „Das Ziel von Naturpädagogik ist hier also nicht die Vermittlung von ökologischem Bewusstsein oder naturkundlichem Wissen, sondern Persönlichkeitsbildung“ (Kalff, 2001, S. 32). Die Ziele die unserer Förderung der Schüler und Schülerinnen beinhalten muss sind Sinneserfahrungen und Wahrnehmung für lebendige Prozesse, in dem Sinne, dass sie an Prozessen des Alltages teilnehmen können. Wir holen die Schüler und Schülerinne vor allem dort ab, wo sie sind, damit meinen wir, dass wir entwicklungsgerecht unterrichten.

2.1 6 Naturpädagogik und die Verbindung zu unserem Waldprojekt

Damit unsere Projektwoche und die einzelnen Tage im Wald nach der Theorie der Naturpädagogik aufgebaut werden, haben wir uns für die vier Ebenen nach Kalff entschieden. Diese werden so eingesetzt.

Ebene 1*Spielerischer Einstieg*

Morgenritual:

Am Anfang lassen wir den Schüler und Schülerinnen Zeit, um im Wald anzukommen. Der erste Morgen ist da, um die Umgebung zu erkunden, den Wald auf sich wirken zu lassen. An jedem Morgen haben die Schüler und Schülerinnen Zeit anzukommen, in dem wir zuerst einen Kreis bilden, in dem jeder und jede individuell begrüsst wird.

Ebene 2 und 3*Natur entdecken und kennenlernen*

Durch die Arbeit im Wald, nehmen die Schüler und Schülerinnen automatisch die Artenvielfalt wahr. Verschiedene Naturprozesse werden durch das Da-Sein in der Natur miterlebt. Wie z.B. die verschiedenen Jahreszeiten.

Vertiefte Sinneswahrnehmungen

Bei der Arbeit im Wald werden die verschiedenen Sinne angesprochen. Es bleibt Zeit, sich auf einen Sinn, wie das Tasten oder Riechen zu konzentrieren. Dazu benötigen die Schüler und Schülerinnen viel Zeit.

Ebene 4*Naturmeditation*

Für unsere Schüler und Schülerinn finden die Naturmeditationen am optimalsten ohne Worte statt. Somit können sie sich vollumfänglich auf das Erlebnis der Natur einlassen. Dies geschieht vor allem in den Pausen und in der Mittagsliege.

2.2 Einführung in die Erlebnispädagogik

Für viele pädagogisch und psychologisch geschulte Fachpersonen ist die Erlebnispädagogik ein Königsweg des Lernens, für die Politik manchmal eine teure und überschätzte Methode. Blickt man jedoch auf die Wurzeln der Erziehung zurück, findet man etliche Hinweise, dass das handlungs- und erlebnisorientierte Lernen eine grosse Wirkung auf den Lernprozess des Menschen haben. Die Erlebnispädagogik ist zu einer wirksamen Methode des Helfens, Heilens und Lernens geworden.

Grenzen überschreiten, sich Herausforderungen stellen, Hindernisse überwinden, Risiken abwägen und eingehen, Entscheidungen fällen, durchhalten, Lösungen suchen, kreativ denken – dies sind heute alles Kompetenzen, die von einem jungen Menschen erwartet werden. Schulen tun

sich jedoch mit der Vermittlung dieser Kompetenzen sehr schwer, weil es hier nicht nur um das Wissen geht, sondern um Haltungen, Einstellungen und um persönliches Wachstum. Aus diesem Grunde hat sich die Erlebnispädagogik in der Jugendarbeit, der Heimerziehung, der beruflichen Bildung, der Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung, in fast allen pädagogischen Praxisfeldern durchgesetzt und über einige Umwege nun auch die Hochschulen erreicht. 1990 gab es erst wenige Bücher über dieses Thema und heute füllt die Fachliteratur zur Erlebnispädagogik sämtliche Regale.

Ein erwähnenswerter Punkt bei der Erlebnispädagogik ist, dass sie unter einer mehrfachen Sprachlosigkeit „leidet“. Erlebnisse sind erstens oft so prägend und beeindruckend, dass man es in Worte gar nicht ausdrücken kann. Reflexionen eines Erlebnisses erscheinen oft künstlich, aufgedrängt und etwas, das das Erlebte zerstören kann. Als wir diese Worte gelesen haben, kamen uns sofort unsere Schüler und Schülerinnen in den Sinn, deren Kommunikation ohne Worte geschieht und die oft Erlebnisse auf ihre ganz individuelle Art und Weise verarbeiten.

Die „Waage der Erlebnispädagogik“ (Abb.) zeigt das Verhältnis zwischen Ereignis, Erlebnis und Transfer in den Alltag. In der linken Waagschale befindet sich das Ereignis. Vom Individuum werden die Ereignisse zu einem Erlebnis verarbeitet. Jedes äussere Ereignis wird von den Individuen unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert, je nach Biografie, Stimmung, Einstellung und Lebensalter. Erst das Individuum macht ein Ereignis zu einem Erlebnis. Dann kommen wir Fachpersonen zum Zuge, indem wir aus einem Erlebnis einen Lerneffekt machen. Dies wird auf der rechten Waagschale symbolisiert. Wie man auf dem Bild unten sieht, sollten die beiden Waagschalen möglichst ausgeglichen sein. Was erlebt wird und was sich auf der seelischen Leinwand eingedrückt hat, muss wieder zum Ausdruck gebracht werden (vgl. Michl, 2011, S. 7-10).

Abbildung: Waage der Erlebnispädagogik (Michl, 2011, S. 10).

2.2.1 Definition von Erlebnispädagogik

Viele Autoren und Autorinnen haben auf eine Definition von Erlebnispädagogik verzichtet, haben aber folgende Eigenschaften zu dieser Pädagogik beschrieben (vgl. Schad & Michl; nach Michl 2011, S.11):

- Sie findet meistens unter freiem Himmel statt.
- Die Natur ist das häufigste Lernfeld.
- Sie hat eine hohe physische Handlungskomponente.
- Sie setzt auf direkte Handlungskonsequenzen der verwendeten Aktivitäten.
- Sie arbeitet mit Herausforderungen und subjektiven Grenzerfahrungen.
- Sie benutzen laut Medien eine Mixtur von klassischen Natursportarten, speziellen künstlichen Anlagen sowie eine Palette von Vertrauensübungen und Problemlöseaufgaben.
- Die Gruppe ist ein wichtiger Katalysator der Veränderungen.
- Das Erlebte wird reflektiert: Was wurde gelernt und wie wirkt es sich auf den Alltag aus. Auf die Reflexion folgt der Transfer in den persönlichen, schulischen oder beruflichen Alltag.

Da wir aber neugierig auf eine Definition waren, haben wir von Heckmaier und Michl folgende Definition gefunden: „Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplarische Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen gestellt werden, diese jungen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“ (Heckmaier & Michl; zitiert nach Michl, 2011, S.11).

2.2.2 Geschichte: Woher kommt die Erlebnispädagogik?

Folgende Texte von Rousseau und Thoreau beziehen sich auf die Zusammenfassung von Michl. Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) und Henry David Thoreau (1817 – 1862) werden als Vor-denker der Erlebnispädagogik bezeichnet.

Rousseau: Durch seine Ideen erfährt die Aufklärung einen ersten Bruch. In den Bekenntnissen (1770) hat er wie in einer Psychoanalyse sein Innerstes schonungslos dargelegt. Es geht um die Hinwendung zum Individuum und um das Horchen der inneren Empfindungen. Der berühmte Satz von René Descartes (1596 – 1650): „Ich denke, also bin ich“, könnte von Rousseau lauten:

„Ich erlebe, also bin ich“.

Ein weiteres Hauptwerk von Rousseau ist: „Emile, ou l'éducation“. Der berühmte erste Satz dieses Buches lautet:

Ziel ist die Erziehung ohne Erzieher, eine Minimalerziehung, bei der nicht der Pädagoge, sondern die eigene Erfahrung und die natürliche Strafe, d.h. die negativen Folgen von unpassenden Handlungen, den Menschen bilden. Einfluss auf unsere Erziehung haben „die Natur oder die Dinge oder die Menschen“, wobei der Natur die grösste Bedeutung zukommt und die Erziehung durch den Erzieher nur dazu dienen

soll, die Erziehung durch die Natur und durch die Dinge zu ermöglichen. Der Erzieher ist lediglich der Anwalt der natürlichen Bedürfnisse des Kindes. (Rousseau; zitiert nach Michl, 2011, S. 20)

Handlungen, Erfahrungen und Erlebnisse ist auch Rousseau's Empfehlung an alle Lehrer und Lehrerinnen. Er sagt dazu: „Und denkt daran, dass ihr in allen Fächern mehr durch Handlungen als durch Worte belehren müsst. Denn Kinder vergessen leicht, was sie gesagt haben und was man ihnen gesagt hat, aber nicht, was sie getan und was man ihnen tat“ (Rousseau; zitiert nach Michl, 2011, S.21).

Thoreau: Zwei seiner bekanntesten Bücher waren: „Walden oder das Leben in den Wäldern“ (1854) und „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ (1849). In Thoreaus Konzept finden sich viele Gemeinsamkeiten zu Rousseau. Auch er beschreibt, dass jedes Kind am liebsten im Freien ist, selbst bei Nässe und Kälte. Thoreau war ein Aussteiger, Pädagoge und Poet. Er hat sich zwei Jahre lang alleine in den Wald zurückgezogen und hielt seine Erlebnisse und Erkenntnisse in Tagebüchern fest. Er ist somit im tiefen Bewusstsein der amerikanischen Adventure Education verankert (vgl. Michl, 2011, S.20-24).

2.2.3 Kurt Hahn: Wie wird Erlebnistherapie zur Pädagogik?

Kurt Hahn gilt als Gründer der Erlebnispädagogik. Er wird in vielen Ländern hoch geachtet und seine Konzepte sind heute weltweit bekannt. Kurt Hahn wollte mit positiven Erlebnissen die Gesellschaft von den Verfallerscheinungen heilen und daher nannte er seinen pädagogischen Ansatz „Erlebnistherapie“. Diese Therapie ist ein Ausweg aus dem langweiligen Alltag, der Bedeutungslosigkeit, ein Pfad der Heilung und so wie es Kurt Hahn nennt: Eine ansteckende Gesundheit. Sein Anliegen war nicht die Therapie des einzelnen Menschen, sondern die Korrektur von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen. Bei seinem Konzept wollte er vier Bereichen entgegentreten und diese verbessern:

- Verfall der körperlichen Tauglichkeit: Wenn nach Piaget (1896 – 1980), das Denken wie Klettern auf einem Baum funktioniert, dann muss ja Klettern auf dem Baum, sowie andere Bewegungsarten etwas zum Denken beitragen.
- Mangel an Initiative und Spontaneität: Hier schimmert Rousseaus Konzept durch: so wenig pädagogische Eingriffe wie nötig, so viel Eigenaktivität wie möglich.
- Mangel an Sorgsamkeit
- Mangel an menschlicher Anteilnahme (vgl. Michl, 2011, S.25-28).

Mit den 7 Salemer Gesetzen wird dann die Hahnische Erlebnistherapie zu einem pädagogischen Konzept und wird nun daher Erlebnispädagogik genannt. Diese 7 Salemer Gesetze beinhalten aktuelle pädagogische Anregungen, die in jeder Schule umgesetzt werden könnte. Nach Michl zitiert:

1. „Gebt den Kindern Gelegenheit, sich selbst zu entdecken.
2. Lasst die Kinder Triumph und Niederlage erleben.
3. Gebt den Kindern Gelegenheit zur Selbsthingabe an die gemeinsame Aufgabe.
4. Sorgt für Zeiten der Stille.
5. Übt die Phantasie
6. Lasst Spiele eine wichtige, aber keine vorherrschende Rolle spielen.
7. Erlöst die Söhne reicher und mächtiger Eltern von dem entnervendem Gefühl der Privilegiert-heit“ (2011, S.29).

2.2.4 Erlebnispädagogik – Bedürfnisse von Kindern – Projekt im Wald

Die vorher genannten 7 Salemer Gesetze erinnern uns an die Theorie von Jörg Hoppe. Er hat sich vor 50 Jahren damit auseinandergesetzt, welche Spiele und Spielorte Kinder wählen und aus diesen Wahlen hat er dann verschiedene Bedürfnisse der Kinder abgeleitet. Er hat festgestellt, dass Kinderzimmer, Kinderspielplätze und Kinderspielzeuge eine weniger wichtigere Rolle einnahmen, als das Spielen im Freien, welches zu 90% ausgewählt wurde. Laut Jörg Hoppe kann man die damaligen Bedürfnisse auch auf die heutigen Kinder übertragen und im Folgenden werden wir die Bedürfnisse ganz kurz erläutern. Sie sollen auf jeden Fall in unserer Projektumsetzung integriert und berücksichtigt werden (vgl. Berthold & Ziegenspeck, 2002, S. 41).

1. *Bedürfnis nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit:* Erlebnispädagogische Arbeit mit Schülern und Schülerinnen kann die elterliche Fürsorge unterstützen. Die Betreuer und die Betreuerinnen sollten daher auf das Gruppenklima achten, damit sich alle Kinder in der Gruppe wohl und sicher fühlen können. Gruppenarbeiten im Wald sind daher sehr wertvoll, um diesem Bedürfnis entgegenzukommen.

2. *Bedürfnis nach Spannung, Abenteuer und Risiko:* Alle Formen der kindlichen Entdeckung der Umwelt, das spielerische Erkunden eines Gegenstandes, Bedingungen oder andere Personen tragen den Aspekt Spannung und Abenteuer in sich. Aktives Tun ist ganz wichtig. Der Wald bietet zahlreiche Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu stillen. Der Wald bietet Freiraum, ist unübersichtlich, so dass sich hinter jedem Baum eine Überraschung verbergen kann (vgl. Lang; zitiert nach Berthold & Ziegenspeck, 2002, S.42). Um dieses Bedürfnis zu stillen, bieten

sich viele Aktivitäten an: Sammeln, etwas Bauen, Pflegen und Hüten, etwas Suchen, handwerklich tätig sein, Körpererfahrungen, Gruppenerfahrungen und Phantasiewelten.

3. *Das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu verstehen:* Der Wald bietet den Kindern viele Möglichkeiten, die Natur zu entdecken. Im Wald lernt das Kind mit Widrigkeiten umzugehen, wie zum Beispiel unangenehmes Wetter oder Jahreszeiten. Das Sammeln und Verarbeiten von Pflanzen verdeutlicht, dass es immer noch die Natur ist, die uns ernährt.

4. *Das Bedürfnis, herzustellen und zu gestalten:* Der Wald bietet den Kindern viel unfertiges und natürliches Material, welches man zum Gestalten benutzen kann. Dort werden die Kinder auch nicht durch Medien oder fertigem Spielzeug abgelenkt.

5. *Das Bedürfnis zu spielen:* Das Spiel bietet sehr viele Erlebnismöglichkeiten. Es ist deshalb für die Erlebnispädagogik im Wald unverzichtbar. Der Wald ist ein hervorragender Spielraum. Durch das gemeinsame Spielen im Wald werden auch viele Kommunikationsmöglichkeiten angeregt.

6. *Das Bedürfnis, sich zu bewegen:* Kinder haben das starke Bedürfnis sich zu bewegen. Trotz grosser Bewegungseinschränkungen unserer Kinder und Jugendlichen, werden wir es ihnen ermöglichen, Bewegungserfahrungen zu tätigen, indem wir sie oft aus dem Rollstuhl nehmen und sie mit dem ganzen Körper die Beschaffenheit des Waldes spüren können. Bewegungen wie Schaukeln oder Spaziergänge werden wir auch miteinbeziehen.

7. *Das Bedürfnis, vielfältig wahrzunehmen:* Wie schon vorher erwähnt, kann man im Wald jede Menge Reizerfahrungen sammeln. Vielfältig wahrnehmen heisst: Gleichgewichtssinn, Tastsinn, Eigenbewegungssinn, Sehen, Gesichtssinn, Riechen, Schmecken, Wärmesinn, Lautsinn, Klangsinn, Gehörsinn, Gedankensinn, Ichsinn. All diese Sinne werden in unserem Projekt angeregt.

8. *Das Bedürfnis nach Gemeinschaft:* Im Wald bieten sich auch Gruppenaktivitäten an. Die Gruppe ermöglicht in einer unbekanntem Gegend ein Gefühl der Sicherheit. Weil der Wald ja

meistens von anderen Menschen abgeschottet ist, können sich die Mitglieder der Gruppe stärker aufeinander einlassen.

9. *Das Bedürfnis, friedlich für sich allein zu sein:* Im Wald gibt es Möglichkeiten, sich zurückziehen. Die Schüler und Schülerinnen können sich in Ruhe einer Beschäftigung widmen, ohne von jemand Anderem abgelenkt zu werden.

10. *Das Bedürfnis, Erlebtes, Stimmungen und Gefühle auszudrücken:* Auch dieses Bedürfnis kann im Wald ausgelebt werden, da kein Zeit –oder Leistungsdruck vorhanden ist.

11. *Das Bedürfnis, mit der Natur verbunden zu sein:* Alexander Mitscherlich war der festen Überzeugung, dass der junge Mensch „seinesgleichen“, nämlich Tiere und ganz elementare Dinge wie Wasser, Dreck und Gebüsch benötigen. Nur auf diese Weise könne er seine seelischen Fähigkeiten voll entfalten. Diese elf Bedürfnisse beziehen sich auf Hoppe (vgl. Hoppe; zitiert nach Berthold & Ziegenspeck 2002, S. 41-59).

2.2.5 Elemente der Erlebnispädagogik

In der Erlebnispädagogik kommen sehr wichtige Elemente zum Zuge. Die wichtigsten werden wir ausführen.

Ganzheitlichkeit: Einen typischen Leitsatz der Erlebnispädagogik ist: „Learning by doing“, oder nach K. Hahn: „Lernen durch Kopf, Hand und Herz“. In dieser Pädagogik wird der Mensch als Ganzes betrachtet. Es zählen moralische Werteinstellungen und gesellschaftliche Normen, wobei die Psyche, der Geist und der Körper des Menschen eine grosse Rolle spielen. Erlebnispädagogik legt also Wert darauf, dass nicht nur theoretisches Lernen stattfindet, sondern vor allem praktisches, künstlerisches, körperbezogenes, emotionales, soziales und physisches Lernen. Ganzheitlichkeit bedeutet auch das Lernen mit allen Sinnen und genau diese Aspekte sind für unsere Schüler und Schülerinnen von grosser Bedeutung (vgl. Heckmair & Michl; in Magoltz, 2008, S. 21/22).

Gruppenorientierung: Die heutige Gesellschaft lebt schnell und modern. Heckmair und Michl (vgl. Magoltz, 2008, S. 22) gehen davon aus, dass eine Individualisierung stattgefunden hat und das Gemeinsame immer mehr in den Hintergrund rückt. Die Möglichkeit und Notwendigkeit für soziales Lernen hat leider stark abgenommen. Die Erlebnispädagogik bietet aber Erlebnisse in einer Gruppe an und somit wird das Gruppengefühl gestärkt und das soziale Lernen spielt eine grosse Rolle. Gewisse Fähigkeiten eines Menschen wie zum Beispiel Selbstbestimmung, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme können nur in Gruppenerfahrungen gefördert werden.

Transfer: Mit Transfer wird nach Magoltz gemeint, dass die Kinder und Jugendlichen das Erlebte zum Beispiel im Wald zuerst verarbeiten, um dann das Gelernte in ihren Alltag zu übertragen. Bei vielen Gruppen kann dies mit Hilfe von Gesprächen oder anderen Reflexionsarten geschehen (vgl. Magoltz, 2008, S. 24). Wir ermöglichen unseren Kindern den Transfer in den Alltag, indem gewisse Techniken wie zum Beispiel Gemüse schneiden regelmässig im Alltag vorkommen. Auch werden wir Postenelemente wie zum Beispiel der Erfahrungsweg oder das hergestellte Klang-Instrument ins Schulheim mitnehmen, damit die Kinder und Jugendlichen ihre Techniken verbessern können und in einer anderen Situation etwas Ähnliches erleben können. Weitere erworbene

emotionale Fähigkeiten wie zum Beispiel gewonnenes Selbstvertrauen werden auch im Alltag bewusst von uns weiter gefördert. Wir bieten somit jedem Schüler und jeder Schülern individuelle Möglichkeiten an, damit der Transfer vom Wald in den Alltag gelingt.

2.2.6 Methodisches Vorgehen in der Erlebnispädagogik

Es gibt vier verschiedene Handlungs- und Aktionsformen in der Erlebnispädagogik, mit denen man die vorher festgelegten Lernziele erreichen kann. Es ist unsere Aufgabe, diese Formen je nach Ziel umzusetzen.

1. *Arrangieren*: Den Schülern und Schülerinnen werden geeignete Bedingungen und Lernmöglichkeiten verschaffen, mit denen die Lernziele durch Selbständigkeit und aktive Teilnahme verwirklicht werden können. Dazu kann die Natur an sich oder vorbereitetes, vorhandenes Material beitragen.

2. *Animieren*: Durch das Animieren wird das Interesse und die Neugier an einer Sache geweckt. Die Schüler und Schülerinnen können sich so für Aktivitäten begeistern und Ängste überwinden. Wichtig ist es, dass der Leiter und die Leiterinnen selber sehr motiviert sind und authentisch animieren.

3. *Begleiten*: Die Betreuer und Betreuerinnen sind in dieser Methode nicht die Wissensvermittler, sondern die Lernhelfer. Man orientiert sich hauptsächlich am entdeckenden Lernen.

4. *Intervenieren*: Hier haben die Betreuer und die Betreuerinnen die Aufgabe, die Richtung des Erlebten zu bestimmen und wenn es notwendig ist einzugreifen, um auch die Sicherheit zu gewährleisten (vgl. Magoltz, 2008, S. 28-29).

2.2.7 Ziele der Erlebnispädagogik

Um geeignete Ziele zu setzen, muss man nach Magoltz von den individuellen Voraussetzungen (Alter, Geschlecht, Fähigkeiten, Behinderung), von soziokulturellen Bedingungen (Wohnsituation, Bildung, Beruf), von Organisationsstruktur und anderen Rahmenbedingungen der Aktion an sich (Ort, Umgebung, Material, Betreuer) ausgehen. Es gibt verschiedene Zielbereiche, die man anstreben kann: Erziehungsziele, Handlungsziele und Lernziele. Die Lernziele kann man wiederum in drei Bereiche aufteilen: Individuelle Lernziele, gruppenspezifische Ziele und situationsspezifische Lernziele (vgl. Magoltz, 2008, S. 32). Die Ziele für die Schüler und Schülerinnen werden in einem späteren Zeitpunkt definiert.

2.2.8 Erlebnispädagogik und Behinderung

Allgemein über die Lebenswirklichkeit von Menschen mit einer Behinderung. Menschen mit einer Behinderung leben in der gleichen Umwelt wie nichtbehinderte Menschen. Ihre Umwelt ist jedoch durch wenig Freiraum, durch wenig Suche nach der eigenen Identität und Orientierung geprägt. Elementare und existenzielle Bedürfnisse wie Ernährung und Hygiene stehen meistens im Vor-

dergrund. Bedürfnisse wie Akzeptanz, Selbstbestimmung, Gemeinschaft, Kommunikation und Freundschaft dürfen aber auf keinen Fall vernachlässigt werden. Auch die sozialen Einstellungen gegenüber Menschen mit einer Behinderung sind oft noch sehr negativ und sind geprägt von Neugier, Mitleid, Unsicherheit, Abscheu und sogar Ekel.

Menschen mit einer Behinderung sind meistens in ihrer Selbständigkeit sehr eingeschränkt und stets auf die Hilfe anderer Menschen abhängig. Dies hat sich im ersten Kapitel mit der Definition von Schwerst- und Mehrfachbehinderung nach Fröhlich und Mohr bewiesen. Sie erfahren schon als kleines Kind, dass sie in vielen Bereichen Hilfe bekommen und gewöhnen sich schnell daran. Es kann passieren, dass sie somit den Mut und die Motivation verlieren, in schwierigen Situationen eigenständig zu handeln. Der Lernraum wird aus diesem Grunde stark eingeschränkt und Erfolgserlebnisse, die für jeden Menschen wichtig sind, bleiben aus. Mangelnde Erfolgserlebnisse führen dazu, dass man ein negatives Selbstbild hat und die Reaktion darauf ist Rückzug, Hilflosigkeit, Resignation und sogar Depression.

Darum ist es unsere Aufgabe als Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, die Selbstbestimmung von unseren mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Sie sollen möglichst viel Freiheit und wenig äusseren Einfluss bei der individuellen Selbstverwirklichung bekommen. Bei der Realisierung von Wünschen sollen unsere Schüler und Schülerinnen eine möglichst grosse Unabhängigkeit von äusseren Vorgaben und Begrenzungen erfahren. Sie sollen stets die Wahl zwischen verschiedenen Alternativen bekommen, tun und leben können, wie man es sich wünscht. Der Begriff „Empowerment“ hat hier eine grosse Bedeutung. Das oberste Ziel ist die selbstbestimmte Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens. Der Mensch mit Behinderung gilt also vielmehr als kompetenter Experte seines eigenen Lebens, wobei der professionelle Helfer nur die Rolle des Assistenten übernimmt. Stärken, Ressourcen und die Fähigkeit Entscheidungen treffen (was jeder Mensch kann) sind von grösster Wichtigkeit.

Die Heilpädagogische Förderung geschieht vor allem in den Bereichen der Motorik, Wahrnehmung, Emotionalität, Sozialverhalten, Problemlöseverhalten und der Kommunikationsfähigkeit durch Lautsprache, Gebärden, Bildsymbole und andere Formen. Die Ermöglichung von Erfahrungen zur alters –und geschlechtsspezifischen Entwicklung, die selbstbestimmte Handlungsfähigkeit, die Orientierung am Umfeld, die Selbständigkeit in Bereichen der Selbstversorgung sind auch wichtige Themen der Förderung von mehrfachbehinderten Schülern und Schülerinnen (vgl. Magoltz, 2008, S. 47-51).

2.2.9 Das Erlebnis für den Menschen mit einer Behinderung

Nun werden wir erläutern, wie sich Konzepte der Erlebnispädagogik in die Arbeit mit Menschen mit einer Schwerst- und Mehrfachbehinderung umsetzen lassen und was das Erlebnis für diese Menschen bedeuten kann.

Allgemein kann man nach Magoltz sagen, dass das Erleben für jeden Menschen und zwar seit dem Zeitpunkt seiner Geburt (oder vielleicht sogar schon vorher) eine grosse Rolle spielt. Es gibt keine zu erfüllende Mindestvoraussetzung für den Menschen, damit er erleben kann. Das Erleben ist also dem Menschen gegeben und wird immer individuell gestaltet. Unsere Schüler und Schülerinnen leben in einem Umfeld, indem der Erlebnis –und Erfahrungsraum stark eingegrenzt ist. Der Alltag ist durch Regelmässigkeiten, Therapien, Stundenplan usw. stark geprägt. Es ist so, dass Erlebnisse immer subjektiv bewertet werden, daher gibt das Bereitstellen eines Erlebnisses keine Garantie auf dessen Wirksamkeit. Das Erlebnis ist also selten planbar. Jeder Mensch entscheidet selber, wie intensiv etwas erlebt werden kann. Daher ist es wichtig, sich nicht Gedanken darüber zu machen, wie Menschen mit einer Behinderung „erleben“, sondern sich zu überlegen, wann werden Erfahrungen gemacht und wann wird dadurch ihre Lebenswirklichkeit positiv beeinflusst.

Es liegt also an uns Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Erlebnisräume zu eröffnen. So kann die Bereitschaft, sich mit neuen Situationen und Herausforderungen aktiv auseinanderzusetzen, gegeben werden. Durch diese Erfahrungen kann dann die psychische und physische Grenze erweitert werden. Mit solchen Erlebnisräumen können sich unsere Schüler und Schülerinnen weiterentwickeln, Selbstvertrauen gewinnen und Ängste abbauen (vgl. Magoltz, 2008, 52-53).

2.2.10 Erlebnispädagogik mit Menschen mit einer Behinderung

Nach Magoltz: „Erlebnispädagogik hilft Menschen mit Behinderung aus ihren gewohnten Strukturen auszubrechen. Erlebnisse und neue Erfahrungen dienen als Normalisierung des Alltags“ (2008, S. 55).

Wie wir oben schon erwähnt haben, ist der Alltag vieler Menschen mit einer Behinderung und auch der unserer Schüler und Schülerinnen durch sehr strukturierte Tages –und Wochenabläufe geprägt. Oft gibt es sehr wenige Möglichkeiten zur eigenen Freizeitgestaltung, oft sogar sind sie gar nie alleine, ausser in der Nacht. Der Alltag ist stark von aussen bestimmt und die vielen Regelmässigkeiten können den Alltag eintönig und fad machen. Immer mehr verliert ein Mensch mit Behinderung das Vertrauen an seine eigenen Ressourcen. Aus einer „erlernten“ Hilflosigkeit kann es passieren, dass jegliche Risiken vermieden werden, aus Angst vor Misserfolgen. Diese soziale Abhängigkeit und das Ausbleiben von Erfolgserlebnissen wirken sich negativ auf das Selbstbild und die Persönlichkeitsentwicklung aus. Körperkompetenzen werden mangelhaft entwickelt und daher fehlen Erfahrungen des eigenen Könnens, der eigenen Stärken. Erlebnisse und Erfahrungen sind aus diesem Grunde sehr wichtig für die Entwicklung eines Menschen. Jeder Mensch hat das Recht und auch das Bedürfnis, Erfahrungen zu tätigen und somit sicherlich Aktivitäten möglichst individuell und selbstbestimmt zu gestalten (vgl. Magoltz, 2008, S.50). Unsere Schüler und Schülerinnen müssen die Chance bekommen, neue Erfahrungsräume zu bekommen, um Umwelterfahrungen zu machen, um neue Verhaltensmöglichkeiten auszuprobieren und aus alten Verhaltensmustern auszubrechen. Nur so ist es möglich, ein Leben so normal wie möglich zu gestalten. Mit unserem Projekt ermöglichen wir unseren Schülern und Schülerinnen neue kogniti-

ve, affektive, motorische und soziale Erfahrungen zu machen. Die Erlebnispädagogik bietet Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit, sich intensiv selbst zu erleben. Die Selbsterfahrung steht im Mittelpunkt und es ist wichtig, dass sie eigene Grenzen und Spannungen erleben können und sich im Vergleich zu den anderen behaupten oder sich von ihnen unterscheiden zu können. Inhalte des Erlebens werden daher immer dem Individuum angepasst und Misserfolge zu vermeiden.

2.2.11 Herausforderungen bei der Umsetzung der Erlebnispädagogik mit Menschen mit Behinderung

Zum einen gibt es klare individuelle Grenzen wie zum Beispiel die Motorik oder andere Faktoren, auf die man bei der Planung achten muss, damit eine Überforderung nicht entstehen kann. Zum anderen sind Menschen mit einer Behinderung meistens in einer Institution und es kann schwierig werden, ein solches Vorhaben zu realisieren. In unserem Fall stehen uns für die Realisierung unseres Projekts alle Türen offen, was wir sehr schätzen. Weitere Probleme könnten die hohen Kosten des Materials, das Organisieren von genügend Personal, die Heterogenität der Schülergruppe oder die neue Umgebung sein. Eine neue Umgebung kann Ängste, Unsicherheit und Befremdung auslösen (vgl. Magoltz, 2008, S. 60-62). Darum ist es wichtig, unseren Schülern und Schülerinnen von Anfang an viel Sicherheit zu geben, mit Erklärungen, das Arbeiten in der Gruppe mit vertrauten Gesichtern und mit bekannten Ritualen. Grenzerfahrungen werden nur dann interessant, wenn man sich sicher fühlt. Aus diesem Grunde führen wir unser Projekt für die Masterarbeit auch zweimal durch und hoffentlich in Zukunft nochmals.

2.3 Zusammenfassung und Einsatz der Theorie in der Durchführung

Nach der intensiven Auseinandersetzung haben wir uns entschieden, folgende Aspekte aus den verschiedenen Theorien in unseren Alltag und Praxis einfließen zu lassen.

- Die beiden Ansätze von Cornell und Kalff gaben uns gute Denkanstöße, jedoch wie schon erwähnt, wollen wir die vier Ebene der Naturpädagogik von Klaff verwenden. Der Tagesaufbau wird nach den vier Ebenen gestaltet. Es sollen alle vier über den Tag verteilt sein.
- Die Methodik der Erlebnispädagogik hat uns auf die Idee gebracht, unsere Unterrichtseinheiten im Wald in zehn Posten zu gestalten, weil in der Postenarbeit dieselben Aspekte umgesetzt werden kann.
- Die Bedürfnisse von Hoppe werden wir in der Gestaltung der zehn Posten mit einfließen lassen: Möglichst alle Bedürfnisse sollen angesprochen werden.
- Die Theorie der Erlebnispädagogik hat uns klar gemacht, wie wichtig die Reflexion des Erlebten ist. Darum werden wir der Nachbereitung genauso viel Wichtigkeit schenken wie der Durchführung.

- Die drei Hauptziele der Erlebnispädagogik werden wir in die Zielsetzung jedes einzelnen Postens integrieren: Situationsziel, Gruppenziel und Handlungsziel.

Durch die Auseinandersetzung mit den Theorien haben wir jetzt wichtige Ideen und Informationen bekommen und können diese nun in der Vorbereitung der Durchführung miteinbeziehen.

3. Methodisch-didaktische Überlegungen

Mit dem Wissen, dass unsere Schüler und Schülerinnen bei fast allen Aktivitäten Hilfe und Unterstützung benötigen, dass das Arbeits- und Aufnahmetempo sehr unterschiedlich ist, die Ausdauer je nach Tagesform variiert, die Art und Weise wie sie in Interaktion mit der Umwelt treten sich von einander unterscheidet, haben wir uns für eine Methode des Unterrichts entschieden, in dem wir alle diese Voraussetzungen berücksichtigen können. Zu berücksichtigen ist auch der Pflegebedarf der einzelnen Schüler und Schülerin und dessen zeitlicher Aufwand.

Weitere didaktische Überlegungen wie „Der Wald als Lernort“ und „Warum man mit Kindern und Jugendlichen aus dem Haus und in die Natur gehen soll“, werden in diesem Kapitel erläutert.

3.1 Tagesstruktur

Die Tagesstruktur eines Schulalltages besteht, wie schon in der Ausgangslage beschrieben, aus verschiedenen Förder- Pflege- und Ruheeinheiten. Diese unterscheiden sich wieder bei jedem Schüler und jeder Schülerin individuell und sind an die Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen angepasst. Da wir den Schüler und Schülerinnen neue Erlebnisse ermöglichen wollen, einen Durchbruch von der Alltagsroutine bieten wollen, soll sich die Tagesstruktur im Wald von dem Alltag in der Schule unterscheiden. Es gibt Sequenzen die zwingendermassen im Tagesablauf eingeplant werden müssen und andere, die wiederum individuell gestaltet werden können.

Vergleich Tagesablauf Schulen und Wald

Ablauf	Schule	Wald
Schulweg	Busfahrt oder von Internat in Schule gehen	Taxi zu Schule Taxi nach Hause oder auf interne Wohngruppe
Unterricht	Rituale Individuelle Förderrung Klassenaktivitäten	Morgenritual Postenarbeit
Therapie	Individuelle Klassentherapiestunden	
Znüni	Essen Sondieren	Je nach Bedarf
Pflege	Inhalieren Tenawechsel WC Gang	Im Pflegehäuschen

	Waschen	
Pause	Liegen, Spielen	In der Natur SEIN
Mittagessen	Mittagessen in der Aula oder auf dem Internat	Im Wald (selbstgekocht)
Mittagsliege	Mittagspause in Schule oder im Internat	Auf dem Waldboden
Unterricht	In Klasse	Ritual Postenarbeit
Zvieri essen	Essen Sondieren	Je nach Bedarf
Pflege	Inhalieren Tenawechsel WC Gang Waschen	Im Pflegehäuschen
Therapie	Individuelle Klassentherapiestunden	
Schulweg	Mit Taxi oder ins Internat	Taxi zu Schule Taxi nach Hause oder auf interne Wohngruppe

2.2 Unterrichtsform - Werkstattunterricht

Der Lehrperson ist es offen gelassen für welche Unterrichtsform und Methode sie sich für ihre Klasse entscheidet. Durch unsere Zielformulierung der Projektwoche, die das Erleben des Waldes und der Natur mit allen Sinnen, sich als Teil der Natur zu erleben und die entwicklungsge-rechte Förderungen beinhaltet, drängt sich die die Methode des Werkstattunterrichts auf.

Werkstattunterricht ist eine Form offenen Unterrichts, die im Sinne von entdeckendem Lernen den Schülern Lern-, Arbeitsaufträge und Material zur freien Wahl und individueller, selbständiger Bearbeitung anbietet. Die Angebote bei unserem klassenübergreifenden Werkstattunterricht stehen unter einem gemeinsamen Thema. Die Kinder sind zwar in der Auswahl der Postenangebote und in der Reihenfolge, Art und Menge der Bearbeitung autonom und selbstbestimmt, sollten sich aber innerhalb des von uns Lehrkräften vorbereiteten Angebots bewegen. Will ein Kind unbedingt etwas tun, was wir nicht vorgesehen haben, darf es dies, wenn es die anderen Kinder beim Arbei-

ten nicht stört. Eine Werkstatt wird dann lernwirksam, wenn es gelingt, geeignete Lernsituationen mit hohem Anreiz- und Motivationscharakter herzustellen (vgl. Pitsch, 1999, S.31).

Auch nach Müllener-Malina & Leonhardt setzt der Werksattunterricht voraus, dass: „die Lernenden grundlegende Fertigkeiten und Fähigkeiten zu selbständigem und verantwortungsbewusstem Arbeiten mitbringen und ihre Lerngepflogenheiten, Bedürfnisse, Schwächen kennen“ (2000, S.85). Dies entspricht jedoch nicht der Entwicklungsstufe und Fähigkeiten unserer Schüler und Schülerinnen. Deshalb werden wir für sie die Reihenfolge der zu bearbeitenden Posten bestimmen, die jedoch wie oben bereits erwähnt viel Freiraum für Tätigkeiten zulassen, welche die Schüler und Schülerinnen im Moment interessiert. Alle Schüler und Schülerinnen arbeiten einmal in der Woche an einem der fünf Posten, damit am Ende der Woche alle an allen Posten gearbeitet haben.

Nach Müllener-Malina und Leonhardt wird zwischen Trainingswerkstatt und Erfahrungswerkstatt unterschieden. Für unsere Projektwoche haben wir uns für eine Erfahrungswerkstatt, die ein gemeinsames Thema, der Wald voraussetzt, entschieden. Die Erfahrungswerkstatt ermöglicht den Schüler und Schülerinnen ganzheitliche Lernerfahrungen zu Lerninhalten, die innerhalb eines bestimmten Rahmens exemplarisch, nicht abschliessend bearbeitet werden. Die Schüler und Schülerinnen haben individuelle Zielformulierungen. Die Vorbereitung einer Erfahrungswerkstatt zeigt sich als sehr aufwändig. Deshalb sollen die Schüler und Schülerinnen beim Vorbereiten und Herstellen der einzelnen Posten miteinbezogen werden (vgl. Müllener-Malina & Leonhardt 2000, S. 23, 76,85).

Allgemeine Voraussetzungen für die Postenarbeit

Vor dieser Projektwoche fanden bereits einige Einheiten zum Thema Wald und Waldmaterial statt. In der Projektwoche selber werden die zehn Posten neu sein. Wir entschieden uns, dass alle Schüler und Schülerinnen bei jedem Posten einmal arbeiten werden. Jeweils am Freitag ist es ihnen frei gestellt, und sie dürfen selber entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Für uns ist es eine Herausforderung zu erkennen, an welchem Posten der Schüler oder die Schülerin arbeiten möchte. Aus diesen Voraussetzungen haben wir uns entschieden, dass wir vorgeben, wer wann an welchem Posten arbeitet. Wir entscheiden jeweils, welche Posten wir nochmals anbieten und welchen wir durch andere ersetzen. Das Angebot bleibt bestehen, so lange die Kinder das Angebot nutzen und somit ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen können. Diese Wiederholungen entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und ermöglichen ihnen, Sicherheit zu erlangen. Diese Sicherheit wirkt sich wiederum positiv auf das Selbstwertgefühl aus. (vgl. Pitsch, 1999, S. 174, 230, 231). Wie oben schon erwähnt, ist es nicht unser Ziel, dass die Schüler und Schülerinnen selber die Posten auswählen, wir möchten, dass alle an jedem Posten gearbeitet haben.

Allgemeine Ziele des Werkstattunterrichts

Der Werkstattunterricht oder die Postenarbeit ist kein eigentliches Unterrichtsfach, sondern eine Unterrichtsform. Die Ziele sind nicht auf einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten formuliert bezogen. Die einzelnen Posten haben sehr wohl ihre Ziele, es gibt aber auch übergeordnete Ziele, die sich auf die persönlichkeitsentwickelnden Kompetenzen beziehen, wie die Förderung der Eigenaktivität, die Selbstbestimmung und die Gemeinschaftsfähigkeit.

2.3 Wald als Lernort

Wirkung des Waldes

Heute wird dem Wald eine entspannende und heilende Wirkung zugesprochen, weil man sich im Wald bewegen kann, das Waldklima gesund ist und eine natürliche Reizvielfalt vorhanden ist. Das Waldklima hat folgende besondere Eigenschaften: Das Licht ist gedämpft, die Luftfeuchtigkeit hoch und die Temperaturen sind ausgeglichen. Von Lärm und Wind ist man geschützt. Der Geruch ist aromatisch, da bei Einstrahlung der Sonne die Pflanzen fein duftende Terpene (ätherische Öle) mit stimulierender Wirkung freisetzen. Ärzte sprechen daher von einem Heilklima. Der Aufenthalt im Wald hat gute Langzeittherapieerfolge bei Asthma, Neurodermitis und Allergien. Man spricht von einem reizarmen Schonklima, obwohl ja der Wald alles andere als reizarm ist. Der ständige Wechsel von Licht und Schatten, die vielen Formen von Stämmen, Ästen, belaubten Zweigen, Kräutern, die Gesänge der Vögel versprechen eine Abwechslung von natürlichen Reizen. Der Wald kann also ein Erlebnis für die Sinne sein und genau dies ist ein weiterer Grund unserer Projektwahl: Das Ansprechen von verschiedenen Sinnen und die heilsame Wirkung des Klimas. Ausserdem wirkt sich die Farbe Grün sehr beruhigend auf den Menschen aus (vgl. Berthold & Ziegenspeck, 2002, S. 29).

Gesetze und Rechtliches im Wald

Vor der Durchführung unseres Projektes haben wir uns mit den Rechten und Gesetzen des Waldes auseinandergesetzt, wollen die wichtigsten Eckpunkte nun erwähnen. Es gibt einige Einschränkungen des Betretungsrecht wie zum Beispiel: Radfahrer, Reiter, gesperrte Waldflächen (Forstkulturen, Pflanzengärten), Zelten oder Naturschutzgebiete oder Nationalparks. Sich im Wald richtig zu verhalten heisst: Rücksicht auf den Lebensraum der Pflanzen und Tiere zu nehmen, Gefahrenbereiche zu meiden, keine Pflanzen zerstören, eine Beunruhigung der Tierwelt vermeiden, Zäune nicht übersteigen oder öffnen, Erholungseinrichtungen mit Pflege und Vorsicht zu behandeln, jagdliche Einrichtungen nicht betreten, keine Waldgefährdung durch Feuer verursachen, auf andere Waldnutzer Rücksicht nehmen und Abfälle immer mitnehmen (vgl. Berthold & Ziegenspeck, 2002, S.33).

Wir sind uns im Klaren, dass die Natur/der Wald an sich alleine keine pädagogische Wirkung hat. Nach Kalfz bietet sie jedoch den perfekten Förder- Entwicklungs- und Umgebungsrahmen. Er macht uns Lehrpersonen darauf aufmerksam, dass wir den Kindern den Zugang zur Natur ermöglichen. Er sagt auch, dass sich im Wald alles an Spielzeug und Fördermaterialien einfach finden

lässt. Was im Gegensatz in den Schulen in viel Arbeit oder Geld zuerst künstlich erstellt werden muss. Der Wald bietet so viel weniger an Materialvielfalt und doch so viel mehr. (vgl. Kalff, 2001, S. 25.) Wichtig ist wie auch schon erwähnt, die individuelle Zielsetzung für unsere Projektwoche im Wald zu definieren. Weitere Gründe, warum der Wald als Lernort dient werden wir im nächsten Kapitel begründen.

2.4 Warum soll man mit Kindern aus dem Haus gehen?

Früher: Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) war der erste, der die Forderung stellte, Kinder „natürlich“ zu erziehen: Die Forderung beinhaltete eine neue pädagogische Sicht: „Ein Mensch sei ein Wesen, das einen natürlichen Entwicklungsverlauf nähme, würde man es nur lassen. Erwachsen sein bedeutete, dass ein Mensch mit dieser Natur breche und kulturell sowie sozioökonomisch domestiziert werde, was sich in seinem „Funktionieren“ zeigt. (Rousseau; zitiert nach Roeper, 2011, S. 34). Dieses Denken findet sich heute in verschiedenen Pädagogiklehren wieder: Walddorf, Montessori, emanzipatorische Pädagogik.

Heute: Roeper sagt: „Draussen zu sein ist für Kinder ein elementares Grundbedürfnis, und wenn sie das nicht bekommen, fehlt ihnen etwas Elementares. Sie benötigen das Draussensein genauso wie Bewegung, Körperkontakt, elterliche Liebe. Draussensein braucht weder einen pädagogischen noch einen weltpädagogischen Vorwand“ (2011, 25).

Die wichtigste Erklärung, warum man mit Kindern in die Natur gehen soll, ist eigentlich ganz einfach und hat mit der Geschichte des Menschen zu tun. Wir fassen hier nach Roeper zusammen. Man fragt sich doch, warum es einen zum Beispiel so gut tut, an einem Feuer zu sitzen und es einfach zu betrachten, die Wärme zu spüren und den Augenblick zu geniessen. Die Beantwortung ist einfach: Am Feuer zu sitzen war über Zehntausende von Jahren gleichbedeutend mit Sicherheit, Schutz und Geborgenheit. Der Mensch lebte über Jahre in der Natur. Tief drinnen sind wir damit immer noch vertraut und verbunden. Mit dem Beispiel des Feuers lässt sich auch erklären, warum Kinder aus dem Haus gehen müssen. Es ist ein Grundbedürfnis, welches tief in jedem Menschen steckt. Es sind Verknüpfungen aus Sinneseindrücken und Emotionen, die jeder Mensch in sich trägt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Darum geht der heutige moderne Alltag so sehr an den Bedürfnissen der Kinder vorbei. Kinder, welche zum Beispiel in einer Grossstadt leben, werden zu stark, aber auch zu schwach gereizt. Es fehlt oft eine Spielumwelt, die sinnvolle Reize bietet, andererseits erfahren sie eine Überreizung, die häufig zu nervösen Symptomen führt (vgl. Roeper, 2011, S.11-25).

Heutige Entwicklung

Die Entwicklung unserer Welt in den letzten 20 Jahren ist wahrscheinlich genauso tiefgreifend, wie die Entwicklung in den letzten 200 Jahren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir unser Handy bei uns haben und stetig erreichbar sind. Das hier und jetzt ist nicht mehr hier und jetzt, sondern überall und nirgends. Die Geschwindigkeit, in welcher ein Mensch und auch die Kinder

ihren heutigen Alltag bewältigen, überfordert sein Anpassungsvermögen bei Weitem. Stress, Verspannungen, Unruhe, Druck sind die Folgen des schnellen Alltags. Die Natur ist der einzige Erholungsraum des Menschen, in der er seine Grundbedürfnisse ausleben kann.

Spielen

Eines der zentralen Bedürfnisse von Kindern ist das Spielen. Die biologisch-evolutionäre Bedeutung von Spiel ist: lernen. Und fast den gesamten Zeitraum der menschlichen Existenz fand das Lernen draussen in der Natur statt, weil es gar kein „drinnen“, d.h. keine Häuser gab. Draussen in der Natur entwickelte sich die Muskulatur, Motorik, räumliche Orientierung, Kreativität, Spiritualität und verschiedene Techniken, die jeden Tag gebraucht wurden: Zielen, Werfen, Schleichen, Laute imitieren u.s.w. Und da der Mensch zu einem sozialen Individuum wurde, zum Überleben auf die Gemeinschaft und seine Mitmenschen angewiesen war, so nahm auch das soziale Lernen in der Kindheit eine grosse Rolle ein. Dieses bedeutsame Lernen war geprägt von vielen Sinneseindrücken wie: Wind, Sonne, Regen, Laute der Natur, Wärme, Kälte, verschiedene Naturfarben und noch viele mehr.

Eigene Identität entdecken

Es gibt auch eine These, welche besagt, dass Kinder eine belebte Umgebung brauchen, der sie Bedeutung und Eigenschaften zuweisen können, um dann die eigene Identität, die ja am Anfang nur in der Fantasie des Kindes ist, zu finden. Es zeigt sich somit, dass wir viele Dinge unserer früheren Zeit in uns tragen, denn dieses Beseelen der Umgebung gibt es auch in animistischen Naturreligionen. Fazit ist also: „Je vertrauter wir unsere Kinder mit dem Draussensein machen, je mehr wir sie erfahren lassen, dass wir „draussen zu Hause sind“, desto besser wächst der kleine Homo sapiens heran. Kinder benötigen Naturaufenthalte als Entwicklungszeit“ (Roeper, 2011, S.25).

4. Projektwoche im Wald

In diesem Kapitel führen wir die praktische Umsetzung unserer Entwicklungsarbeit auf. Durch die Theorie der Natur- und Erlebnispädagogik konnten wir viele Ideen sammeln, die wir bei der Durchführung mit einfließen lassen. Zuerst erläutern wir alle Punkte, die bei der Vorbereitung einer Projektwoche beachtet werden müssen. Dann die Durchführung im Wald mit zehn Posten und zum Schluss die Nachbearbeitung auf dem Schulareal.

4.1 Organisatorische Vorkehrungen

Die Planung und Organisation einer Projektwoche im Wald braucht viel Zeit. In diesem Kapitel listen wir die Vorkehrungen, die wir im Vorherein getroffen haben auf. Für eine gelungene Waldwoche müssen im Voraus einige organisatorische Sachen vorgenommen werden. Damit nichts vergessen geht, haben wir hier alles in einem Zeitraffer aufgelistet.

3 Monate im Voraus

Schulleitung

In Verbindung mit der Schulleitung treten und eine Erlaubnis einholen.

Waldplatz

Suche nach einem geeigneten Waldplatz, der den Bedürfnissen der Kinder angepasst ist. Wir haben auf folgende Kriterien geachtet:

- Möglichst flach und rollstuhlgängig
- Mit einem Bus erreichbar
- Feuerstellen müssen vorhanden sein

- Möglichkeiten, einen Pflegeort zu gestalten
- Platz für ein Waldsofa und Umgebungsveränderungen (Schaukeln, Zelte, Hängematten)
- Depot für Material
- Möglichst nahe beim Schulhaus

Kontakt Eigentümer

Wir nehmen Kontakt mit der Gemeinde auf und fragen nach dem Eigentümer des Waldplatzes, damit wir mit der entsprechenden Person Kontakt aufnehmen können. Für eine ganze Waldwoche, ist es wichtig, eine Erlaubnis einzuholen und den Platz zu reservieren.

Personalbedarf

Der Wald ist eine neue Umgebung für die Schüler und Schülerinnen und kann auch bedrohlich oder angsteinflößend wirken. Bewegungsmuster, die im Schulzimmer eingesetzt werden können, müssen im Wald umgestellt werden, bei allen Situationen ist Improvisation gefordert. Deshalb haben wir uns zu einer eins zu eins Betreuung entschieden.

Elterninformation

Die Eltern der Kinder und Jugendlichen frühzeitig informieren, damit auch sie sich darauf vorbereiten und eventuelle Anschaffungen tätigen können. Wichtig ist, dass im Elternbrief erwähnt wird, wie die Kinder und Jugendlichen zu kleiden sind und was sie in den Wald mitnehmen müssen.

Zecken

Wir haben den Eltern angeboten, dass sie die Schüler und Schülerinnen einer Zeckenimpfung unterziehen können. Unsere Erfahrung zeigte aber, dass die Kinder keine Zeckenbisse hatten. Wichtig ist, das Einhalten von einigen Vorkehrungen.

Einige Wochen im Voraus

Transport

Wie gelangen wir an den Waldplatz? Laufen war von Anfang an ausgeschlossen, weil dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Wir haben Kontakt mit den schulinternen Taxifahrern aufgenommen. Diese waren sofort bereit, uns jeden Morgen und Abend zu fahren.

Material

Das Arbeiten, Spielen und Essen im Wald bringt einen grossen Materialaufwand mit sich. Deshalb empfiehlt es sich für eine gelungene Waldwoche im Voraus einiges an Material anzuschaffen. Zu beachten sind die individuellen Gepäckstücke der Schüler und Schülerinnen.

Materialliste:

- Kisten um das Material zu versorgen
- Fünf Boxen für das Material, das an den einzelnen Posten benötigt wird

- Werkzeuge: Säge, Militärseile, Heringe, Schere, Zange, Axt, verschiedene Messer, Nägel, Hammer, vier Spannseile, Schnur, Lederhandschuhe
- Kochutensilien: Wasserkanister, Kochtopf, Kühlbox
- Weiteres Material: Blachen als Wetterschutz, Luftmatratze für die Mittagspause, Leiterwagen

Eine Woche im VorausVerpflegung

Das Arbeiten an der frischen Luft bringt knurrende Mägen mit sich. Was kochen wir im Wald?

Apotheke

Wir haben uns eine Notfallapotheke für den Wald organisiert.

Zeckenspray

Um die Schüler und Schülerinnen vor Zeckenbissen zu schützen, haben wir einen Zeckenspray, extra für Kinder, organisiert. Wir haben alle Kinder zweimal am Tag von Kopf bis Fuss eingesprüht.

Zeck - Weg

Zeckeninfos

Zecken sind vor allem in den Monaten März bis Oktober aktiv. Sie halten sich im hohen Gras und Gebüsch auf. Zecken suchen sich warme Stellen und ernähren sich dort von menschlichem oder tierischem Blut. Zecken können zwei Krankheiten übertragen: Borreliose und FMSE (Frühsommer-Meningoenzephalitis). Damit die Klasse, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Zecken geschützt werden können, müssen einige Massnahmen getroffen werden.

Kleidung

- Helle Kleidung, darauf sehen wir die Zecken besser und die Kleidung erwärmt sich weniger
- ⇒ Zecken mögen es warm
- Kleidung sollte den ganzen Körper bedecken.
 - An Armen und Beinen einen Bündchenabschluss haben
 - Kniestrümpfe über die Hosen ziehen
 - Hohe und geschlossene Schuhe anziehen
 - Kopfbedeckung schützt den Kopf

Verhalten

- Am Morgen und Mittag mit Zeckenspray ein spraysen
- Nicht am Waldrand, in der hohen Wiese oder im Gebüsch spielen
- Waldkleidung zu Hause sofort wechseln
- Ganzen Körper nach Zecken absuchen

Verhalten bei einem Zeckenbiss

- Zecke sofort entfernen, langsam und gerade mit einer Pinzette rausziehen. Wichtig ist, dass die Zecke nicht zerquetscht wird
- Datum und Uhrzeit notieren
- Biss mit einem Kreis markieren
- Zecke in einem Behälter aufbewahren, damit sie bei Bedarf untersucht werden kann
- Bisswunde beobachten, bei Veränderungen sofort von einem Arzt untersuchen lassen

Mögliche Gefahren

Frühsommer – Meningo – Encephalitis (FMSE, Hirnhaut - Gehirn – Entzündung)

Borreliose (Lyme – Krankheit)

Impfung

In der Schweiz kann man sich gegen FMSE impfen lassen. Diese Impfung wird Personen, die in einem Risikogebiet wohnen, oder älteren Menschen empfohlen.

Die aktive Impfung besteht aus drei Teilimpfungen, die innerhalb eines Jahres gemacht werden (1. Teilimpfung, 2. Teilimpfung nach 21 Tagen, 3. Teilimpfung nach 9 – 12 Monaten). Die Auffrischung sollte alle drei Jahre erfolgen.

Im Notfall kann eine Schnellimpfung zum ersten Schutz vorgenommen werden. Diese besteht aus den ersten zwei Teilimpfungen.

Bei Erwachsenen kann man bis zum vierten Tag nach dem Zeckenbiss eine passive Immunisierung vornehmen.

Eine Impfung gegen Borreliose gibt es in der Schweiz nicht. (Vgl. Miklitz, 2004, S. 83/84 & Bundesamt für Gesundheit).

4.2 Vorbereitung der Klasse auf die Projektwoche

Ab diesem Punkt erläutern wir unsere persönlichen Umsetzungen.

Um die Schüler und Schülerinnen auf die Projektwoche im Wald vorzubereiten und um bereits einen Bezug zum Wald und der Natur aufzubauen, haben wir im Voraus, im Unterricht, das Thema Wald behandelt. Zu Beginn des neuen Schuljahrs haben wir einen gemeinsamen Naturnachmittag im Stundenplan festgelegt. Dieser sollte die beiden Klassen untereinander vertraut machen. Auch sollte die Möglichkeit bestehen, die verschiedenen Jahreszeiten mit ihren spezifischen Wetter und Temperaturveränderungen zu erleben. Naturmaterialien kennenlernen, sich an wetterfeste Kleidung und an den längeren Aufenthalt im Freien zu gewöhnen. Der Inhalt des Nachmittages beinhaltete das gemeinsame Entzünden eines Feuers und auf diesem einen Zvieri zuzubereiten. Wir haben uns auf dem Schulareal aufgehalten, welches eine Feuerstelle, wie Wiese und einige Tannen und Bäume aufweist. Ganz wichtig war dabei, diesen Nachmittag bei jedem Wetter durchzuführen. Durch die Naturnachmittage waren alle Schüler und Schülerinnen bereits mit dem Geruch des Feuers und dem Aufenthalt im Freien bekannt. Somit werden nicht alle Eindrücke im Wald neu für sie sein.

Bastelanregung:

Anzündwürfel produzieren

Gemeinsam produzieren wir Anzündwürfel, mit welchen wir jeweils das Feuer entfachen. Die Würfel verwenden wir auch in der Projektwoche. (Anleitung im Anhang)

Rabe

Der Herr Rabe, der uns an als Leitfigur durch diese Naturnachmittage führt, begleitet uns auch im Wald durch die einzelnen Tage.

Naturmaterial

Auf dem Schulgelände suchen die Schüler und Schülerinnen nach Naturmaterialien, die auch im Wald auffindbar sind. Mit diesen Materialien wird im Schulzimmer exploriert und ganzheitliche Erfahrungen gesammelt.

4.3 Einzelne Sequenzen der Tage im Wald

Wie schon erwähnt, basieren unsere theoretischen Vorbereitungen auf den Theorien der Erlebnispädagogik nach Hahn in Verbindung mit den Bedürfnissen von Kindern nach Hoppe und der Naturpädagogik nach Kalff. Die ausgewählte Methode ist der Werkstattunterricht der in Posten vorbereitet wird. In der Praxis setzen wir diese Theorien wie folgt um.

Der Tag beginnt mit dem Morgenritual. Der Ablauf und die Ziele werden hier aufgeführt.

4.3.1 Das Morgenritual

Nach der Ankunft der Schüler und Schülerinnen im Wald, versammeln sich alle in einem Kreis. Dieser Platz soll speziell gestaltet sein. In der Mitte ist ein Waldbild oder wie in unserem Beispiel ein Baumstumpf, auf dem jeden Morgen der Herr Rabe und die kleinen Vögel auf uns warten. Zu Beginn singen wir ein Lied, in dem alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüsst werden. Danach wird jeder Schüler und jede Schülerin einzeln von Herrn Rabe begrüsst.

Um wie in der Naturpädagogik nach Kalff beschrieben, einen spielerischen Einstieg zu gestalten, planen wir ein Sammelspiel, welches die einzelnen Sinne der Schüler und Schülerinnen sensibilisiert.

Das Sammelspiel:

Ein Schüler oder eine Schülerin darf sich unter dem grünen Schwungtuch verstecken. Mit dabei hat er/sie den Vogel, der zwitschern kann. Die anderen Schüler und Schülerinnen singen das Lied mit der Melodie, die Affen rasen durch den Wald (siehe im Anhang). Bei der letzten Strophe darf der Versteckte durch das Vogelgezwitscher auf sich aufmerksam machen. Der Schüler oder die Schülerin, der oder die auf das Zwitschern reagiert, darf das grüne Schwungtuch wegziehen und zum Vorschein kommen der verlorenen Schüler oder die Schülerin und der zwitschernde Vogel.

Material:

Herr Rabe (Führungsfigur), kleine Vögel, grünes Schwungtuch, Liederbuch und Naturmaterialien

Zielformulierung für den Morgenkreis

<p>Handlungsziel</p> <p>Die Schüler und Schülerinnen können sich anhand des Morgenrituals im Tagesablauf orientieren.</p>	
<p>Gruppenziel</p> <p>Durch die individuelle Begrüßung, kann sich jeder Schüler und jede Schülerin als wichtiger Teil der Gruppe wahrnehmen.</p>	
<p>Situationsziel</p> <p>Die Schüler und Schülerinnen sensibilisieren durch den Morgenkreis die Sinne und kommen im Wald an.</p>	

Theoriebezug:*Bedürfnis nach Hoppe:*

Das Bedürfnis nach Gemeinschaft: Das Ritual des gemeinsamen Einstiegs, gibt den Kindern viel Sicherheit in den Tagesstart, weil sie bekannte Gesichter der Gruppe, Spiele und Lieder wieder erkennen.

Bedürfnis nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit: Dieses Anfangsritual ist für die Kinder sehr wichtig, um anzukommen und sich sicher zu fühlen.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

I. Spielersicher Einstieg

Der Morgenkreis gibt allen Schülern und Schülerinnen individuell die Zeit, die er oder sie braucht, um im Wald anzukommen. Durch die Lieder und das Spiel mit dem Vogel schaffen Sie spielerisch einen Bezug zum Wald.

4.3.2 Posten

Wir haben die beiden Wochen methodisch mit Posten aufgebaut. Wir haben eine Woche im Frühling und die andere im Herbst geplant. Dazu haben wir zehn Posten vorbereitet. Die Posten werden über eine Woche bearbeitet und am letzten Tag werden in einem Postenlauf, die Endergebnisse ausprobiert. Für einen Überblick des Tages, bekommen die Schüler und Schülerinnen ihr persönliches Postenblatt, auf dem notiert ist, an welchem Posten sie an welchem Tag arbeiten werden. Dieses Postenblatt wird jeden Morgen nach dem Morgenritual gemeinsam angeschaut. Jede Spalte beinhaltet einen Posten mit Postenbild. Diese Spalte hat die Farbe, des jeweiligen Tages, an dem die Schülerin oder der Schüler, diesen Posten zu erledigen hat. Die Farben haben wir nach dem Wochenplan nach Tanne abgestimmt. Tanne hat für jeden Wochentag eine Farbe bestimmt, damit den Schüler und Schülerinnen die Orientierung und Wiedererkennung leichter fällt. Mit diesen Farben wird auch im Schulalltag gearbeitet. In der Schlussrunde des Tages, dürfen die Schüler und Schülerinnen den bearbeitet Posten mit einem eigenen Russ Fingerabdruck als „beendet“ kennzeichnen. Damit sich die Schüler und Schülerinnen visuell orientieren können, werden wir die einzelnen Posten im Wald gross mit demselben Postenbild wie auf dem Postenpass kennzeichnen.

Die zehn Posten werden in diesem Kapitel beschrieben, wie die einzelnen Teilschritte, des Postens mit Foto aufgezeigt. Dazu haben wir eine Materialliste der benötigten Sachen festgehalten.

Wie unter dem Titel der Erlebnispädagogik bereits erwähnt, gibt es pro Posten drei Zieldefinierungen. Die Ziele sind immer einerseits abhängig von der Organisationstruktur und den Rahmenbedingungen der Aktion an sich, wie auch von der kognitiven Entwicklungsstufe der einzelnen Schüler und Schülerinnen.

Wir beschreiben pro Posten folgende Ziele nach der Methodik der Erlebnispädagogik:

- *Handlungsziele*
- *Gruppenspezifische Lernziele*
- *Situationsspezifische Lernziele*

Ausserdem verbinden wir bei jedem Posten die Bedürfnisse der Kinder von Hoppe und die vier Ebenen der Naturpädagogik.

Lernstrukturgitter: Uns ist bewusst, dass wir für jeden Posten mehrere Lernstrukturgitter ausfüllen könnten. Wir haben uns jedoch bewusst nur für eines pro Posten entschieden. Dieses baut die „Haupttätigkeit“ des Postens auf.

1. POSTEN: KOCHEN

An diesem Posten wird zuerst gemeinsam das Feuer entfacht. Sobald das Feuer brennt, wird das Essen zubereitet. Die Schüler und Schülerinnen zerkleinern Gemüse oder Früchte und probieren diese zwischendurch (gustatorisch) aus. Das Auftischen und das Material richten gehören selbstverständlich zu diesem Posten. Wenn das Essen fertig gekocht ist, wird die Gruppe durch das Mittagslied aufgefordert, die Postenarbeit zu beenden und sich an den Tisch zu begeben.

Unser Lagerfeuermenü: Risotto, Spaghetti, Gulasch, Gemüseintopf mit Reis, Pizza, Grillieren.

Material:

Holz, Streichhölzer, Zeitung, Anzündwürfel

Kochtopf, Schneidebrett, Messer, Schöpflöffel, Grillzange, Kochhandschuhe, Alufolie, Besteck und Teller, Lätze, individuell angefertigte Hilfsmittel, Putzsachen, Kiste für schmutziges Geschirr
> Kochzutaten

Teilschritte:

<p>1. Feuer machen</p>	
<p>3. Probieren</p>	

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen zerkleinern mit unserer Hilfe Gemüse oder Früchte.</p>	
<p>Gruppenziel Die Schüler und Schülerinnen kochen mit unserer Hilfe an einem Morgen für die ganze Gruppe.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen lernen die Waldküche mit allen Sinnen kennen.</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Das Bedürfnis, vielfältig wahrzunehmen: Beim Kochen können jede Menge Reizerfahrungen gesammelt werden. Vielfältig wahrnehmen heisst: Tastsinn, Eigenbewegungssinn, Sehen, Riechen, Schmecken, Wärmesinn (Feuer), Gehörsinn. All diese Sinne werden in diesem Posten angeregt.

Das Bedürfnis nach Gemeinschaft: Da immer zwei Schüler und Schülerinnen für die ganze Gruppe kochen, entsteht ein Gruppengefühl. Die kochenden Schüler und Schülerinnen übernehmen die Verantwortung für das Mittagessen und bekommen von allen Anerkennung und Lob, wenn das Mittagessen schmeckt.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

Das Kochen kann mit der Naturpädagogik Theorie von Kalff nicht begründet werden.

1. KOCHEN → AKTIVITÄT: GEMÜSE SCHNEIDEN

Sch. = Schüler und Schülerin

Abbildebene					
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG				Grund für das Schneiden des Gemüses verstehen: Endergebnis
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND EREIGNISSE VORSTELLEN				Sch. kombiniert Messer und Gemüse und schneidet selbständig
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT			Schneiden von verschiedenen Gemüsen (weich, hart)	Selbständiges Ausprobieren von Schneidetechniken
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN	Explorieren mit dem Gemüse		Kombinieren von Schneidebewegung mit Gemüse	
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Das Gemüse ansehen und halten	Schneidebewegung mit dem Messer in der Hand erfahren		
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Taktile Stimulation mit dem Gemüse	Kinästhetische Erfahrungen		
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Orale Stimulation mit dem Gemüse	Kinästhetische Erfahrungen		
		Erstkontakt und Berührung mit dem Gemüse herstellen	Schneidebewegungen erfahren	Geführtes Schneiden des Gemüses	Selbständiges Schneiden des Gemüses
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

2. POSTEN: ADVENTURE PARCOURS

Dieser Posten soll den Schüler und Schülerinnen ermöglichen, den Wald aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen und Herausforderungen wie Hänge, Wurzeln oder andere Hindernisse zu überwinden. Es gibt Teilabschnitte, die wenn möglich ohne Rollstuhl gemeistert werden können. Am Ende des Postens kann man mit Pfeil und Bogen ein Wettschiessen veranstalten. Die Pfeilspitze besteht aus weichem Material, welches man in einen Farbtopf halten kann, damit es auf der Zielscheibe Malabdrücke gibt. Grenzerfahrungen und Problemlösestrategien kommen bei diesem Posten besonders zum Zuge.

Material:

Behälter zum Sammeln, Schnitzinstrument, Material für Zielscheibe (Holz, Malfarbe, Klebeband), Schnur

Teilschritte:

<p>1.Naturmaterial sammeln</p>	<p>2.Parcours gestalten</p>
<p>3.Pfeil und Bogen schnitzen</p>	<p>4.Zielscheibe gestalten</p>

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen überwinden mit verschiedenen Techniken Hindernisse im Wald, um ans Ziel zu kommen.</p>	
<p>Gruppenziel Durch das Wettschiessen und die Teambildungen gibt es eine spannende Gruppendynamik und die Motivation, für sein Team zu gewinnen.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen lernen den Wald und die Umgebung kennen und erfahren verschiedene Bodenstrukturen.</p>	

Theoriebezug:*Bedürfnis nach Hoppe:*

Bedürfnis nach Spannung, Abenteuer und Risiko: Durch die Herausforderung, verschiedene Hindernisse zu überwinden, wird die Risikobereitschaft angekurbelt. Das Wettschiessen am Ende des Postens erweckt Spannung und die Bewältigung des ganzen Postens ist abenteuerlich für die Kinder und Jugendlichen.

Das Bedürfnis, sich zu bewegen: Kinder haben das starke Bedürfnis sich zu bewegen. Trotz grossen Bewegungseinschränkungen unserer Kinder und Jugendlichen, ermöglicht dieser Posten, Bewegungserfahrungen zu tätigen, indem wir die Schülerinnen und Schüler wenn möglich aus dem Rollstuhl nehmen, um den Parcours zu bewältigen.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Natur entdecken und kennenlernen

Artenvielfalt entdecken

III. Vertiefte Sinneserfahrungen

Intensives Erfahren des Waldes durch isolierte Sinne

Einbeziehen von eigener Phantasie und Kreativität

Abbildebene		2. ADVENTURE PARCOURS → AKTIVITÄT: PARCOURS ABSOLVIEREN			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG				Sch. absolviert den Parcours selbständig und hinterlässt sein Resultat
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND EREIGNISSE VORSTELLEN				Sch. absolviert Teilschritte des Parcours selbständig
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT				Sch. exploriert und findet Lösungen, um Hindernisse selbständig zu überwinden.
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN	Explorieren mit Naturmaterial		Sch. entwickelt Strategien zur Überwindung von Hindernissen	
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Greifen und Naturmaterialien sehen.	Sch. bewegt sich zu verschiedenen Bodenstrukturen und exploriert		
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Taktile Erfahrung mit Naturmaterial	Taktile Erfahrungen mit verschiedenen Boden-Strukturen		
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Orale Erfahrung mit Naturmaterialien	Sch. liegt auf dem Boden, auf verschiedenen Bodenstrukturen		
		Verschiedene Naturmaterialien wahrnehmen	Verschiedene Bodenstrukturen wahrnehmen	Hindernisse mit Hilfe überwinden	Hindernisse ohne Hilfe überwinden
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

3. POSTEN: WALDMEDITATION

Bei diesem Posten geht es darum, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen. Mit einer Klangschale wird das Gehör der Kinder zuerst sensibilisiert, um danach den Geräuschen des Waldes zu lauschen. Es geht auch darum, die Energie von Bäumen zu spüren, am Boden zu liegen und in die Bäume zu schauen und Erfahrungen mit der Tierwelt zu machen (Schnecken, Käfer, Spinnen).

Material:

Behälter zum Einsammeln von Naturmaterialien, Decken für den Waldboden, Klangschale

Teilschritte:

<p>1.Einstimmen mit Klangschale</p>	
<p>3.Waldboden spüren</p>	

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen lassen sich auf die Meditation ein und nehmen teil an den verschiedenen Aktivitäten: lauschen, sehen, Baum und Äste berühren und Berührungen mit Tieren.</p>	
<p>Gruppenziel Hier ist jeder für sich alleine oder mit der Betreuungsperson. Es gibt daher kein Gruppenziel.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen lernen den Wald und die Umgebung kennen und erfahren verschiedene Bodenstrukturen.</p>	

Theoriebezug:*Bedürfnis nach Hoppe:*

Das Bedürfnis, friedlich für sich allein zu sein: Bei diesem Posten gibt es Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Die Schüler und Schülerinnen können sich in Ruhe einer Beschäftigung widmen, ohne von jemand anderem abgelenkt zu werden.

Das Bedürfnis, mit der Natur verbunden zu sein: Die Schüler und Schülerinnen können das Bedürfnis nach „ihresgleichen“, nämlich Tiere und ganz elementare Dinge wie Wasser, Dreck und Gebüsche, ausleben. Auf diese Weise können sie ihre seelischen Fähigkeiten voll entfalten.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

III. Naturmeditation:

Identifikation mit der Natur

Bewusstes Erlebnis in der Natur

Sich selbst als Teil der Natur fühlen

Abbildebene		3. WALDMEDITATION → AKTIVITÄT: HÖREN IM WALD			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG				Bilder und Piktogramme den Geräuschen zuordnen können
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND FREIGNISSE VORSTELLEN				Erkennen von verschiedenen Geräuschen
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT				Nachahmung von Waldgeräuschen
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN	Durch Explorieren Klangschale zum Klingen bringen		Wenn möglich Waldgeräusch visuell fixieren: Baum, Boden, Luft	Erkennen von ähnlichen Geräuschen
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Klangschale mit Blick fixieren und danach greifen		Kopf in Richtung Waldgeräusch bewegen	
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Taktile Erfahrung mit Klangschale	Mit verbundenen Augen lauschen		
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Spüren der Schwingungen	Lauschen		
		Klangschale wahrnehmen (Sensibilisierung des Gehörs)	Verschiedene Waldgeräusche wahrnehmen	Das Orten von verschiedenen Waldgeräuschen	Waldgeräusche zuordnen können
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

4. POSTEN: SINNESPARCOURS

Bei diesem Posten geht es darum, möglichst verschiedene, interessante Waldmaterialien in Plastiksäcken oder Gefässen zu sammeln, um diese nachher in ein grosses Gefäss zu füllen. Es können auch mehrere Gefässe gefüllt werden, wichtig ist jedoch, dass sich nur immer ein Material in einem Gefäss befindet. In diese Gefässe können die Kinder dann sitzen oder liegen, um das Material zu erfahren.

Weiter ist es das Ziel, einen Sinnesparcours zu gestalten. Dazu schaufelt jede Gruppe zwei Quadrate in den Boden, um dann je ein Quadrat mit einem beliebigen Material zu füllen. So kann man dann barfuss darüber laufen oder das Material mit den Händen befühlen.

Material:

grosse Gefässe, wie Wannen, Schaufel, gesammelte Naturmaterialien, Leiterwagen, Pickel, Handschuhe, kleine Gefässe zum Sammeln, Plastiksäcke, Holzspähe.

Teilschritte:

<p>1.Material sammeln</p>	
<p>3.Erfahrung im Bad</p>	

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen sammeln in einem Gefäß verschiedene Naturmaterialien.</p>	
<p>Gruppenziel Durch das gemeinsame Sitzen in einem Materialbad können interessante Begegnungen entstehen.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen lernen verschiedene Waldmaterialien und deren Beschaffenheit kennen.</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu verstehen: Durch die Erfahrungen und das Spiel mit Naturmaterial, wird ein Teil der Waldwelt entdeckt.

Das Bedürfnis, herzustellen und zu gestalten: Mit den gesammelten Naturmaterialien wird ein Sinnesparcours gestaltet. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Natur entdecken und kennenlernen

Artenvielfalt entdecken

Über die Naturmaterialien die Natur kennenlernen

III. Vertiefte Sinneserfahrungen

Einbezug von Phantasie und Kreativität, eigenes Explorieren mit den Naturmaterialien

Abbildebene		4. SINNESPARCOURS → AKTIVITÄT: LOCH IN ERDE SCHAUFELN			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG				Parcours selbständig erstellen
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND EREIGNISSE VORSTELLEN		Grund begreifen, warum dieses Loch gegraben wird (füllen mit anderem Material)		Wissen, wo man das Loch graben muss und handeln
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT		Loch graben mit Händen	Loch graben mit Schaufel	Vorgegebenes Feld ausgraben
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN		Erde in Hände nehmen und Häufchen machen	Explorieren mit Schaufel und verschiedenem Material	
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Explorieren mit Erde		Explorieren mit Schaufel und Erde	
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Taktile Stimulation mit Erde			
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Liegen auf der Erde			
		Erfahrung mit Erde	Mit den Händen graben	Mit Schaufel und Hilfe graben	Mit Schaufel selbständig graben
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

5. POSTEN: SCHAUKELN

Dieser Posten soll den Kindern ermöglichen, den Wald aus verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen. Es werden Hängematten, Schaukeln, Schwungtücher zur Verfügung gestellt, um diese Erfahrung zu ermöglichen.

Material:

Hängematte, Schaukeln, Schwungtücher, Seile

Teilschritte:

1.In Schaukel sitzen	2.In Schaukel liegen

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen liegen oder sitzen in der Hängematte und lassen die Erfahrung des Schaukelns zu. Die Schüler und Schülerinnen helfen beim Transfer in die Hängematte mit.</p>	
<p>Gruppenziel Durch das Schaukeln des Anderen in der Hängematte, kann eine Form von Kommunikation entstehen.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen erfahren verschiedene Waldperspektiven und sehen die Bäume von unten.</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit: Das Liegen in der Hängematte, kann ein Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit auslösen. Ausserdem dient es zur körperlichen und seelischen Entspannung.

Das Bedürfnis, Erlebtes, Stimmungen und Gefühle auszudrücken: Bei diesem Posten gibt es genügend Zeit zum Innehalten, zum Ruhe suchen und das Erlebte zu verarbeiten.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

III. Naturmeditation

In entspannter Umgebung die Natur bewusst erleben

Aufhebung der Grenzen zwischen einem Selbst und der Natur

Abbildebene		5. SCHAUKELN → AKTIVITÄT: SCHAUKELN			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG				
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND FREIGNISSE VORSTELLEN				Auswirkung von verschiedenen Körperbewegungen auf der Sitzschaukel begreifen
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT		Liegeschaukel in Bewegung bringen		Gesetzmässigkeit zwischen Schaukelbewegung erkennen
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN		Explorieren mit Liegeschaukel		Explorieren mit Schaukel
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN		Eigenbewegung in Liegeschaukel	Gleichgewichtsübungen	Kontrollieren des Gleichgewichtes
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Taktile Erfahrung in der Liegeschaukel		Greifen und Halten an Schaukelfäden	
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Liegen in der Liegeschaukel			
		Schaukeln mit Hilfe auf Liegeschaukel	Selbständiges Schaukeln in Liegeschaukel	Schaukeln mit Hilfe auf Sitzschaukel	Selbständiges Schaukeln auf Sitzschaukel
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

6. POSTEN: WALDSOFA

Zu Beginn suchen wir gemeinsam einen Platz aus, der sich im Zentrum des Handelns befindet und der sich als Treffpunkt anbietet.

Danach geht es ans Material sammeln. Es werden diverse dickere Posten für das Grundgerüst benötigt. Für das Auffüllen suchen wir lange, dünne und elastische Äste.

Zuerst werden etwa 60cm hohe Pfosten zugesägt. Diese müssen fest in den Boden gerammt, in einem Abstand von etwa 50cm, werden. Immer zwei Pfosten werden parallel in den Boden gehämmert, damit es ein Grundgerüst in der gewünschten Form, z.B. ein Halbkreis, zum Auffüllen ergibt. Es macht Sinn, wenn die hinteren Pfosten, für die Rückenlehne etwas länger sind. Somit können wir zum Schluss ein Seil zwischen die Pfosten flechten und erhalten eine stabile Rückenlehne (siehe Foto).

Danach werden die langen, weichen Äste in die benötigte Länge gesägt. Das Grundgerüst wird mit diesen aufgefüllt.

Ist das Sofa fertig gebaut, bietet es sich wunderbar an, um darauf zu sitzen, lachen, reden oder ganz einfach den Geräuschen des Waldes zu lauschen.

Material:

Säge, Beil, Hammer, Schnur, Leiterwagen, Holz, Äste, Blätter

Teilschritte:

1. Holz suchen und sägen	2. Holzpfähle in Boden hämmern
3. Feines Holz suchen	4. Waldsofa auffüllen

Ziele:

<p>Handlungsziel: Die Schüler und Schülerinnen sammeln im Wald geeignete Äste, sägen diese in die benötigte Länge und bauen daraus ein Waldsofa.</p>	
<p>Gruppenziele: Die Schüler und Schülerinnen sitzen auf dem Sofa und erleben dadurch die Gemeinschaft.</p>	
<p>Situationsziele: Die Schüler und Schülerinnen nehmen durch das Sitzen oder Liegen die Beschaffenheit der Äste wahr.</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Das Bedürfnis, herzustellen und zu gestalten: Beim Bauen des Waldsofas mit unfertigem und natürlichem Waldmaterial, wird dieses Bedürfnis gestillt.

Das Bedürfnis nach Gemeinschaft: Beim gemeinsamen Sitzen auf dem Waldsofa, entstehen ein Gemeinschaftsgefühl und interessante Begegnungen.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Natur entdecken und kennenlernen

Durch den Wald streifen

Holz sammeln

Material suchen

III. Vertiefte sinnliche Erfahrungen

Auf dem Waldsofa sitzen, Augen schliessen

die Blätter und Äste unter sich spüren

Abbildebene		6. WALDSOFA → AKTIVITÄT: HOLZ FÜR WALDSOFA ZERSÄGEN			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG		Holz in entsprechender Lage halten, damit es direkt von einer zweiten Person zersägt werden kann	Sch. greift selber nach Holz und findet die Säge; beginnt zu sägen.	Holz bei Markierung durchsägen.
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND EREIGNISSE VORSTELLEN	Holz selber finden und dieses mitnehmen	Holz in der entsprechenden Lage halten, damit es von einer zweiten Person zersägt werden kann.	Sch. sägt Holz selber, wenn sich die Säge und Holz vor ihm befinden.	Eine zweite Person steuert das Sägen, der Markierung nach.
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT	Holz halten, damit es nicht runterfällt und transportierbar ist.	Durch Ausprobieren in der entsprechenden Lage das Holz halten, damit es von einer zweiten Person zersägt werden kann.	Holz und Säge werden dem Sch. in die Hände gegeben. Ausprobieren (sägen), was mit Holz und Säge zu machen ist.	
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN	Holz in den Händen halten, verschiedene Formen des Haltens ausprobieren	Holz in den Händen halten, während es von einer zweiten Person zersägt wird	Zweite Person sägt zuerst vor, danach ahmt Sch. mit einem neuen Holz nach.	
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Holz in den Händen halten	Holz mit Hilfe in den Händen halten, dieses wird von einer zweiten Person zersägt.	Zweite Person macht Säge-Bewegungen vor. Sch. probiert diese nachzuahmen.	
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Holz nah am Körper halten, mit den Händen umfassen	Holz am Körper halten während es von einer zweiten Person zersägt wird.	Holz wird gemeinsam gehalten und zersägt.	Holz wird gemeinsam gehalten und bei Markierung zersägt.
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Holz nah am ganzen Körper halten			
		Holz halten	Sensomotorische Bewegungen des Sägens erfahren.	Holz selber zersägen	Holz zu vorgegebener Masseinheit zersägen
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

7. POSTEN: WALDHÜTTE

Wie beim Waldsofa suchen wir uns zuerst einen Platz für die Waldhütte aus. Es empfiehlt sich, diesen zwischen zwei Bäumen und einem flachen Abschnitt zu wählen.

Zuerst spannen wir ein stabiles Seil von dem einen Baum zum anderen. Damit haben wir den Giebel des Daches aufgestellt.

Für den Eingang, suchen wir zwei dicke, lange Holzpfosten, damit wir eine Grundhöhe des Hauses angeben können. Diese werden am Ende mit einer Säge oder Beil angespitzt, damit wir diese, für einen besseren Halt, in den Boden hämmern können. Für das Dach werden lange, starke Äste gesucht. Je nachdem müssen diese mit der Säge bearbeitet werden, damit keine Zweige aus der Hütte schauen und alle etwa die gleiche Länge haben. So werden die Äste Schicht für Schicht aneinander gereiht und ergeben somit das Dach. Für die oberste Schicht werden Blätter gesammelt, diese machen das Dach dichter, verdunkeln den Innenraum und verbreiten einen feinen Geschmack.

Material:

Seil, Beil, Säge, Leiterwagen, Schnur, Schere, lange Äste, 2 dicke robuste Pfosten und Blätter

Teilschritte:

<p>1. Eingang bauen</p>	<p>2. Holz sammeln</p>
<p>3. Wände aufreihen</p>	<p>4. Wände mit Blättern abdecken</p>

Ziele:

<p>Handlungsziel:</p> <p>Die Schüler und Schülerinnen bauen mit gesammeltem Waldmaterial, welches sie durch das Sägen passend gemacht haben, eine Waldhütte.</p>	
<p>Gruppenziele:</p> <p>Die Schüler und Schülerinnen, die sich gemeinsam in der Waldhütte aufhalten, erfahren den begrenzten Raum in der Waldhütte.</p>	
<p>Situationsziele:</p> <p>Die Schüler und Schülerinnen erfahren Gegensätze wie: Hell – Dunkel, Warm - Kalt und Eng – Weit.</p>	

Theoriebezug:*Bedürfnis nach Hoppe:*

Das Bedürfnis, herzustellen und zu gestalten: Beim Bauen der Waldhütte mit unfertigem und natürlichem Waldmaterial, wird dieses Bedürfnis gestillt.

Das Bedürfnis nach Gemeinschaft: Beim gemeinsamen Liegen in der fertigen Waldhütte, entstehen ein Gemeinschaftsgefühl und interessante Begegnungen.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Natur entdecken und kennenlernen

Durch das Sammeln von Naturmaterialien, lernen die Schüler und Schülerinnen verschiedene Orte im Wald und Naturmaterialien kennen. Durch das Sägen und arbeiten mit ihm lernen sie es besser kennen.

III. Vertiefte Sinneserfahrungen

In der Waldhütte liegen, sich auf die Geräusche oder das Gesehene konzentrieren.

Abbildebene		7. WALDHÜTTE → AKTIVITÄT: WALDHÜTTE BAUEN			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG			Holz in eine Reihe legen. Reihe von Piktogramm anschauen.	Waldhütte nach Vorlage nachbauen
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND FREIGNISSE VORSTELLEN			Vorgegebene Holzreihe weiterlegen	Waldhütte mit Zweitperson bauen
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT	Holz von Boden aufnehmen		Durch Explorieren Holz in vorgelegte Reihe legen.	Zusammenhang zwischen eigener Aktivität, weiterbauen und Waldhütte erfahren
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN	Sch. greift nach verschiedenem Holz	Neue Bewegungen mit Holz erproben	Mit Zweitperson Holz in Reihe legen.	Mit Zweitperson Waldhütte bauen
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Sch. greift nach Holz	Explorieren mit Holz		
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Holz wird von Zweitperson in Hand gegeben			
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN	Holz wird von Zweitperson dem Sch. für taktile Wahrnehmung an den Körper gehalten.			
		Holz suchen	Holz bearbeiten	Holz aneinander reihen	Waldhütte aus Holz bauen
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

8. POSTEN: REITEN

Das Reiten mit den Pferden im Wald ist ein ganz spezielles Erlebnis.

Material:

Pferde, Pferdepflege-Material, Pferdefutter, Piktogramme der Pferde und ein Plüschpferd welches als realer Gegenstand dient.

Teilschritte:

<p>1. Begrüßen</p>	<p>2. Reiten</p>
<p>3. Pferd füttern</p>	<p>4. Pferd putzen</p>

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen nehmen Kontakt mit den Pferden auf.</p>	
<p>Gruppenziel Die Schüler und Schülerinnen schauen ihren Kollegen und Kolleginnen beim Reiten zu.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen erleben sich und die Pferde als Teil der Natur.</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Das Bedürfnis, sich zu bewegen: Die Bewegung des Pferdes wirkt sich positiv auf das Körpergefühl der Schüler und Schülerinnen aus.

Bedürfnis nach Spannung, Abenteuer und Risiko: Für viele Kinder bedeutet Reiten Spannung und im Wald zu Reiten ist sicherlich auch ein Abenteuer, welches man nicht jeden Tag erlebt.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Von der Natur über die Natur lernen, Artenkenntnis

Pferde, Tiere in der Natur erleben und als Teil der Natur wahrnehmen.

Abbildebene		8. REITEN → AKTIVITÄT: REITEN			
Präoperative	UNMITTELBARE ANSCHAUUNG	Piktogramm von Pferd anschauen	Durch Piktogramm „Reiten“ wissen, dass Sch. reiten geht.		
Stadium 6	GEGENSTÄNDE UND EREIGNISSE VORSTELLEN	Plüschpferd anschauen	Realer Gegenstand sehen und wissen, dass Sch. reiten gehen kann.		
Stadium 5	BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT	Das Pferd „richtig“ anfassen.	Das Pferd sehen und wissen, dass Sch. reiten gehen kann.		
Stadium 4	OBJEKTS-BEZOGEN	Das Pferd selbstständig an verschiedenen Körperstellen anfassen.	Auf das Pferd sitzen und reiten.		
Stadium 3	KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN	Nach dem Pferd selbstständig greifen.			
Stadium 2	KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)	Das geführte Pferd anfassen, mit allen Sinnen wahrnehmen			
Stadium 1	KÖRPERBEZOGEN				
		Kontakt zu Pferd herstellen	Reiten		
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

9. POSTEN: KLANGINSTRUMENT BAUEN

Das Klanginstrument wird aus diversen Hölzern und Rinden, die sich als Klangteile eignen zusammengebaut. Zuerst wird das Naturmaterial im Wald gesammelt, danach werden diese geschliffen und durchbohrt. Aus drei Holzlatten – einer davon für den Querbalken – wird ein Rahmen gebaut. Dieser wird in den Waldboden gesteckt. Wenn das Klanginstrument später in einem Raum verwendet werden soll, können auch Backsteine als Füße benutzt werden. Zum aufhängen der Klangkörper benötigt man 10 – 12 kleine Schraubenhäkchen, die an den Querbalken geschraubt werden. Als Klangerzeuger dienen Holzschläger, die mit in den Wald genommen werden sollen.

Material:

Zwei Holzrahmen, Schnur, Draht, Nägel, Schrauben, Hähchen, Handbohrer, Sägen, Hammer, Schere, Zange.

Teilschritte:

<p>1. Holz bearbeiten</p>	<p>2. Rahmen aufstellen</p>
<p>3. Gesammelte Naturmaterialien bearbeiten</p>	<p>4. Instrument spielen</p>

Ziele:

<p>Handlungsziel Die Schüler und Schülerinnen bauen durch einzelne Teilschritte ein Klanginstrument, auf welchem Klänge erzeugt werden können.</p>	
<p>Gruppenziel Die Schüler und Schülerinnen spielen gemeinsam auf einem Instrument.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen spielen auf dem Klanginstrument eine Melodie.</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Das Bedürfnis, vielfältig wahrzunehmen: Bei diesem Posten wird der Gehörsinn und der Klangsinne angeregt.

Das Bedürfnis, Erlebtes, Stimmungen und Gefühle auszudrücken: Durch das Spielen des Instrumentes können Gefühle und Stimmungen ausgedrückt werden.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Natur entdecken und kennenlernen:

Durch den Wald schweifen

Naturmaterialien sammeln

III. Vertiefte sinnliche Erfahrungen:

Ausprobieren, ob das Material Klänge erzeugt

Bearbeiten der Naturmaterialien

Am Schluss entsteht eine sinnliche Stimmung, durch das Spielen auf dem Naturinstrument.

9. INSTRUMENT BAUEN → AKTIVITÄTEN: KLINGINSTRUMENT BAI

		Abbildebene			
Präoperative	<u>UNMITTELBARE ANSCHAUUNG</u>	Nach Piktogrammen Naturmaterialien suchen	Naturmaterial nach Klang auswählen.	Sch. schlägt mit dem Schläger auf Naturmaterialien.	Durch Abbildung Lied selber spielen.
Stadium 6	<u>GEGENSTÄNDE UND FREIGNISSE VORSTELLEN</u>	Vorgegebene , durch reale Gegenstände, Naturmaterialien suchen.	Gezielt Naturmaterialien, die einen Klang ergeben, sammeln.	Sch. weiss, welche Bewegung einen Klang auslösen kann.	
Stadium 5	<u>BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT</u>	Eigene Skala von Naturmaterialien entwerfen.	Aus verschiedenen Naturmaterialien einen Klang erzeugen.	Sch. probiert versch. Arten (auch mit Schläger aus), wie man einen Klang erzeugen kann.	Mit Schläger selber Klang nachahmen.
Stadium 4	<u>OBJEKTS-BEZOGEN</u>	Selber Naturmaterial suchen.	Naturmaterial wird selber gehalten und probiert einen Klang damit erzeugen	Sch. wiederholt das Klangerzeugen mit dem Arm.	Geführt mit Schläger ein Lied auf Instrumenten spielen.
Stadium 3	<u>KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN</u>	Selber zwischen zwei Naturmaterialien aussuchen.	Naturmaterial wird selber gehalten und zusammen mit Zweitperson gestrichen und geklopft.	Sch. trifft zufälligerweise mit seinem Arm die Klangkörper des Instruments.	Geführt mit Hand ein Lied auf Instrument spielen.
Stadium 2	<u>KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)</u>	Gesammeltes Material wird von Zweitperson in den Händen gehalten.	Naturmaterial wird selber gehalten, Zweit person streicht und klopft darüber.		
Stadium 1	<u>KÖRPERBEZOGEN</u>	Gesammeltes Material wird von einer Zweitperson dem Sch. auf den Körper gelegt .	Naturmaterial auf den Körper gehalten bekommen, Der Körper wird von einer Zweitperson gestrichen und geklopft.		
		Naturmaterialien sammeln	Klänge aus Naturmaterialien erzeugen	Klänge auf Klanginstrumente erzeugen	Lied auf Klanginstrumenten spielen
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

10. POSTEN: WÄLDBILD

Bei diesem Posten geht es darum, möglichst verschiedene, interessante Waldmaterialien in Plastiksäcken oder Gefässen zu sammeln, um diese nachher mit allen Sinnen wahrzunehmen. Durch das Sammeln lernen die Schüler und Schülerinnen die Umgebung besser kennen. Danach wird zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Material ein grosses Bild gestaltet.

Material:

Ein Tisch aus einer Spannholzplatte mit Überzug wird mit in den Wald genommen. Verschiedene Behälter, um das Material zu sammeln.

Teilschritte:

<p>1. Tisch aufstellen</p>	<p>2. Material sammeln</p>
<p>3. Material anordnen</p>	<p>4. Explorieren mit Material</p>

Ziele:

<p>Handlungsziel: Die Schüler und Schülerinnen sammeln verschiedene Naturmaterialien.</p>	
<p>Gruppenziel Durch das gemeinsame Gestalten eines Waldbildes aus Naturmaterial entsteht bei den Schülern und Schülerinnen ein Zusammengehörigkeitsgefühl.</p>	
<p>Situationsziel Die Schüler und Schülerinnen nehmen die Materialien mit allen Sinnen wahr (tasten, riechen, schmecken, sehen, hören).</p>	

Theoriebezug:

Bedürfnis nach Hoppe:

Das Bedürfnis, die Welt zu entdecken und zu verstehen: Durch das Sammeln der Materialien, entdeckt man die Welt des Waldes und versteht, wo man welches Material finden kann (auf dem Boden, an den Bäumen,...)

Das Bedürfnis, herzustellen und zu gestalten: Das Herstellen des Waldbildes, bietet den Schüler und Schülerinnen das Arbeiten mit unfertigem und natürlichem Naturmaterial.

Ebene der Naturpädagogik nach Kalff:

II. Natur entdecken und kennenlernen

Durch den Wald streifen

Naturmaterialien sammeln

III. Vertiefte Sinneserfahrungen

Bewusstes explorieren mit dem Naturmaterial

Sich auf einen Sinn konzentrieren, wie das Material fühlen oder schmecken, riechen u.s.w.

Abbildebene		10. WALDBILD → AKTIVITÄT: WALDMATERIAL SAMMELN			
Präoperative	<u>UNMITTELBARE ANSCHAUUNG</u>			Zuordnung des Naturmaterials zu Bildern oder Piktogrammen	
Stadium 6	<u>GEGENSTÄNDE UND EREIGNISSE VORSTELLEN</u>		Wissen, wo Tannzapfen zu finden sind	Vorstellung, welches Material wo zu finden ist	
Stadium 5	<u>BEZIEHUNG ZWISCHEN DEN OBJEKTEN UND EIGENER AKTIVITÄT</u>		Strategien entwickeln, um Tannzapfen selber zu holen (Hindernisse überwinden)	Hindernisse überwinden, um an Material ranzukommen	
Stadium 4	<u>OBJEKTS-BEZOGEN</u>		Erkennen von Tannzapfen	Ähnliches Naturmaterial erkennen (evtl. sortieren)	
Stadium 3	<u>KÖRPER- UND UMGEBUNGS-BEZOGEN</u>	Explorieren mit Naturmaterial	Wald mit Hilfe durchqueren		
Stadium 2	<u>KÖRPERBEZOGEN (GREIFEN)</u>	Taktile Erfahrungen mit verschiedenen Materialien	Taktile Erfahrung mit Tannzapfen		
Stadium 1	<u>KÖRPERBEZOGEN</u>	Materialbad nehmen	Tannzapfenbad		
		Verschiedene Naturmaterialien wahrnehmen	Spezifisch Tannzapfen sammeln	Selbständiges Sammeln von Naturmaterial	
KOMPLEXITÄTSSTUFEN					

4.3.3 Mittagessen

Das Mittagessen gestaltet sich unter freiem Himmel zum besonderen Erlebnis. Die frische Luft macht hungrig. Das Mittagessen wird am Morgen in einem Posten vorbereitet. Für die Schüler und Schülerinnen, die pürierte Kost essen, bekommen wir das Essen aus der schulinternen Küche.

Zur Sicherheit spannen wir eine Blache über die Esstische, damit wir bei Regen beim Mittagessen trocken bleiben.

4.3.4 Liege

Wir nehmen für jeden Jugendlichen eine Luftmatratze mit, auf welcher sie über den

Mittag liegen können. Die Mittagsliege verbringen wir je nach Wetter auf der Wiese oder bei Regen schlagen wir unser Lager unter einer grossen Blache im Wald auf. Die Schüler und Schülerinnen sind fasziniert von der neuen Aussicht, die sich über ihnen geboten hat. Wie interessant doch so ein Himmel oder die Äste der Tannen sind. Eine grosse Abwechslung zu den monotonen Decken in dem Schulgebäude.

4.3.5 Pflege im Pflegezimmer

Um die Intimsphäre jedes einzelnen Schülers und Schülerin zu gewährleisten, gestalten wir den Holzschuppen zum Pflegezimmer um. Darin stapeln wir aus dem Feuerholz eine Liege. Mit Bläcken spannen wir einen Sichtschutz. Im „Pflegezimmer“ befindet sich jegliches Material, welches für die Pflege und den Tena Wechsel benötigt wird, wie auch Wasser und Desinfektionsspray, um die Hände zu reinigen.

4.4 Nachbereitung der Projektwoche

Nach der Erlebnispädagogik nach Hahn nimmt die Reflexion der erlebten Projektwoche einen hohen Stellenwert ein. Bei der Reflexion des Erlebten ist die Zeitspanne von grösster Bedeutung. Der Teilnehmer muss das Erlebte zuerst verinnerlichen, aber das Erlebte darf auch nicht zu weit weg liegen, um in Vergessenheit zu geraten. Die Nachbereitung muss also genauso intensiv vorbereitet werden wie die ganze Projektdurchführung. Da es unseren Schülern und Schülerinnen nicht möglich ist in einem Gespräch reflektieren zu können, haben wir uns vier sinnvolle Alternativen für die Entwicklungsstufe unserer Schüler und Schülerinnen überlegt.

1. *Posten im Schulareal errichten*

Wir nehmen die transportierbaren Posten, wie zum Beispiel die Klanginstrumente mit. Diese werden auf dem Schulareal wieder aufgebaut. Somit können die Schüler und Schülerinnen weiterhin wichtige Erfahrungen an den Posten sammeln.

2. *Sinnesparcours erstellen*

Im Wald haben wir einen Sinnesparcours aufgebaut. Deshalb stellen wir einen solchen auf dem Schulareal wieder auf. Die Materialien nehmen wir direkt aus dem Wald mit oder sammeln neue auf dem Schulareal.

3. *Waldtagebuch*

Damit die Kinder und Jugendlichen die ganze Woche reflektieren und sich erinnern können, arbeiten wir mit einem Tagebuch, welches eine Woche nach den Waldwochen in einer eins zu eins Betreuung gestaltet wird. Wichtig dabei ist die Verwendung von vielen Fotos und die von den Erwachsenen verbalen Erklärungen dazu. Dieses Tagebuch dient nicht nur der Reflexion, sondern gibt auch den Eltern oder Nichtbeteiligten eine gute Einsicht in die Projektwoche.

4. *Naturmaterialien als Dekoration im Schulzimmer*

Um weiterhin mit den verschiedenen Waldmaterialien in Kontakt zu bleiben, haben wir eine Idee für die Dekoration des Schulzimmers. Dazu nehmen wir grössere Holzscheite aus dem Wald mit und gestalten aus diesen Waldgeister.

Man kann der Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig ist einfach, dass die Kinder intensiven Berührungskontakt mit dem Material haben und beim Sammeln mithelfen. Um mit den Kindern weitere taktile Materialerfahrungen zu tätigen, ist es auch sinnvoll, den Waldplatz mit Material nachzugestalten.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel reflektieren wir unsere Zielsetzungen. Wir hatten drei Zielsetzungen zu den verschiedenen Bereichen:

- für die Masterthese
- für die Projektwoche
- für die zehn Posten

In der genannten Reihenfolge werden wir nun die Reflexion angehen. Wir schreiben aus unserer Erfahrungsperspektive.

5.1. Ziele für die Masterthese:

Durchführung zweier Projektwochen im Wald mit Weiterführung in der Zukunft.

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Uns ist es gelungen, den Unterricht für 2 Wochen mit allen 10 Schülern und Schülerinnen im Wald zu gestalten. Die erste Woche fand im Frühling statt und die zweite Woche im Herbst. Somit war die Erfahrung von zwei unterschiedlichen Jahreszeiten möglich. Die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts war genauso arbeitsintensiv und wichtig wie die eigentliche Durchführung der zehn Posten. Zur Vorbereitung brauchte es viele organisatorische Überlegungen, Materialbeschaffungen, sowie auch eine Annäherung für die Kinder und Jugendlichen an das Waldthema. Auch die Nachbereitung hatte einen hohen Stellenwert und damit verbunden die Reflexion und Verarbeitung der gemachten Erfahrungen. Allgemein können wir sagen, dass Vor- und Nachbereitung und die Durchführung reibungslos und sehr zufriedenstellend verlaufen ist.

Da wir einen optimalen Waldplatz in der Nähe des Schulheims gefunden hatten, welchen man für die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen optimal einrichten konnte, werden in Zukunft mehrere Klassen eine Projektwoche im Wald gestalten. Das Material ist jetzt vorhanden und für die praktische Umsetzung kann unser Arbeitsbuch gebraucht werden.

Theorien und Methoden werden vertieft studiert, eingegrenzt und in die Praxis umgesetzt.

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Wir haben uns nach intensiver Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen im Theorieteil für zwei Theorien entschieden, die sinnvoll für die Umsetzung der Posten sind:

Naturpädagogik nach Kalff

Erlebnispädagogik nach Hahn mit den Bedürfnissen von Kindern nach Hoppe.

Die verschiedenen Ebenen der Naturpädagogik gaben uns wichtige Inputs für den Ablauf eines Waldtages und die Bedürfnisse der Kinder aus der Erlebnispädagogik gaben uns viele kreative

Ideen für die verschiedenen Posten. Diese zwei Hauptideen motivierten uns, die zwei Waldwochen durchzuführen, weil sie uns überzeugten, dass Naturerfahrungen wichtig für jeden Menschen sind. Die Theorie, warum man mit den Kindern aus dem Haus gehen soll, bestätigte und vertiefte unsere Überzeugung. Der Wald wurde für zwei Wochen zu einem neuen Lernort, wo wir die Methode Werkstattunterricht sinnvoll umgesetzt haben. Die Postenarbeit war für eine entwicklungsgerechte Förderung und optimale Individualisierung eine optimale Unterrichtsmethode, die wir jederzeit wieder anwenden würden.

Aus der Masterarbeit entwickelt sich ein Arbeitsbuch, das als Lehrmittel benutzt werden kann.

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Mit grossem Arbeitsaufwand, aber auch mit grosser Motivation erstellten wir ein Arbeitsbuch, welches man benutzen kann, wenn man als Lehrperson oder Heilpädagoge oder Heilpädagogin mit seinen Schülern und Schülerinnen eine Projektwoche oder Projekttag im Wald durchführen möchte. Uns war es ein Anliegen, aus unserer Masterarbeit ein Produkt zu erstellen, welches später von anderen Lehrpersonen benutzt werden kann. Unser Projekt soll Heilpädagogen und Heilpädagoginnen dazu motivieren und animieren, den Unterricht mit ihren Klassen auch in der Natur abzuhalten. In unserem Arbeitsbuch findet man:

- Vorwort und kurze Theorieinputs
- Organisatorische Vorbereitung
- Vorbereitung im Schulzimmer
- Durchführung der zehn Posten mit Lernstrukturgitter und Theoriebezug
- Nachbereitung im Schulzimmer
- Anhang: Büchertipps, CD Tipp, Lieder, Materialliste und Impressionen

Das Arbeitsbuch wurde von Lisa Steiner, Illustratorin in Bern gestaltet, und mit originellen Zeichnungen ergänzt. Der Herr Rabe führt den Leser und die Leserin mit wertvollen Tipps und Tricks durch die Literatur.

5.2. Ziele der Projektwoche:

Die Schüler und Schülerinnen erleben den Wald mit allen Sinnen.

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Der Wald als Lernort an sich bietet schon sehr viele Möglichkeiten, die fünf verschiedenen Sinne des Menschen zu aktivieren. Hier einige Beispiele:

- Visuell: Blick in die Bäume aus einer liegenden Perspektive
- Auditiv: Stille der Natur und die Geräusche von Tieren hören
- Taktile: Verschiedene Erfahrungen mit Waldmaterialien

- Riechen: Duft des Waldes und „gesunde“ Luft einatmen.
- Schmecken: Waldküche ausprobieren

Wir haben die zehn Posten so gestaltet, dass in jedem Posten verschiedene Wahrnehmungen getätigt werden können. Im Kochposten stehen das Schmecken und Riechen im Vordergrund, bei der Waldmeditation das Sehen und Hören und bei den anderen Posten kommt die Erfahrung mit verschiedenen Naturmaterialien und somit der taktile Sinn besonders zum Zuge.

Die Schüler und Schülerinnen werden im Wald entwicklungsgerecht gefördert.

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Durch die gut überlegten Lernstrukturgitter ist es uns gelungen, bei jedem Posten für jeden Schüler und jede Schülerin entwicklungsgerechte Angebote zu gestalten. Diese Lernstrukturgitter haben uns einen vollumfänglichen Überblick gegeben, wo man mit welchem Schüler und welcher Schülerin beginnen kann und wie man mit ihm resp. ihr weitermachen kann. Die Kinder und Jugendlichen wurden auf individueller Ebene gefördert und sie konnten sich ohne Angst und mit einer gewissen Sicherheit die Umgebung erkunden. Es war uns wichtig, professionell am Thema zu arbeiten, ohne dass Unter –oder Überforderung bei den Schüler und Schülerinnen entstand und dies ist uns gelungen. Die aufgeweckten Kinder, die lachenden Gesichter, die neugierigen Augen und aktive Hände waren unser Feedback, dass wir dieses Ziel erreicht haben.

Die Schüler und Schülerinnen stillen das Grundbedürfnis draussen zu sein.

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Da unsere Klassen die Unterrichtszeiten oft im Schulzimmer verbringen und sich oft auch in der Freizeit drinnen aufhalten, war es unser Anliegen dies mit der Durchführung unserer Projektwochen zu ändern. Sicherlich ist dieses Grundbedürfnis nicht für immer und ewig gestillt, aber unsere Schüler und Schülerinnen können sich darauf verlassen, dass wir nun im Alltag darauf achten, oft in der Natur und draussen zu sein. Wir werden weiterhin dieses Grundbedürfnis bewusst in unserem Unterricht umsetzen und nächstes Jahr wieder Projektwochen im Wald durchführen.

An den Reaktionen der Kinder und Jugendlichen haben wir bemerkt, dass dieses Grundbedürfnis vorhanden und sehr wichtig ist. Im Wald waren zwei Jugendliche, die im Unterricht viel geschlafen haben, immer hellwach, aufmerksam und gut gelaunt. Alle Beteiligten waren sehr ausgeglichen, zufrieden und sogar die Traurigkeit und Aggressivität eines Mädchens nahm ab. Wir erlebten die Kinder und Jugendlichen auf eine ganz andere Art und Weise und sind davon überzeugt, dass der Aufenthalt im Wald der Seele gut tut. Darum sind diese Wochen unbedingt wiederholungsbedürftig.

Die Schüler und Schülerinnen erleben sich als Teil der Natur

Zielerreichung: Ja

Begründung der Zielerreichung: Diese Zielerreichung ist sehr schwierig zu überprüfen, aber wir denken, dass sich alle Beteiligten sehr wohl und geborgen im Wald fühlten. Sie waren neugierig auf alles und liessen kein Erlebnis ausbleiben. Es gab auch Sequenzen, in denen die Schüler und Schülerinnen alleine mit sich waren und sich auf diese Weise voll und ganz auf die Umgebung und die Natur konzentrieren konnten. Wir glauben, dass man sich nach einer solch intensiven Waldwoche, als Teil der Natur fühlen kann. Auch konnten wir bei einigen Schüler und Schülerinnen klare Veränderungen in Verhalten zwischen der ersten Woche und der zweiten Woche im Wald beobachten. Zum Beispiel:

Die Schülerin, welche in der ersten Woche nicht gegessen hatte, ass in der zweiten Woche von Anfang an.

Einige Schüler und Schülerinnen strahlten über das ganze Gesicht, sobald wir mit dem Morgenritual begonnen hatten. Durch das Ritual konnten sie einen Wiedererkennungswert finden.

5.3. Umsetzung der Posten

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir die vorher genannten Theorien und Methoden sinnvoll in der Postenarbeit umsetzen konnten. Dies hat uns sehr geholfen, Ideen für die verschiedenen Posten und Anregungen zur praktischen Umsetzung zu finden. Nun möchten wir jeden Posten kurz reflektieren und Verbesserungsvorschläge für eine nächste Durchführung erläutern.

Waldsofa

Beim Waldsofa bauen, konnten die Schüler und Schülerinnen viele Erfahrungen mit Ästen sammeln. Die Suche nach dem geeigneten Material war sehr spannend und auch der Transport der Naturmaterialien mit dem Leiterwagen gefiel ihnen. Die Umgebung wurde erkundet, die Hände und Rollstuhltische wurden schmutzig. Es hat sich sogar einmal eine Schnecke auf dem Rollstuhltisch bequem gemacht. Das Highlight dieses Postens war das gemeinsame Sitzen und Liedersingen auf dem Waldsofa.

Verbesserungsvorschläge: Bei diesem Posten musste sehr viel Material gesammelt und Äste abgesägt werden. Die Schüler und Schülerinnen hätten von dieser Aktivität mehr profitieren können, wenn wir die Sägen mit dickeren Hebeln präpariert hätten. Somit wären sie einfacher zum Halten gewesen.

Waldhütte

Der fertige Posten war für die Kinder und Jugendlichen spannend, interessant und Gegensätze wie hell/dunkel, eng/weit und kalt/warm konnten hautnah erlebt werden. Die Schüler und Schülerinnen haben es sehr genossen in der Waldhütte zu sitzen oder zu liegen und mit der Natur eins

zu werden. Wichtige Erfahrung dabei war, dass die Schüler und Schülerinnen während des Aufbaues des Daches bereits in der Waldhütte liegen konnten. So haben sie den Aufbau direkt durch das dunkler werden und die Äste über sich miterleben können. In der Hütte drin, hört man das Rauschen der Blätter und es roch sehr angenehm.

Verbesserungsvorschläge: Auch bei diesem Posten ist es wieder so, dass das Werkzeug für die Kinder (Messer, Hammer, Säge) besser vorbereitet werden müssten, damit ein einfacheres Handtieren möglich ist.

Kochen

Beim Kochen wurden alle vorgenommenen Ziele erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler lernten die Waldküche mit allen Sinnen kennen und halfen beim Kochen für die ganze Waldgruppe mit. Das Schmecken stand bei den meisten Kindern und Jugendlichen im Vordergrund, und sie waren neugierig auf verschiedene Esswaren. Sie waren an diesem Tag verantwortlich, dass ein feines Mittagessen gekocht wird und dies gab den Kochenden Selbstvertrauen und ein Gefühl des „gebraucht Werdens“.

Verbesserungsvorschläge: Beim nächsten Mal würden wir darauf achten, dass wir typische Waldmenüs kochen und vielleicht auch Materialien (zum Beispiel Brennesseltee) aus dem Wald verwenden. Bei unserer Durchführung haben wir alltägliche Menüs wie Spaghetti oder Risotto zubereitet.

Sinnesparcours

Bei diesem Posten gab es wieder viel Berührung mit Naturmaterialien wie Blätter, Tannenzapfen, Moos, Holz, Steine, u.s.w. Das Durchlaufen des Weges war barfuss etwas schwierig wegen der Kälte, aber die taktile Erfahrung mit den Händen faszinierte alle. Der Behälter gefüllt mit Tannenzapfen wurde von den Schüler und Schülerinnen rege genutzt. Es wurde in Tannenzapfen gebissen, diese aus dem Behälter rausgeworfen oder einfach durch das Sitzen die Struktur der Tannenzapfen wahrgenommen. Die Ziele wurden mehrheitlich erreicht.

Verbesserungsvorschläge: Beim nächsten Mal könnte man mehr Wert auf das Gruppenziel legen und darauf achten, dass in einem Tannenzapfenbad mehrere Schüler und Schülerinnen sind, damit eine gemeinsame Interaktion möglich ist.

Adventureparcours

Beim Adventureparcours konnten die Schüler und Schülerinnen Techniken anwenden, um Hindernisse zu überwinden. Ihr Bewegungsrepertoire wurde dadurch erweitert. Das Erleben von verschiedenen Bodenstrukturen erweckte viel Neugier und intensive Beschäftigungen.

Verbesserungsvorschläge: Das Pfeil und Bogen schießen war für die Kinder und Jugendlichen keine geeignete Methode. Bei einem nächsten Mal müsste man ein anderes Posten-Ende ausdenken.

Klanginstrument bauen

Das Bauen des Klanginstrumentes war für alle Schüler und Schülerinnen ein sehr spannendes Erlebnis. Das Gestalten eines Instrumentes bot viele taktile Erfahrungen und Werkzeugtechniken. Die Werkzeuge wurden an den Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen angepasst. Auch der auditive Sinn wurde angesprochen, indem auf dem fertigen Produkt verschiedene Klänge gespielt wurden.

Verbesserungsvorschläge: Als Erweiterung machen wir uns Gedanken über den Einsatz von vielfältigerem Naturmaterial, die Klänge erzeugen könnten.

Waldbild gestalten

Hier wurde das Waldbild mit allen Sinnen wahrgenommen und viele Experimente mit vielfältigen Naturmaterialien wurden getätigt. Ein erstaunliches Waldbild wurde gestaltet als Produkt einer Gruppenarbeit. Es entstanden darum interessante Begegnungen beim gemeinsamen Gestalten dieses Bildes. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass wir mit den Rollstuhlfahrern und Fahrerinnen beim Sammeln des Materials an Hänge gefahren sind. Dort konnten sie den Boden auch auf Augenhöhe betrachten.

Verbesserungsvorschläge: Es wäre schön gewesen, wenn wir das fertige Produkt mit Leim auf die Platte geklebt hätten, um einen sicheren Transport ins Schulheim zu gewährleisten.

Waldmeditation

Die Waldmeditation bot den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, Ruhe zu finden und für sich alleine zu sein. Sie sammelten taktile, auditive und visuelle Erfahrungen und alle fanden es spannend, einen Baum zu berühren. Viele wollten beim Baum verweilen. Ein voller Erfolg, der ein Gleichgewicht zu den anderen Aktivitäten darstellte.

Verbesserungsvorschläge: Beim Situationsziel haben wir formuliert, dass wir Kontakt zu verschiedenen Tieren (Insekten, Schnecken) herstellen wollen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht und bei einem nächsten Mal, könnte man diesen Posten mit Tiererfahrungen verbinden.

Reiten

Dieser Posten war spannend und anregend für alle Schüler und Schülerinnen. Diejenigen, die auf dem Pferd sitzen konnten, haben einen 15- minütigen Ritt durch den Wald unternommen und konnten ihr Gleichgewicht regeln, und die anderen durften die Pferde füttern und putzen.

Es ist sehr empfehlenswert diesen Reitposten bei einer nächsten Durchführung zu wiederholen, es gibt keine Verbesserungsvorschläge.

Schaukeln

Dieser Posten gab die Möglichkeit, die Seele wortwörtlich baumeln zu lassen und sich einer anderen visuellen Perspektive hinzugeben.

Es war gut, dass zwei Physiotherapeuten diesen Posten leiteten, so konnten kinästhetische Transfers und therapeutische Bewegungen geübt werden.

Verbesserungsvorschläge: Wir müssen uns überlegen, welche Möglichkeiten wir grossen und schweren Jugendlichen anbieten könnten. Diese konnten von diesem Angebot leider nicht profitieren, da es für die erwachsenen Helfer unmöglich war, etwas schwerere Jugendliche in die Hän-gematte zu legen. Weiter könnten neue Möglichkeiten gefunden werden wie Schaukeln an einem Kletterseil, in einer Sitzschaukel oder von Baum zu Baum an einem Seil befestigt sein.

6. Diskussion und Fazit

Als Abschluss unserer Masterarbeit wollen wir in diesem Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse diskutieren. Die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

6.1 Schüler und Schülerinnen

Wir haben in dieser Arbeit keine wissenschaftlichen Methoden gebraucht, um etwas zu untersuchen, da es ein Entwicklungsprojekt ist. Aber wir wagen es jetzt an dieser Stelle, ohne Daten, einige Interpretationen und Aussagen unserer zwei Projektwochen zu formulieren. Die Theorie, dass jeder Mensch das Grundbedürfnis hat, in der Natur zu sein, können wir bestätigen. Die Schüler und Schülerinnen waren trotz teils schlechten Wetters gut gelaunt, aufmerksam, neugierig, unbeschwert, freudig und sehr aktiv. Wie wir nach Cornell (2006, S.22) zitiert haben, haben die Kinder in neuer Umgebung sofort angefangen ihre Fähigkeiten auszuprobieren. Wir haben in unserer Waldwoche die Kinder und Jugendlichen von einer anderen Seite kennen gelernt, wie sie sonst im strukturierten Alltag sind. Es gab keine negativen Vorfälle, traurige Gesichter oder weinende Schüler und Schülerinnen. Genau das Gegenteil war der Fall. Alle konnten von den entwicklungsgerechten Postenangeboten profitieren und trotz Individualisierung waren Gruppenaktivitäten und Teamarbeit möglich. Wir haben das Gefühl, dass die Schüler und Schülerinnen nur darauf gewartet haben, endlich mal etwas ganz anderes zu erleben. Weil alle Bezugspersonen beteiligt waren, verspürten die Kinder von Anfang an eine grosse Sicherheit und liessen sich ohne zu reklamieren auf Kompromisse, wie zum Beispiel die Pflege im Freien auf einem Holzbrett, ein. Wir haben bemerkt, dass man Menschen mit einer Schwer –und Mehrfachbehinderung nicht überbehüten soll. Unsere zwei Klassen haben es genossen im Dreck zu wühlen, die Kälte zu spüren und die Nässe von Regentropfen. Wetterfeste Kleidung ist natürlich ein Muss, aber genau solche Erfahrungen sind für alle Kinder und Jugendlichen wichtig.

Ein Vorteil war, dass die Kinder und Jugendlichen am Abend nach Hause oder ins Internat gingen, um zu schlafen. Dies war eine gewohnte Umgebung (im Gegensatz zu einem Klassenlager) und alle bekamen genügen Schlaf und waren am nächsten Tag wieder fit und munter.

Fazit: Die zwei Projektwochen waren ein erfolgreiches Erlebnis und Ereignis für alle Schüler und Schülerinnen!!

6..2 Wald

Der Wald als Lernort eignet sich optimal, um Sinneserfahrungen zu sammeln, ganzheitlich zu lernen, basale Erfahrungen zu sammeln und mit verschiedenen Naturgegenständen zu explorieren. Der Unterricht im Wald hat nicht nur den Schülern und Schülerinnen grossen Spass bereitet, sondern auch uns. Wir haben die zwei speziellen Wochen in der freien Natur sehr genossen und waren am Ende eines Tages immer zufrieden und erfüllt. Die zwei Wochen waren wegen vielen Transfers der Kinder vom Rollstuhl auf den Boden, vom Boden in den Rollstuhl, Gehen über

Stock und Stein und das Überqueren von Hindernissen körperlich sehr anstrengend und anspruchsvoll. Eine kleine Wurzel konnte einen hohen Kraftaufwand auslösen, um mit dem Rollstuhl an ihr vorbei zu kommen. Doch der Aufwand hat sich sehr gelohnt, und wir werden solche Projektwochen auf jeden Fall im Jahr 2012 wiederholen.

Das einzig Negative, welches uns in den Sinn kommt, ist die Gefahr der Zecken. Wir haben viele Zecken gesehen, die Erwachsenen wurden befallen, aber das grösste Ziel in diesem Bereich wurde erfüllt: Kein Schüler und keine Schülerin hatte eine Zecke am Körper, dank Zeckenspray und wachsamen Augen. Das Herbst –und Frühlingswetter war nicht immer angenehm, alle empfanden es aber als Bereicherung und keineswegs als störenden Faktor.

Fazit: Projektwoche im Wald: Jederzeit wieder!!!

6.3 Mitarbeiterinnen

Die intensive Teamarbeit im Wald schweisste das ganze Team zusammen und ein besseres Kennenlernen untereinander war möglich. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit spielte eine wichtige Rolle, weil immer zwei Therapeuten mit uns in den Wald kamen, um therapeutische Sequenzen im Wald zu gestalten und bewegungsintensive Posten wie Adventureparcours und Schaukeln zu leiten. Dies war ein voller Erfolg. Wir haben gespürt, dass alle Mitarbeiterinnen Freude an unserem Projekt hatten, viel Motivation und Begeisterung in den Alltag brachten und sich auf nächste Projektwochen im Wald freuen. Wir sind froh, dass alle so hilfsbereit und voller Unterstützung mitarbeiteten.

Fazit: Die Projektwochen wirkten sich auch auf die erwachsenen Bezugspersonen äusserst positiv aus und förderte die interdisziplinäre Zusammenarbeit!

6.4 Organisation

Die gesamte Organisation verlief sehr vorteilhaft und darum können wir sagen, dass die organisatorische Vorbereitung, die Vorbereitung im Schulzimmer und auch die Nachbereitung eine genauso wichtige Rolle spielt wie die eigentliche Durchführung. Durch die grosse Materialanschaffung ist es nun jederzeit möglich, ohne grossen finanziellen Aufwand, eine solche Projektwoche durchzuführen. Mit der Benutzung unseres Arbeitsbuches, braucht man nicht einmal eigene kreative Ideen, man kann mit wenig Vorbereitung mit seiner Klasse in den Wald gehen. Die Vorbereitung im Schulzimmer war wichtig für die Schüler und Schülerinnen, damit sie mit gewissen Dingen wie zum Beispiel Naturmaterial schon vertraut waren. Die Nachbereitung diente als Reflexion für Gross und Klein und auch für die Eltern, welche ein fixfertiges Waldtagebuch nach Hause bekamen.

Von Vorteil war, dass unser Waldplatz in der Nähe des Schulheims war: Ging etwas Wichtiges vergessen, konnte man es noch schnell holen gehen. Und ausserdem könnte die interne Pflegefachfrau bei einem Notfall im Eiltempo vor Ort sein.

Fazit: Gute Vor –und Nachbereitung ist genauso wichtig wie die Durchführung!

6.5 Institution

Wir sind froh, dass uns die ganze Institution bei diesem Masterprojekt unterstützt hat. Wir bekamen grosszügige finanzielle Mittel und zwei andere Klassen hielten für eine Woche ihren Unterricht auch im Wald ab, um Erfahrungen auszutauschen und Verbesserungen gegenseitig anzubringen. Durch unsere Masterarbeit ist die Idee im ganzen Schulheim, eine Projektwoche zu gestalten, aufgekommen. Bis jetzt sind zwei bis drei Klassen einmal im Jahr in ein Klassenlager gegangen, nun ist es so, dass jede Klasse einmal im Jahr eine spezielle Woche gestaltet, die ausserhalb des Schulheims stattfinden kann.

Fazit: Eine gute Unterstützung der Institution ermöglicht erfolgreiche Projektwochen!

6.6 Teamarbeit beim Schreiben der Masterthese

Selbstevaluation:

Das Verfassen der Masterarbeit und die gemeinsam Durchführung der Projektwochen empfanden wir beide als sehr angenehm. Alles verlief reibungslos und wir erinnern uns an lustige Schreibtage. Wir ergänzen uns in unseren Arbeits- und Denkweisen wunderbar. Zu zweit konnten wir uns gegenseitig immer wieder motivieren, bestärken und helfen.

Allerdings hätten wir noch einige Verbesserungsvorschläge: Wir hätten von Anfang an mehr Struktur für das Schreiben der Arbeit haben müssen. Die Lernstrukturgitter und die Postenbeschreibungen zum Beispiel haben wir einige Male wieder verändert und angepasst. Da wir zum Teil unabhängig voneinander geschrieben haben, ist es uns schwergefallen, einen roten Faden durch die ganze Arbeit zu finden.

Fremdevaluation:

Wir bekamen durchwegs positive Rückmeldungen bezüglich der Projektwochen im Wald. Von Eltern, anderen Mitarbeiterinnen, wie auch von unserer Institutionsleiterin, die unserer Motivation und Freude an dem Projekt in unserer Arbeit gesehen und gespürt hat.

Fazit: Gute Teamarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für das Schreiben einer Masterthese.

7. Literaturverzeichnis

Berthold, M. & Ziegenspeck J.W. (2002). *Der Wald als erlebnispädagogischer Lernort für Kinder*. Lüneburg: edition Erlebnispädagogik.

Bigger, A. (2010). *Kognition Teil I. Modul D07 Spezielle Themen*. Zürich: Skript HFH.

Bundesamt für Gesundheit (Hrsg.).(2010). *Krankheit und Medizin. Zeckenübertragene Krankheiten* (Stand: Woche 31/2011). Internet: <http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/06330/index.html?lang=de> [19.10.2011].

Cornell, J. (2006). *Mit Cornell die Natur erleben. Naturerfahrungsspiele für Kinder und Jugendliche*. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Fröhlich, A. & Mohr, L. (2003). *Blick in die Zukunft: Die Einrichtung von Kompetenzzentren für Entwicklungsförderung und Lebensbegleitung bei kognitiver und schwerster Behinderung*. In E. Fischer. (Hrsg.), *Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Sichtweisen Theorien Aktuelle Herausforderungen* (S. 342-373). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Ginsburg, H.P. & Opper, S. (2004). *Piagets Theorie der geistigen Entwicklung* (Neunte Auflage). Stuttgart: J.G. Cotta`sche Buchhandlung Nachfolger GmbH.

Kalff, M. (2001). *Handbuch zur Natur – und Umweltpädagogik. Theoretische Grundlegung und praktische Anleitung für ein tieferes Mitweltverständnis* (dritte Auflage). Tübingen: Günter Albert Ulmer Verlag.

Kutzer, R. (1999). *Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens*. In H. Probst (Hrsg.), *Mit Behinderung muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung* (S.15-69). Solms-Oberbiel: Jarick Oberbiel.

Magoltz, M. (2008). *Erlebnispädagogik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Inwiefern lassen sich erlebnispädagogische Konzepte in die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung integrieren?* Norderstedt: GRIN Verlag.

Michl, W. (2011). *Erlebnispädagogik* (zweite Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Miklitz, I. (2004). *Der Waldkindergarten. Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes* (dritte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Müllener-Malina, J. & Leonhardt (2000). *Unterrichtsformen konkret. Auf dem Weg zu einem pädagogischen Suchprofil* (zweite verbesserte Auflage). Zug: Klett und Balmer AG Verlag.

Pitsch, H. (2002). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten* (zweite überarbeitete Auflage). Oberhausen: Athena.

Roeper, M. (2011). *Kinder raus! Zurück zur Natur: Artgerechtes Leben für den kleinen Homo sapiens*. München: Südwest Verlag.

Senckel, B. (2006). *Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig Behinderte Menschen durch Beziehung* (dritte Auflage). München: Verlag C.H Beck.

Sichtweisen Theorien Aktuelle Herausforderungen (S.83-127). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Verein Schulheim Kronbühl. (2005). *Das Leitbild – Schule* (zweite überarbeitete Auflage) Internet: <http://www.schulheimkronbuehl.ch/>

8. Anhang

Im Anhang befinden sich verschiedenen Briefe, Vorlagen und Vorbereitungen, die unseren Weg zur Projektwoche aufzeigen.

8.1 Briefe

Alle Namen, ausser die der beiden Autorinnen, werden durch ein X ersetzt.

Brief Gemeinde:

Information bezüglich Projektwoche im „Tröstli“

Sehr geehrter Herr X

Wir, vier Lehrpersonen aus dem Schulheim Kronbühl, werden mit unseren Schülern und Schülerinnen eine Projektwoche im Wald verbringen. Es geht uns darum, den Tag zusammen mit den Kindern im Wald zu gestalten. Dazu gehören das Kochen, das Arbeiten, das Spielen und vor allem das Erleben der Natur. Wir werden uns um die Feuerstelle im „Tröstli“ einrichten, das heisst wir benutzen die Feuerstelle. Um uns vor der Sonne oder Regen zu schützen bauen wir uns mit Planen einen Unterschlupf.

Wer:

10 Schüler und Schülerinnen

10 Betreuungspersonen inklusive je 2 Lehrpersonen

Datum:

1. Woche 20. 06.11 – 24.06 11 (zwei Klassen)

2. Woche 27.06.11 – 01.07.11 (zwei Klassen)

Eine weitere Woche würden wir gern Ende September planen.

Zeit:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr

Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12.45 Uhr.

Der Bus des Schulheims wird uns jeweils am Morgen und am Nachmittag hin und zurück fahren.

Bereits haben wir uns eine Bewilligung beim Gemeinderat von Berg SG eingeholt. In einem Brief haben Sie uns geschrieben, dass wir doch bitte Sie als Grundeigentümer über die Durchführung der Projektwoche informieren sollen.

Mit freundlichen Grüssen

Fabienne Zimmerli und Judith Schönauer

Brief Eigentümer

Information bezüglich Projektwoche im „Tröstli“

Sehr geehrter Herr X

Wir, vier Lehrpersonen aus dem Schulheim Kronbühl, werden mit unseren Schülern und Schülerinnen eine Projektwoche im Wald verbringen. Es geht uns darum, den Tag zusammen mit den Kindern im Wald zu gestalten. Dazu gehören das Kochen, das Arbeiten, das Spielen und vor allem das Erleben der Natur. Wir werden uns um die Feuerstelle im „Tröstli“ einrichten, das heisst wir benutzen die Feuerstelle. Um uns vor der Sonne oder Regen zu schützen bauen wir uns mit Planen einen Unterschlupf.

Wer:

10 Schüler und Schülerinnen

10 Betreuungspersonen inklusive je 2 Lehrpersonen

Datum:

1. Woche 20. 06.11 – 24.06 11 (zwei Klassen)

2. Woche 27.06.11 – 01.07.11 (zwei Klassen)

Eine weitere Woche würden wir gern Ende September planen.

Zeit:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 Uhr – 16.00 Uhr

Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12.45 Uhr.

Der Bus des Schulheims wird uns jeweils am Morgen und am Nachmittag hin und zurück fahren.

Bereits haben wir uns eine Bewilligung beim Gemeinderat von Berg SG eingeholt. In einem Brief haben Sie uns geschrieben, dass wir doch bitte Sie als Grundeigentümer über die Durchführung der Projektwoche informieren sollen.

Mit freundlichen Grüssen

Judith Schönauer und Fabienne Zimmerli

Liebe Eltern

Da wir dieses Jahr nicht ins Schullager gehen, machen wir vom **20.6.** bis **24.6.** eine Sonderwoche im Wald. Dies heisst, dass wir eine Woche lang den ganzen Tag im Wald, in der Nähe von Wittenbach verbringen, Naturmaterialien erkunden, gemütliche Augenblicke am Lagerfeuer, Sachen basteln und Naturklänge geniessen. Diese Woche findet bei jedem Wetter statt, daher bitten wir Euch, wetterfeste Kleider und Ersatzkleider mitzugeben, wenn diese nicht schon im Internat vorhanden sind. Genauere Informationen zu Kleiderangelegenheiten folgen noch. Die Schulzeiten bleiben gleich und am Abend kehren die Schüler und Schülerinnen ins Internat zurück oder kommen nach Hause.

Dann haben wir noch eine Bitte an Euch. Könnt ihr eine Kopie vom Impfausweis mitgeben, damit Frau X kontrollieren kann, ob alle Schüler und Schülerinnen eine aktuelle Tetanus Impfung haben. Bei Bedarf kann man die Kinder auch auf Zecken impfen lassen. Es braucht dazu aber drei Impfungen, wobei zeitlich nur zwei möglich sind, bis wir in den Wald gehen. Wir werden jedoch die Kinder regelmässig nach Zecken absuchen und Zeckensprays benutzen.

Wir freuen uns sehr auf diese sicher spannende und besondere Woche!!!!

Mit lieben Grüssen: Judith Schönauer (Klasse 5) und Fabienne Zimmerli (Klasse 4)

Liebe Eltern

Bald ist es so weit und wir werden uns dem Abenteuer Wald stellen. Doch bevor es richtig los geht wollen wir ihnen letzte Informationen weitergeben.

Kleidung der Schüler und Schülerinnen:

Geschlossene Schuhe und Socken

Bequeme lange Hosen

Langärmeliges T-Shirt (am besten mit abschliessendem Bund)

In den Rucksack oder Rollstuhltasche gehört:

Pulli

Regenkleider

Ersatzkleider

Sonnenhut und Sonnenbrille

Sonnenschutzcreme

Im Wald ist es immer ein wenig kühler, ausserdem schützt die Kleidung gegen Zecken!

Zeckenspray und die Notfallapotheke sind in unserem Gepäck dabei.

Mahlzeiten:

Für Zwischenverpflegung und Getränke ist natürlich gesorgt. Das Mittagessen werden wir selber auf dem Feuer kochen.

Transport:

Wir werden jeden Morgen und Abend von dem Schulheim Bus in den Wald und zurück gefahren. Es gelten die regulären Schulzeiten.

Begleitung:

Klasse 4

Fabienne Zimmerli, X,X und X.

Klasse 5

Judith Schönauer, X,X, und X.

Wir werden in dieser Woche tatkräftig von X und X aus dem Therapeutenteam unterstützt.

Abschlussparty:

Am Freitagnachmittag (14.00 Uhr bis 15.15 Uhr) feiern wir eine kleine Abschlussparty im Wald. Wir werden die Posten, die wir während der Woche aufgebaut haben ausprobieren und genießen die letzten Stunden im Wald.

Waldplatz:

Damit Sie wissen, wo wir die Woche verbringen, haben wir dem Brief eine Karte beigelegt.

Bei Fragen wenden sie sich bitte an Fabienne Zimmerli oder Judith Schönauer.

Wir freuen uns sehr auf diese Woche

Freundliche Grüsse

Judith Schönauer und Fabienne Zimmerli

Liebe Eltern

Da die Waldwoche im Juni 2011 soo schön war, wiederholen wir dies vom **19.9.2011 bis 23.9.2011!** Es wäre gut, wenn die Schüler und Schülerinnen wieder gute und wasserfeste Kleidung dabei hätten, weil es jetzt im Herbst kälter ist als im Sommer!

Liebe Grüsse, wir freuen uns sehr auf diese Woche
Judith Schönauer und Fabienne Zimmerli

Da wir aus diesen Projektwochen unsere Masterarbeit für die HfH schreiben, wären wir euch sehr dankbar, wenn wir Fotos von eurem Kind verwenden dürften. Wir bitten euch daher, folgendes auszufüllen und uns zu retournieren:

Ich bin einverstanden, dass die Fotos meines Kindes in der Masterarbeit verwendet werden darf!

Ich will nicht, dass die Fotos meines Kindes in der Masterarbeit verwendet werden!

Unterschrift: _____

8.2 Lieder

Morgen - Lied

Melodie: Das alte Haus von Rocky Ducky

Guete Morge liäbi Schüler

Sind er au scho alli do

Sind er au so gärn im Wald

Jo dänn isch jo alles klar

Me wönd hüt en huffe schaffe

Und au entdecke mitenand

Wemmer ez grad so im Kreis sind

Gemmer üs grad au no dHand

Jo mir sind alles Waldschüler

Und sind dorüber froh, dass mer au jedä

Tag

in Wald dörfed cho.

Drum wemmer hüt mit allne singä

Wo Fründä vo üs sind

Jo mer sind alli glücklich

Will mir Waldschüler sind.

Sammelspiellied

Melodie: Die Kinder rasen durch den Wald

Die Kinder rasen durch den Wald,

Der eine macht den andern kalt,

Die ganze Kinderbande brüllt:

Wo ist die.....?

Wo ist die.....?

Wer hat diegeklaut?

Der Herr Rabe auf dem Baum
und hält in dem Schnabel ein bunter
Saum.

Die ganze Kinderbande brüllt:

Wo ist die?

Wo ist die?

Wer hat die geklaut?

Der Rabe im Wald spricht:
Hier in dem Dickicht ist sie nicht,
Die ganze Kinderbande brüllt:

Wo ist die?

Wo ist die?

Wer hat die geklaut?

Und die Moral von der Geschicht'
hör auf das kleine Vogelgschrei.

Weil sonst die ganze Bande brüllt:

Wo ist die?

Wo ist die ?

Wer hat diegeklaut?

Da ist die

Da ist die

Da hat sich die versteckt.

8.3 Walddiplom

Diplom

Herzliche Gratulation

**Du hesch d'Waldwuche überschtande und e
super Arbet gleischtet diä ganz Wuche!! Drum
wirsch du mit dem Diplom uszeichnet!! Bisch
es wahrs Waldgeischtli...**

Herr Rabe sagt: „Danke für diä wunderschön Wuche!“

8.4 SHK Vorbereitungen

Montag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Hintere Wiese	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Lied Text Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat einen Tannenzweig gefunden und mitgebracht Rabenspiel mit Lied 	Hintere Wiese	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Tannenzweig Grünes Schwungtuch Kleine Vögeli Liederbuch 	JU/FA
9.40 – 9.45	Wald und Platz kennenlernen	Überall rumspazieren, auf Entdeckungsreise gehen		Einzel
	Geführte Besichtigungen der wichtigsten Plätze	Vorstellung: WC/Pflegeplatz Feuer Küche Esstisch Alle Posten	<ul style="list-style-type: none"> Herr Rabe Gruppeneinteilung mit Postenblatt 	Alle
9.45 – 11.15	Posten einrichten und Kochen		<ul style="list-style-type: none"> Materialliste für einzelne Posten (werden an Verantwortliche abgegeben) Material für die einzelnen Posten (siehe Zusatzblatt) 	In Postengruppe
11.15 –	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Lied Ratouille 	Alle

11.30				
11.30- 12.30	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> • Geschirr • Lätze • Hilfsmittel • Lappen • Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> • Luftmatratzen • Matten • Tücher • Kissen • CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Hintere Wiese / Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Trommel für Fabienne • Lied Jambo 	Fabienne
14.10- 14.15	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Postenpass 	
14.15 – 15.00	Posten	An den einzelnen Posten		
15.05	Sammlung	Kreis	<ul style="list-style-type: none"> • CD mit Hix Häx 4 Mal 	
15.10	Ansprache von Herr Rabe Evaluation des Tages	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Rabe 	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Liederbuch Blablabla 	Alle

Dienstag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind)	Hintere Wiese / Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Liederbuch Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat Pferde gerochen und gesehen Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel: Singbuch Gefundenes Material: Pferde Grünes Schwungtuch Kleine Vögel 	FA/JU
9.45 – 11.15	Pferde und Martina	Wald	<ul style="list-style-type: none"> Zwei bis drei Pferde 	Einzel / Martina
	Kochen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Grillpaket von Stefan 	2-3 Personen
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Rataouille 	Alle
11.30- 12.30	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> Luftmatratzen Matten Tücher Kissen CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Trommel für Fabienne Lied Jambo 	Fabienne
14.10- 14.15	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenpass 	FA/JU
14.15 –	Posten	An den ein-		

15.00		zelenen Posten		
15.05	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• CD mit Hix Håx 4 Mal	Fabienne
15.10	Ansprache von Herr Rabe Evaluation des Tages	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Herr Rabe	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Liederbuch Blablabla	Alle

Mittwoch

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Hintere Wie- se / Morgen- kreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Liederbuch Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat etwas gefunden und mitgebracht Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Gefundenes Ma- terial Grünes Schwung- tuch Kleine Vögeli 	FA/JU
9.40 – 9.45	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenblatt 	Alle
9.45 – 10.45	Postenarbeit	Posten	<ul style="list-style-type: none"> Posten 	In Postengrup- pe
10.45 – 11.00	Sammlung vor Mittagess- sen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Ra- tatui 	Alle
11.15- 12.00	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.00	Abschluss Lied	Morgenkreis oder Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Blablabla 	Alle

Donnerstag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind)	Hintere Wiese / Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Liederbuch Text Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat etwas gefunden und mitgebracht Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Gefundenes Material Grünes Schwungtuch Kleine Vögeli 	FA/JU
9.40 – 9.45	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenblatt 	Alle
9.45 – 11.15	Postenarbeit	Posten	<ul style="list-style-type: none"> Posten 	In Postengruppe
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Rata-tui 	Alle
11.30- 12.30	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> Luftmatratzen Matten Tücher Kissen CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Trommel für Fabienne Liederbuch Jambo 	Fabienne
14.10-	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenpass 	Alle

14.15				
14.15 – 15.00	Posten	An den einzelnen Posten		In Gruppen
15.05	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • CD mit Hix Häx 4 Mal 	Alle
15.10	Ansprache von Herr Rabe Evaluation des Tages	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Rabe 	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Liederbuch Blablabla 	Alle

Freitag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Hintere Wie- se / Mor- genkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Lied Text Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat etwas gefunden und mitgebracht Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Gefundenes Mate- rial Grünes Schwung- tuch Kleine Vögel 	FA/JU
9.40 – 9.45	Erklärung des Morgens	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Herr Rabe 	Alle
9.45 – 11.15	Experimentieren an den fertigen Postenprodukti- onen Posten einrichten und Kochen		<ul style="list-style-type: none"> Materialliste für einzelne Posten Material für die einzelnen Posten (siehe Zusatzblatt) 	In Postengrup- pe
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittages- sen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch Rata- tui 	Alle
11.30- 12.30	Essen von le Stefan	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> Luftmatratzen Matten Tücher Kissen CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Trommel für Fa- bienne Liederbuch Jambo 	Fabienne

14.10-14.50	Abschlussparty mit Auszeichnung	Morgenkreis und überall	<ul style="list-style-type: none">• Partyzubehör und Auszeichnungen	
14.50	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• CD mit Hix Häx 4 Mal	
15.00	Ansprache von Herr Rabe Evaluation der Waldwoche	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Herr Rabe	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Liederbuch Blablabla	Alle

Zweite Projektwoche:

Montag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Bei Feuerstelle	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Lied Text Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat ein Tannenzweig gefunden und mitgebracht Rabenspiel mit Lied 	Bei Feuerstelle	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Tannenzweig Grünes Schwungtuch Kleine Vögel Liederbuch 	JU/FA
9.40 – 9.45	Wald und Platz besichtigen (Erinnerungen anregen)	Überall rumspazieren, auf Entdeckungsreise gehen		Einzeln
	Geführte Besichtigungen der verschiedenen Posten	Vorstellung: WC/Pflegeplatz Feuer Küche Esstisch Alle Posten	<ul style="list-style-type: none"> Herr Rabe Gruppeneinteilung mit Postenblatt 	Alle
9.45 – 11.15	Posten einrichten und Kochen		<ul style="list-style-type: none"> Materialliste für einzelne Posten (werden an Verantwortliche abgegeben) Material für die einzelnen Posten (siehe Zusatzblatt) 	In Postengruppe
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Lied Ratouille 	Alle

11.30- 12.30	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> • Geschirr • Lätze • Hilfsmittel • Lappen • Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> • Luftmatratzen • Matten • Tücher • Kissen • CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Bei Feuerstelle / Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Trommel für Fabienne • Lied Jambo 	Fabienne
14.10- 14.15	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Postenpass 	
14.15 – 15.00	Posten	An den einzelnen Posten		
15.05	Sammlung	Kreis	<ul style="list-style-type: none"> • CD mit Hix Häx 4 Mal 	
15.10	Ansprache von Herr Rabe Evaluation des Tages	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Rabe 	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Liederbuch Blablabla 	Alle

Dienstag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Bei Feuer- stelle / Mor- genkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Wald- material Liederbuch Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat Pferde gerochen und gesehen Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel: Sing- buch Gefundenes Materi- al: Pferde Grünes Schwung- tuch Kleine Vögeli 	FA/JU
9.45 – 11.15	Arbeit an Posten	Wald	<ul style="list-style-type: none"> Posten 	Einzel / Martina
	Kochen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Grillpaket von Ste- fan 	2-3 Perso- nen
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittagess- en	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Rata- touille 	Alle
11.30- 12.30	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> Luftmatratzen Matten Tücher Kissen CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Trommel für Fa- bienne Lied Jambo 	Fabienne
14.10-	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenpass 	FA/JU

14.15				
14.15 – 15.00	Posten	An den einzelnen Posten		
15.05	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • CD mit Hix Hix 4 Mal 	Fabienne
15.10	Ansprache von Herr Rabe Evaluation des Tages	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Herr Rabe 	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> • Liederbuch Blablabla 	Alle

Mittwoch

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Bei Feuer- stelle / Mor- genkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Liederbuch Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat etwas gefunden und mitgebracht Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Gefundenes Material Grünes Schwungtuch Kleine Vögeli 	FA/JU
9.40 – 9.45	Postenblatt	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenblatt 	Alle
9.45 – 10.45	Postenarbeit	Posten	<ul style="list-style-type: none"> Posten 	In Postengruppe
10.45 – 11.00	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Ratatouille 	Alle
11.15- 12.00	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.00	Abschluss Lied	Morgenkreis oder Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Blablabla 	Alle

Donnerstag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Bei Feuer- stelle / Mor- genkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Liederbuch Text Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat etwas gefunden und mitgebracht Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Gefundenes Material Grünes Schwungtuch Kleine Vögel 	FA/JU
9.40 – 9.45	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenblatt 	Alle
9.45 – 11.15	Postenarbeit	Posten	<ul style="list-style-type: none"> Posten 	In Postengruppe
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch: Rata-touille 	Alle
11.30- 12.30	Essen	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> Luftmatratzen Matten Tücher Kissen CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Trommel für Fabienne Liederbuch Jambo 	Fabienne
14.10- 14.15	Postenverteilen	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Postenpass 	Alle
14.15	Posten	An den ein-		In Gruppen

– 15.00		zelenen Pos- ten		
15.05	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• CD mit Hix Häx 4 Mal	Alle
15.10	Ansprache von Herr Rabe Evaluation des Tages	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Herr Rabe	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Liederbuch Blablabla	Alle

Freitag

Zeit	Was	Wo	Material	Wer
9.15 – 9.40	<ul style="list-style-type: none"> Morgenkreis „Guete Morge“ Lied (Rabe begrüsst jedes Kind) 	Bei Feuer- stelle / Mor- genkreis	<ul style="list-style-type: none"> Mandala aus Waldmaterial Lied Text Rabe 	Alle
	<ul style="list-style-type: none"> Rabe hat etwas gefunden und mitgebracht Rabenspiel 	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Rabenspiel Text Gefundenes Mate- rial Grünes Schwung- tuch Kleine Vögel 	FA/JU
9.40 – 9.45	Erklärung des Morgens	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Herr Rabe 	Alle
9.45 – 11.15	Reiten Kochen		<ul style="list-style-type: none"> Pferde 	In Postengrup- pe
11.15 – 11.30	Sammlung vor Mittagessen	Feuer	<ul style="list-style-type: none"> Liederbuch Rata- touille 	Alle
11.30- 12.30	Essen von le Stefan	Tisch	<ul style="list-style-type: none"> Geschirr Lätze Hilfsmittel Lappen Essen 	Alle
12.30 – 14.00	Pflege und Mittagsliege	Überall	<ul style="list-style-type: none"> Luftmatratzen Matten Tücher Kissen CD mit Banana boat 	Alle
14.00 – 14.10	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none"> Trommel für Fa- bienne Liederbuch Jambo 	Fabienne
14.10- 14.50	Abschlussparty und Experimentieren an den	Morgenkreis und überall	<ul style="list-style-type: none"> Partyzubehör Fertige Posten 	Alle

	fertigen Postenproduktio- nen			
14.50	Sammlung	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• CD mit Hix Häx 4 Mal	Fabienne
15.00	Ansprache von Herr Rabe Evaluation der Waldwoche	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Herr Rabe	Herr Rabe
15.15	Abschiedslied	Morgenkreis	<ul style="list-style-type: none">• Liederbuch Blablabla	Alle

8.5 Anzündwürfel Anleitung

Holzspäne	Alte Kerzen	Eierkarton
Wachs in Eierkarton tropfen	Holzspäne in Eierkarton füllen	Holzspäne mit Wachs fixieren

8.6 Postenblatt

Postenblatt für: _____

Kochen	Sinnes- parcours	Waldsofa	Klang - In- strument bauen	Schaukeln

8.7 Impressionen

Weitere Impressionen unserer Projektwochen:

